

Éditorial

Par Benoît GESLIN, rédacteur-en-chef

Alerte rouge

Dans ce treizième numéro de la revue *Osmia*, marqué – entre autres – par la publication de la mise à jour de la liste des abeilles de France¹, la communauté naturaliste et scientifique s'époumone, une fois de plus, à documenter le vivant pour combler le grand puzzle du monde.

Mais s'émerveillant de ce qui est, le vertige nous prend alors devant l'ampleur de ce que nous sommes en train de perdre. Ainsi, il y a quelques semaines, paraissent les premiers résultats de la nouvelle liste rouge européenne des abeilles². Les chiffres sont éloquentes et terribles car une espèce d'abeille sur dix est menacée d'extinction en Europe ! Les autres insectes tels que les syrphes et papillons ne se portent guère mieux. Avec la perte des espèces de pollinisateurs, se joue également une autre extinction, celle du savoir taxonomiste comme l'illustre une liste rouge bien distincte, celle des entomologistes³.

Mais pour revenir aux abeilles, la version française de la liste, dont les évaluations sont prévues pour février, nous en dira plus pour notre pays, mais il y a fort à parier que les résultats seront similaires, voire pires. Les pesticides et le changement climatique se moquent des frontières.

Mais documenter la catastrophe, c'est déjà agir et ces listes rouges sont avant tout un outil indispensable pour dire avant le vide. Aussi améliorables qu'elles puissent être, elles sont le thermomètre qui donne l'alerte et elles nous permettent de porter un message à ceux qui veulent l'entendre.

Espérons que ce message soit entendu et souhaitons surtout, puisque l'obscurantisme est de l'époque, que l'on n'en attaque pas les messagers.

GESLIN, B. (2025). Editorial: Red alert. *Osmia*, **13**: ii.
<https://doi.org/10.47446/OSMIA13.edito>

Published (online) 31 December 2025
<https://zoobank.org/EA069086-4779-4A2B-96DC-0F7268DFC0CD>

¹ ROPARS, L., M. AUBERT, D. GENOUD, R. LE DIVELEG, É. DUFRÈNE, A. CORNUEL-WILLERMOZ, A. DORCHIN, F. FLACHER, S. FLAMINIO, S. GADOUM, G. GHISBAIN, M. KASPAREK, M. KUHLMANN, V. LECLERCQ, V. LE FÉON, G. LE GOFF, G. MAHÉ, A. PAULY, C. PRAZ, V. RADCHENKO, P. RASMONT, É. SCHEUCHL, J. STRAKA, T. J. WOOD, D. MICHEZ, B. GESLIN & A. PERRARD (2025). Mise à jour de la liste des abeilles de France métropolitaine (Hymenoptera: Apocrita: Apoidea). *Osmia*, **13**: 1–48.
<https://doi.org/10.47446/OSMIA13.1>

² MICHEZ, D., M. BOUSTANI, A. SENTIL, J. BENREZKALLAH, N. DE MANINCOR, T. J. WOOD, P. ÁLVAREZ FIDALGO, M. AUBERT, V. BELLOTTO, P. BIELLA, P. BOGUSCH, J. BOSCH, T. BRAU, K. BROWNE, F. CARION, L. CASTRO, B. CEDERBERG, J. CLAY, T. DEBONT, J. BILA DUBAIC, R. DALL'OLIO, S. DELLICOUR, J. DEVALZ, R. DEVORSINE, É. DUFRÈNE, P. DE LA RUA, B. DE TANDT, D. EVRARD, S. FLAMINIO, W. FIORDALISO, P. FONTANA, S. GADOUM, M. GALBANY CASALS, H. GASPARD, A. GEKIERE, M. GÉRARD, B. GESLIN, M. KASPAREK, J. KIERAT, P. L. KOHL, M.

Editorial

By Benoît GESLIN, editor-in-chief

Red alert

In this thirteenth issue of *Osmia*, marked, among other things, by the publication of the updated checklist of French bees¹, the naturalist and scientific community once again strains to document the living world, striving to complete the great puzzle of life on Earth.

Yet, as we widen our eyes at what still exists, a sense of vertigo inevitably takes hold when confronted with the scale of what is currently being lost. Only a few weeks ago, the first results of the new European Red List of bees were released (with the full assessment forthcoming)². The results are both stark and depressing: one bee species out of ten is now threatened with extinction in Europe. Other insects, such as hoverflies and butterflyflies, are faring no better. Alongside the loss of pollinator species, another form of extinction is also unfolding: that of taxonomic knowledge, as illustrated by a very distinct Red List, the one concerning entomologists³.

The French Red List, whose assessments are planned for February, will provide further insight at the national level, but there is every reason to believe that the results will be similar, if not worse. Pesticides and climate change do not recognise borders.

Yet documenting a catastrophe is already a form of action. Above all, Red Lists are essential tools for naming what is at risk before the void. Imperfect as they may be, they act as a thermometer sounding the alarm, enabling us to carry a message to those willing to hear it.

Let us hope that this message will be heard, and perhaps more importantly, in the obscurantist atmosphere of our times, that the messengers will not be attacked.

Cover • Couverture

Megachile albisecta ♀
August • août 2018
Montagne de Sable, Réserve Naturelle
Nationale des Gorges de l'Ardèche,
Vallon-Pont-d'Arc, Ardèche, France
Photo D. DENOUD

KUHLMANN, P. KRYGER, N. LECLERCQ, R. LE DIVELEG, S. LEMAIRE, S. LESCOT, P. LHOMME, J. LITMAN, L. MARSHALL, G. P. MCCORMACK, A. MORO, S. MUDRI STOJNIC, E. OCKERMUELLER, A. OLEKSA, F. J. ORTIZ-SÁNCHEZ, S. PATINY, J. PAUKKUNEN, A. PERRARD, T. PETANIDOU, M. A. PINTO, S. G. POTTS, C. PRAZ, S. C. L. PUT, V. G. RADCHENKO, P. RASMONT, F. REQUIER, S. REVERTÉ, S. RISCH, S. ROGENSTEIN, P. ROSA, C. RUIZ, B. RUTSCHMANN, R. SANTERRE, J. SMIT, J. STRAKA, J. THULIER, C. TOURBEZ, A. TROTTET, N. J. VERECKEN, P. H. WILLIAMS, E. WINTER, D. ZIMMERMANN, & G. GHISBAIN (In Press). *Measuring the pulse of European biodiversity using the Red List. European Red List of Bees*. European Commission, Brussels, xii + 162 pp. <https://doi.org/10.2779/521877>

³ HOCHKIRCH, A., A. CASINO, L. PENEV, D. ALLEN, L. TILLEY, T. GEORGIEV, K. GOSPODINOV & B. BAROV (2022). *European Red List of Insect Taxonomists*. Publication Office of the European Union, Luxembourg, 41 pp. <https://doi.org/10.2779/364246>

ARTICLE

Mise à jour de la liste des abeilles de France métropolitaine (Hymenoptera : Apocrita : Apoidea)

Lise ROPARS^{1,*} •
Alexandre CORNUEL-WILLERMOZ⁶ •
Serge GADOU¹⁰ •
Violette LE FÉON¹⁵ •
Vladimir RADCHENKO²⁰ •
Denis MICHEZ^{25,†}

* co-first authors † co-last authors

- ¹ [LR] * Centre d'Écologie et des Sciences de la Conservation (CESCO) (UMR 7204 MNHN, CNRS, Sorbonne Université), Muséum national d'Histoire naturelle, 43 et 61 rue Buffon, F – 75005 Paris, France • lise.ropars@mnhn.fr
 <https://zoobank.org/B49C7EEF-F93C-4E8D-926E-BA4191FAAE7D>
- ² [MA] * Observatoire des Abeilles, 4 chemin de la Foux, hameau du Méjanel, F – 34380 Pégairolles-de-Buèges, France • aubertmatthieu@laposte.net
 <https://zoobank.org/8271D8FF-3518-448B-9556-F37A77900129>
- ³ [DG] * 9 rue Hector Berlioz, F – 87240 Ambazac, France • dge-davidgenoud@orange.fr
 <https://zoobank.org/B9EA26E1-94B2-491E-BE27-1ACE034C777C>
- ⁴ [RLD] * Laboratory of Zoology, Research Institute for Biosciences, University of Mons, 23 Place du Parc, B – 7000 Mons, Belgium • romain.ledivelec@umons.ac.be
 <https://zoobank.org/9699CD29-EFB3-4119-A4FA-D3839DBA61F>
- ⁵ [ÉD] * 12 rue Roger Broussoux, F – 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort, France • eric.dfn@wanadoo.fr
 <https://zoobank.org/15C8BE99-4FE9-4CF8-ADDE-0716C23F7417>
- ⁶ [ACW] Office de l'Environnement de la Corse, Observatoire Conservatoire des Invertébrés de Corse, 14, Avenue Jean Nicoli, F – 20250 Corte, France • alexandre.cornuel-willermoz@oec.fr
 <https://zoobank.org/B39056A1-9F54-46DE-B02E-8C524D323AEC>
- ⁷ [AD] School of Zoology, The Steinhardt Museum of Natural History, Tel Aviv University, IL – 69978 Tel Aviv, Israel • achik.dorchin@umons.ac.be
 <https://zoobank.org/5E7B9CBA-AC08-4E09-9C22-F2B4AF12EE47>
- ⁸ [FF] GRÉZIA, Campus de Beaulieu, 263 avenue du Général Leclerc, F – 35700 Rennes, France • floriane.flacher@gmail.com
 <https://zoobank.org/A29AD83D-BF59-42FA-81F5-DF093492EAF4>
- ⁹ [SF] Laboratory of Zoology, Research Institute for Biosciences, University of Mons, 23 Place du Parc, B – 7000 Mons, Belgium • flaminiosimone88@gmail.com
 <https://zoobank.org/B2F75DC9-3348-44E7-8EAE-E35AE563B698>
- ¹⁰ [SG] Office pour les insectes et leur environnement (OPIE), F – 78280 Guyancourt, France • serge.gadoum@insectes.org
 <https://zoobank.org/10F5CB58-CE5A-4F4B-B1D7-D1EA55DDCAFF>
- ¹¹ [GG] Laboratory of Zoology, Research Institute for Biosciences, University of Mons, 23 Place du Parc, B – 7000 Mons, Belgium • guillaume.ghisbain@umons.ac.be
 <https://zoobank.org/FD9CD87B-EAAB-4037-BFDE-58AE0E7349B7>
- ¹² [MKa] Mönchhofstraße 16, D – 69120 Heidelberg, Germany • kasperek@t-online.de
 <https://zoobank.org/D506F970-AAFA-4174-B14A-69B9A471CE4C>
- ¹³ [MKU] Zoological Museum, University of Kiel, Hegewischstraße 3, D – 24105 Kiel, Germany • mkuhlmann@zoolmuseum.uni-kiel.de
 <https://zoobank.org/B99AE0ED-FA89-4DFE-A658-1C8DF379FAB>
- ¹⁴ [VL] Observatoire des Abeilles, 68 rue du Onze Novembre, F – 59148 Flines-lez-Râches, France • vincent.leclercq44@gmail.com
 <https://zoobank.org/42893A44-22AB-46F4-94AD-A0837EA6860D>
- ¹⁵ [VLF] Observatoire des Abeilles, 68 rue du Onze Novembre, F – 59148 Flines-lez-Râches, France • violette.lefeon@gmail.com
 <https://zoobank.org/36669374-8A39-4C8E-8F23-A15909469029>
- ¹⁶ [GLC] 44 rue Albert Malet, F – 76360 Barentin, France • gerard.legoff76@gmail.com
 <https://zoobank.org/8D581B06-C03C-41C9-8BF3-08F4D1EB14F9>
- ¹⁷ [GM] 320 chemin du Velin, F – 44420 Mesquer, France • gilles.mahe.fr44@gmail.com
 <https://zoobank.org/535A06A5-E5FA-401B-B396-6783DD5C59E4>
- ¹⁸ [AP] Royal Belgian Institute of Natural Sciences, OD Taxonomy and Phylogeny, B – 1000 Brussels, Belgium • alain.pauly54@gmail.com
 <https://zoobank.org/3953442F-F55E-45C6-BD0E-12C0E19F34FF>
- ¹⁹ [CP] University of Neuchâtel, Institute of Biology, Evolutionary Entomology, Rue Émile Argand 11, CH – 2000 Neuchâtel, Switzerland • christophe.praz@unine.ch
 <https://zoobank.org/4435BC3F-1647-4D9C-BA92-74775C2C704E>
- ²⁰ [VR] Institute for Evolutionary Ecology of the National Academy of Sciences of Ukraine, acad. Lebedev 37, U – 03143 Kiev, Ukraine • rvg@izan.kiev.ua
 <https://zoobank.org/A3E386B2-5409-4215-A48D-B8597FA28940>
- ²¹ [PR] Laboratory of Zoology, Research Institute for Biosciences, University of Mons, 23 Place du Parc, B – 7000 Mons, Belgium • pierre.rasmont@umons.ac.be
 <https://zoobank.org/67C34B4A-B249-4000-9778-9818ED3E839F>
- ²² [ES] Kastanienweg 19, D – 84030 Ergolding, Germany • erwinscheuchl@t-online.de
 <https://zoobank.org/90EDCA4D-B3A3-4B6C-8CB9-3CFCCADB80C>
- ²³ [JS] Department of Zoology, Faculty of Science, Charles University, Vinicna 7, CZ – 12844 Prague 2, Czech Republic • strakajakub.1@gmail.com
 <https://zoobank.org/277C95E1-2E50-4D0E-BB39-3950C0895ACF>
- ²⁴ [TJW] Laboratory of Zoology, Research Institute for Biosciences, University of Mons, 23 Place du Parc, B – 7000 Mons, Belgium • thomasjames.wood@umons.ac.be
 <https://zoobank.org/670C3E36-1D28-4FCA-887C-91D6116E6F9C>
- ²⁵ [DM] * Laboratory of Zoology, Research Institute for Biosciences, University of Mons, 23 Place du Parc, B – 7000 Mons, Belgium • denis.michez@umons.ac.be
 <https://zoobank.org/8B04585A-FE00-4D9A-AFD6-1BD2A1584CFA>
- ²⁶ [BG] * IMBE, Aix Marseille Université, Avignon Université, CNRS, IRD, Faculté des Sciences et Techniques St-Jérôme, Service 421, Avenue Escadrille Normandie Niémen, F – 13397 Marseille cedex 20, France + Université de Rennes (UNIR), UMR 6553 Écobia, CNRS, Campus Beaulieu, 263 avenue du Général Leclerc, F – 35700 Rennes • benoitgeslin@gmail.com <https://zoobank.org/5761C7DE-A10D-4B13-AD08-725B285BD899>
- ²⁷ [AP] * Institute of Ecology and Environmental Sciences Paris (iEES Paris), Sorbonne Université, CNRS, IRD, INRAE, Université Paris Cité (UPEC), 4 place Jussieu, F – 75005 Paris, France + Université Paris Cité, 45 Rue des Saints-Pères, F – 75006 Paris, France • adrien.perrard@u-paris.fr
 <https://zoobank.org/50C1FFB9-2895-4D99-A2B8-6F13DD9A1A2>

Osmia est une revue en libre accès publiée par l'Observatoire des Abeilles (France) sous licence Creative Commons Attribution International CC BY 4.0 qui autorise la reproduction et la diffusion du document, à condition que la source soit explicitement citée.

Osmia is an open-access journal published by the Observatory of Bees (France) under Creative Commons Attribution International License CC BY 4.0 which allows the reproduction and distribution of the document, provided the source is explicitly cited.

ROPARS, L., M. AUBERT, D. GENOUD, R. LE DIVELEC, É. DUFRÈNE, A. CORNUEL-WILLERMOZ, A. DORCHIN, F. FLACHER, S. FLAMINIO, S. GADOUM, G. GHISBAIN, M. KASPAREK, M. KUHLMANN, V. LECLERCQ, V. LE FÉON, G. LE GOFF, G. MAHÉ, A. PAULY, C. PRAZ, V. RADCHENKO, P. RASMONT, E. SCHEUCHL, J. STRAKA, T. J. WOOD, D. MICHEZ, B. GESLIN & A. PERRARD (2025). Mise à jour de la liste des abeilles de France métropolitaine (Hymenoptera : Apoidea). *Osmia*, **13**: 1–48. <https://doi.org/10.47446/OSMIA13.1>

Résumé

Cet article présente une mise à jour de la liste des abeilles de France métropolitaine s'appuyant sur la dernière révision des Anthophiles de Gaule (France, Luxembourg, Belgique), datée de 1995, qui dénombrait 865 espèces pour la France. 150 espèces viennent s'y ajouter, 114 d'entre elles ayant été mentionnées pour la première fois depuis lors et 36 autres ayant fait l'objet de clarifications taxonomiques. 32 espèces ont été retirées de la précédente liste et sont indiquées aux côtés de 12 espèces citées entre-temps sur le territoire français dont la présence a été réfutée ou est considérée comme douteuse et nécessitant une confirmation. Le nombre d'espèces d'abeilles confirmées en France métropolitaine s'élève ainsi à 983. Cette forte richesse spécifique est liée en partie à la grande diversité de contextes climatiques et biogéographiques qui composent le territoire de la France métropolitaine. L'ampleur des avancées contenues dans la présente étude, notamment sur les plans taxonomiques et biogéographiques, souligne à la fois la pertinence des efforts déployés pour améliorer les connaissances sur ce groupe de pollinisateurs aujourd'hui et l'importance de poursuivre ces travaux dans les années à venir. Cette mise à jour constitue donc un travail préliminaire pour soutenir ces efforts et, entre autres, élaborer prochainement la liste rouge des abeilles de France métropolitaine.

Mots-clés | Abeilles sauvages • Corse • France continentale • taxonomie

Updated checklist of bees of mainland France (Hymenoptera: Apoidea)

Abstract

The checklist of bees from metropolitan France is presented here, with an update of the previous checklist published in 1995 which included 865 species. A total of 150 species have been added to this previous checklist, 114 thanks to new distributional records and 36 due to an update of their taxonomic status. In addition, 32 have been removed from the previous list, along with 12 species recently reported in French territory whose presence has either been refuted, deemed doubtful, or requires confirmation. This work results in a list of the 983 confirmed bee species for metropolitan France. This high species richness is related to the high variety of climatic and biogeographic contexts throughout the country. The amount of changes between the previous and the current checklists, most of them related to changes that happened in the past few years, illustrates the importance of keeping our efforts on improving the knowledge of the French bee fauna even today and in the years to come. This update represents an initial step toward supporting these efforts, including the forthcoming red list of French wild bees.

Keywords | Wild bees • Corsica • continental France • taxonomy

Reçu - Received (1st version) | 10 October 2023 || **Accepté - Accepted** | 01 February 2025 || **Publié (en ligne) - Published (online)** | 12 February 2025
Reviewers | L. AUBOIN • N. BARBIER • Y. BRUGEROLLES • T. JEAN || <https://zoobank.org/7D06DDEB-CD9A-4797-BE85-CD8731699CCB>

Supplementary material (on the website of the journal + archived in Zenodo) [<https://doi.org/10.47446/OSMIA13.1>]

S1. Principaux synonymes courants des taxons listés [saved at <https://doi.org/10.5281/zenodo.14853741>]

INTRODUCTION

Avec sept familles et plus de 20 000 espèces décrites à travers le monde (ASCHER & PICKERING, 2020), les abeilles sont l'un des principaux groupes de pollinisateurs (OLLERTON *et al.*, 2011). À l'échelle européenne, on compte 2 138 espèces (GHISBAIN *et al.*, 2023 ; REVERTÉ *et al.*, 2023), avec un gradient de diversité en espèces d'abeilles croissant des zones les plus septentrionales aux zones méditerranéennes (ORR *et al.*, 2021). La France métropolitaine, dont la frange sud est située dans le pourtour méditerranéen, comprend une part importante de cette diversité. Cependant, contrairement par exemple aux papillons de jour ou aux syrphes, dont les listes nationales ont été revues récemment et sont régulièrement actualisées (UICN France *et al.*, 2012 ; SPEIGHT *et al.*, 2018), la dernière mise à jour de la liste d'espèces des abeilles de France date de plusieurs décennies (RASMONT *et al.*, 1995).

Une liste d'espèces actualisée est un enjeu important pour l'étude et la conservation d'un groupe. Elle constitue une base indispensable pour :

- mettre à jour les connaissances sur la distribution globale des espèces, nécessaire au développement de stratégies de conservation efficaces ;

- suivre l'évolution de ces espèces ;
- constituer des clefs d'identification pour l'ensemble de la faune de l'aire d'étude.

Face au déclin de la biodiversité et plus particulièrement des insectes pollinisateurs, le besoin de disposer d'outils efficaces de suivi de la faune d'abeilles devient majeur (SCHATZ *et al.*, 2021). Au cours des dernières décennies, les paysages ont subi des transformations importantes liées aux pratiques humaines (changement d'occupation des sols et pratiques agricoles intensives) causant une diminution de la richesse en espèces de ces milieux (JELIAZKOV *et al.*, 2016 ; ANDRADE *et al.*, 2021). Pourtant, la France ne possède toujours pas d'estimation du statut de ses populations d'abeilles, notamment décrite en suivant la méthode des listes rouges (KRATSCHMER *et al.*, 2021), ce qui montre que le présent travail n'est qu'une étape dans la connaissance de l'apidofoune française.

Du reste, les listes d'espèces actualisées peuvent aider à définir le cadre faunistique des études sur l'écologie de ces pollinisateurs. En offrant une vision d'ensemble de la communauté d'abeilles sauvages, elles facilitent le montage et le développement d'études sur les facteurs qui affectent

sa composition à travers le territoire, sa diversité (taxonomique ou fonctionnelle) et son abondance. Pour ces raisons, et compte tenu de l'ancienneté de la précédente liste publiée des espèces d'abeilles de France métropolitaine, nous proposons ici une mise à jour argumentée.

Depuis le travail de RASMONT *et al.* (1995), un document de travail pour réaliser la mise à jour de la liste des espèces d'abeilles en France avait été mis en place (RASMONT *et al.*, 2017) sans qu'il n'y ait eu d'actualisation à ce jour. Cependant, la connaissance sur la faune française des abeilles reste insuffisante et imprécise. De récents travaux ont mis en évidence la présence d'espèces nouvellement détectées sur

le territoire français, que ce soit suite à des nouvelles données de distribution (par exemple DUFRÈNE *et al.*, 2014 ; GHISBAIN *et al.*, 2018 ; LE DIVELEC & AUBERT, 2020) ou à des mises à jour taxonomiques (LE DIVELEC 2021a ; PRAZ *et al.*, 2022 ; WOOD & LE DIVELEC, 2022, 2023a–b ; DORCHIN, 2023). Le développement des connaissances de la faune d'Europe a aussi apporté beaucoup de nouvelles informations pour la faune de France (NIETO *et al.*, 2014 ; GHISBAIN *et al.*, 2023). Ces découvertes en systématique ont fait évoluer les connaissances de la faune européenne (REVERTÉ *et al.*, 2023) et nationale, et méritent une nouvelle synthèse relative à la communauté d'abeilles du territoire.

MÉTHODES

Ce travail de liste des abeilles de France s'inscrit dans la continuité de la liste proposée par RASMONT *et al.* (1995). Depuis cette date, plusieurs notes ont fait mention de nouvelles espèces d'abeilles pour la France et des éclaircissements taxonomiques ont également été réalisés pour les taxons qui posaient problème (RASMONT *et al.*, 2017). En parallèle, l'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) tient à jour un référentiel taxonomique (GARGOMINY *et al.*, 2024) en partenariat avec l'Observatoire des Abeilles, sur la base des publications scientifiques portant sur les abeilles en France.

Pour mettre à jour la liste des abeilles de France, nous nous sommes appuyés dans un premier temps sur la liste de RASMONT *et al.* (1995), puis sur le document de travail de 2017 (RASMONT *et al.*, 2017) ainsi que sur le référentiel TAXREF version 14 avec une extraction datant d'octobre 2021 (GARGOMINY *et al.*, 2020). Dans un second temps, des experts nationaux et internationaux ont confirmé ou non la présence de chaque espèce listée sur la base de la littérature scientifique publiée et des données de collection existantes. Un certain nombre de données originales correspondant à des données non publiées d'espèces nouvelles ont également été compilées. Afin d'homogénéiser les noms des taxons, nous suivons la nomenclature de la liste européenne, mise à jour par GHISBAIN *et al.* (2023).

Nous proposons ci-dessous la liste des espèces d'abeilles présentes en France métropolitaine, présentée par familles et sous-familles. La rubrique « distribution » indique si l'espèce est présente en Corse. L'absence d'information sur la distribution sous-entend une présence uniquement en France continentale et pas en Corse. La rubrique « remarque » explique, le cas échéant, l'actualisation réalisée par rapport à RASMONT *et al.* (1995). Les mentions nouvelles s'appuient sur la littérature ou sur des données vérifiées avec mention de la plus ancienne donnée dont nous disposons.

Nous avons établi une liste de synonymes et autres noms d'usage associés à ces taxons qui se base sur la version

simplifiée de la précédente liste (RASMONT *et al.*, 1995) vérifiée et amendée selon l'évolution de la taxonomie depuis (pour le genre *Nomada* : SMIT, 2018, pour les genres *Xylocopa* et *Ceratina* : TERZO *et al.*, 2007, pour les Andrenidae : WOOD, 2023a–b, pour le genre *Bombus* : RASMONT *et al.*, 2021, pour le genre *Hylaeus* : DATHE & PROSHCHALYKIN, 2018, les connaissances des auteurs et les mises à jour récentes de la liste d'espèces européennes de GHISBAIN *et al.*, 2023). Compte tenu de l'hétérogénéité de ces listes et de leur exhaustivité variable pour les différents genres, nous préférons mettre à disposition des informations partielles en fichier annexe (supplementary material S1). Nous indiquons, dans la présente liste, uniquement les noms qui ont changé par rapport à la liste de 1995.

À la suite de cette liste principale, nous répertorions les espèces dont nous considérons la présence en France comme douteuse et qui nécessiterait confirmation. Est considérée comme douteuse en France une espèce présente en Europe mais :

- dont la mention en France ne s'appuie que sur une seule donnée ancienne et qui n'a jamais été retrouvée sur le territoire ;
- qui peut être facilement confondue et dont l'identification des spécimens de France n'a pu être validée ;
- dont une partie des données a pu être vérifiée et correspond à des erreurs d'identification, mais dont il reste trop de données non-vérifiées pour être assuré de l'absence de l'espèce sur le territoire.

Enfin, nous proposons à la fin du document une liste synthétique des espèces mentionnées en France par le passé mais exclues de cette présente liste. Ces espèces ont été retirées lorsque leur présence préalable s'explique par des erreurs d'identification avérées, lorsqu'une clarification taxonomique exclut l'usage du nom, lorsqu'il n'y a pas ou très peu de données traçables pour justifier de cette présence alors que l'espèce est jugée facilement identifiable, ou enfin lorsque l'identification n'a pas pu être validée et que l'espèce a une distribution éloignée de la France.

RÉSULTATS

Depuis la précédente liste de France publiée en 1995 (RASMONT *et al.*, 1995), 150 espèces ont été nouvellement

recensées sur le territoire parmi lesquelles 114 ont été mentionnées pour la première fois grâce à de nouvelles

données ou à la révision de données historiques et deux espèces exotiques ont été détectées. Les 36 autres taxons

correspondent à une évolution de la taxonomie, soit à la suite de la description de nouvelles espèces (par exemple

Tableau I. Nombre d'espèces d'abeilles présentes en France par genre. Entre parenthèses : espèces à confirmer.

Famille	Genre	Nombre	Famille	Genre	Nombre
Andrenidae	<i>Andrena</i>	182 (+ 2 ?)	Halictidae	<i>Halictus</i>	20
	<i>Camptopoeum</i>	1		<i>Lasioglossum</i>	102
	<i>Melitturga</i>	2		<i>Seladonia</i>	14
	<i>Panurginus</i>	3		<i>Sphecodes</i>	32 (+ 1 ?)
	<i>Panurgus</i>	6		<i>Nomiapis</i>	3
Apidae	<i>Amegilla</i>	6 (+ 1 ?)		<i>Ceylalicus</i>	1
	<i>Anthophora</i>	33 (+ 2 ?)		<i>Nomioides</i>	2
	<i>Habropoda</i>	2		<i>Dufourea</i>	6
	<i>Apis</i>	1		<i>Rhophitoides</i>	1
	<i>Bombus</i>	46		<i>Rophites</i>	2
	<i>Eucera</i>	27		<i>Systropha</i>	3
	<i>Tetralonia</i>	11 (+ 1 ?)	<i>Lithurgus</i>	2	
	<i>Melecta</i>	9	<i>Anthidiellum</i>	2	
	<i>Thyreus</i>	8	<i>Anthidium</i>	11	
	<i>Ammobates</i>	5	<i>Icterantheidium</i>	2	
	<i>Ammobatoides</i>	1	<i>Pseudoanthidium</i>	6	
	<i>Pasites</i>	1	<i>Rhodanthidium</i>	4	
	<i>Biastes</i>	3	<i>Stelis</i>	14	
	<i>Epeolus</i>	9 (+ 1 ?)	<i>Trachusa</i>	5	
	<i>Epeoloides</i>	1	<i>Aglaoapis</i>	2	
	<i>Triepeolus</i>	1	<i>Dioxys</i>	2	
	<i>Nomada</i>	109	<i>Coelioxys</i>	20	
<i>Ceratina</i>	11	<i>Megachile</i>	39 (+ 1 ?)		
<i>Xylocopa</i>	5	<i>Chelostoma</i>	10		
Colletidae	<i>Colletes</i>	27	<i>Heriades</i>	3	
	<i>Hylaeus</i>	56 (+ 1 ?)	<i>Hoplitis</i>	40	
Melittidae	<i>Dasypoda</i>	9	<i>Osmia</i>	48 (+ 1 ?)	
	<i>Macropis</i>	2	<i>Protosmia</i>	3 (+ 1 ?)	
	<i>Melitta</i>	6			
Total			983		

Andrena amieti PRAZ, MÜLLER & GENOUD, 2019), soit à la suite de la révision de taxons déjà connus mais désormais considérés comme des espèces valides. 32 espèces ont été retirées de la précédente liste de RASMONT *et al.* (1995) car leur présence a été réfutée ou est considérée comme douteuse et nécessitant une confirmation. Elles s'ajoutent à 12 autres espèces citées depuis la liste précédente, mais que nous n'intégrons pas dans la liste actuelle par manque de données ou car des erreurs ont été repérées dans ces données.

En l'état actuel des connaissances, la faune de Corse compte 365 espèces d'abeilles, dont 25 espèces ne sont connues, en France, que sur cette île. Il y a également quatre espèces dont la présence mérite confirmation dans l'île (*Andrena scotica* PERKINS, 1916, *Bombus humilis* ILLIGER, 1806, *Panurgus canescens* LATREILLE, 1811, *Hoplitis claviventris* [THOMSON, 1872]) et il reste quelques espèces en cours de description.

La liste des abeilles de France métropolitaine que nous proposons comprend donc 983 espèces, représentant six familles, 13 sous-familles et 57 genres répartis comme suit (le détail du nombre d'espèces par genre est donné dans le tableau I) :

- Les Andrenidae (194 espèces), comprenant deux sous-familles :
 - les Andreninae avec un genre (*Andrena*)
 - les Panurginae avec quatre genres (*Camptopoeum*,

Melitturga, *Panurginus* et *Panurgus*).

- Les Apidae (289 espèces), comprenant trois sous-familles :
 - les Apinae avec neuf genres (*Amegilla*, *Anthophora*, *Habropoda*, *Apis*, *Bombus*, *Eucera*, *Tetralonia*, *Melecta*, *Thyreus*)
 - les Nomadinae avec huit genres (*Ammobates*, *Ammobatoides*, *Pasites*, *Biastes*, *Epeolus*, *Epeoloides*, *Triepeolus*, *Nomada*)
 - les Xylocopinae avec deux genres (*Ceratina* et *Xylocopa*).
- Les Colletidae (83 espèces), comprenant deux sous-familles : les Colletinae et Hylaeinae, correspondant respectivement aux genres *Colletes* et *Hylaeus*.
- Les Halictidae (186 espèces), comprenant quatre sous-familles :
 - les Halictinae avec quatre genres (*Halictus*, *Lasioglossum*, *Seladonia*, *Sphecodes*)
 - les Nomiinae avec le genre *Nomiapis*
 - les Nomioidinae avec deux genres (*Ceylalicus*, *Nomioides*)
 - les Rophitinae avec quatre genres (*Dufourea*, *Rhophitoides*, *Rophites*, *Systropha*).
- Les Megachilidae (213 espèces), comprenant deux sous-familles :
 - les Lithurginae avec le genre *Lithurgus*
 - les Megachilinae avec 16 genres (*Anthidiellum*, *Anthidium*, *Icterantheidium*, *Pseudoanthidium*, *Rhodanthidium*, *Stelis*, *Trachusa*, *Aglaoapis*, *Dioxys*, *Coelioxys*, *Megachile*, *Chelostoma*, *Heriades*, *Hoplitis*,

Osmia, Protosmia).

- Les Melittidae (17 espèces), comprenant deux sous-familles :
 - les Dasypodinae avec un genre (*Dasypoda*)
 - les Melittinae avec deux genres (*Macropis* et *Melitta*).

Une espèce venant d'Asie, *Megachile sculpturalis* SMITH, 1853, a été introduite de manière accidentelle dans le sud de la France en 2008 (VERECKEN & BARBIER, 2009). Depuis sa découverte, son expansion géographique est suivie en France et, plus largement, à l'échelle de l'Europe (LE FÉON *et al.*, 2018 ; LANNER *et al.*, 2020 ; LE FÉON *et al.*, 2021). Une seconde espèce, *Xylocopa pubescens* SPINOLA, 1838, a été détectée dans le

Nord de la France, mais son établissement reste incertain (LE DIVELEC *et al.*, 2022).

Outre ces 983 espèces confirmées, 12 espèces ont été mentionnées comme douteuses pour la faune française, car leur présence sur le territoire fait encore débat. Certaines n'auraient été collectées qu'une fois il y a plusieurs décennies et leur présence actuelle est peu probable (par exemple *Andrena agnata* WARNCKE, 1967). D'autres ont été signalées mais présentent des difficultés d'identification, et les spécimens soutenant la mention en France n'ont pu être vérifiés par les auteurs (par exemple *Andrena producta* WARNCKE, 1973).

DISCUSSION

Cette nouvelle liste confirme que la France abrite une importante diversité d'abeilles sur son territoire. Cette diversité peut s'expliquer du fait de sa situation géographique et par conséquent de la diversité des habitats et climats qui la compose. Son pourtour méditerranéen est notamment très propice à la présence de nombreuses espèces d'abeilles (ORR *et al.*, 2021) : la Grèce (1187 espèces), l'Espagne (1171 espèces) et l'Italie (1050 espèces) sont ainsi les trois pays qui présentent la plus grande richesse en Europe (REVERTÉ *et al.*, 2023). Le territoire français se situe à l'intersection entre différentes zones biogéographiques avec des histoires évolutives distinctes (zones atlantique, ibéro-provençale, céveno-pyrénéenne, alpine) qui enrichissent sa faune (CHEIKH ALBASSATNEH *et al.*, 2021).

Cette liste met également en évidence les limites de nos connaissances actuelles sur la faune de France, que ce soit par rapport à la distribution ou à la taxonomie des espèces. Nous manquons notamment d'informations sur la distribution de certaines espèces – par exemple *Anthophora borealis* MORAWITZ, 1864 ou *Tetralonia iberica* (DUSMET Y ALONSO, 1926) – que nous ne pouvons pas inclure dans la liste nationale par manque de données vérifiées. Ces espèces illustrent le besoin de persévérer dans l'amélioration de nos connaissances de la diversité des abeilles en France, ainsi que

dans la pérennisation et la valorisation des collections d'histoire naturelle, porteuses d'informations essentielles pour cadrer les enjeux de conservation de cette faune pollinisatrice.

Enfin, ce travail illustre l'évolution récente du cadre taxonomique de ce groupe, avec la clarification de certains complexes d'espèces présents en France chez les andrènes, les eucères ou encore les mégachiles (PRAZ *et al.*, 2019 ; LITMAN *et al.*, 2021 ; PRAZ *et al.*, 2022 ; WOOD, 2023a–b ; DORCHIN, 2023). Cependant, d'autres complexes encore non élucidés sont suspectés dans des genres encore en attente de révision tels que *Lasioglossum*, *Nomada* ou *Hylaeus*.

Cette liste sera donc amenée à évoluer au fil de l'amélioration de nos connaissances de la taxonomie et de la distribution de ces insectes. Elle demeure néanmoins une étape essentielle dans la connaissance des abeilles de France, sur laquelle les prochains axes de recherche et de sciences de la conservation pourront s'appuyer. Nous espérons qu'elle stimulera la recherche taxonomique sur ce groupe d'importance dans les années qui viennent à travers de nouvelles campagnes de terrain, des révisions taxonomiques et l'étude des collections muséales anciennes.

MISE À JOUR DE LA LISTE DES ABEILLES DE FRANCE MÉTROPOLITAINE

Famille Andrenidae LATREILLE, 1802

Sous-famille Andreninae LATREILLE, 1802

- Genre *Andrena* FABRICIUS, 1775

1. *Andrena (Aenandrena) aeneiventris* MORAWITZ, 1872

2. *Andrena (Plastandrena) afrensis* WARNCKE, 1967

Remarque. Ajoutée à la liste de France à la suite de nouvelles données dans le sud de la France (GENOUD, 2017).

3. *Andrena (Taenandrena) afzeliella* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France à la suite de nouvelles données, certaines sous le nom d'*A. albofasciata* autrefois considérée comme *A. ovatula* dans la précédente liste de France (PRAZ *et al.*, 2022).

4. *Andrena (Agandrena) agilissima* (SCOPOLI, 1770)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

5. *Andrena (Melandrena) albopunctata* (ROSSI, 1792)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

6. *Andrena (Micrandrena) alfkenella* PERKINS, 1914

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

7. *Andrena (Euandrena) allosa* WARNCKE, 1975

8. *Andrena (Micrandrena) alutacea* STÖCKHERT, 1942

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données pour l'espèce dans l'Ain (MCLAUGHLIN *et al.*, 2022).

9. *Andrena (Euandrena) amieti* PRAZ, MÜLLER & GENOUD, 2019

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa description récente (PRAZ *et al.*, 2019).

10. *Andrena (Micrandrena) ampla* WARNCKE, 1967

Figure 1. *Andrena (Micrandrena) ampla* femelle, Lozère, 03 juin 2021. Photo D. GENOUD.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la révision de son statut de sous-espèce d'*Andrena proxima* (SCHMID-EGGER, 2005) : elle est aujourd'hui considérée comme une espèce valide (MCLAUGHLIN *et al.*, 2022).

11. *Andrena (Euandrena) angustior* (KIRBY, 1802)

12. *Andrena (Micrandrena) anthrisci* BLÜTHGEN, 1925

13. *Andrena (Taeniandrena) antonellae* PRAZ & GENOUD, 2022

Distribution. En France, l'espèce est connue uniquement de Corse.
Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa description récente (PRAZ *et al.*, 2022).

14. *Andrena (Simandrena) antigana* PÉREZ, 1895

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à des données de présence dans les Pyrénées-Orientales. Plus ancienne occurrence connue : 29.V.1991, Torreilles (66), leg. H. & J. E. WIERING, det. T. WOOD.

15. *Andrena (Andrena) apicata* SMITH, 1847

Remarque. En France, l'espèce a souvent été confondue avec *Andrena batava* PÉREZ, 1902. Les deux sont considérées comme des taxons distincts à la répartition différente.

16. *Andrena (Leucandrena) argentata* SMITH, 1844

17. *Andrena (Agandrena) asperrima* PÉREZ, 1895

18. *Andrena (Melandrena) assimilis* RADOSZKOWSKI, 1876

19. *Andrena (Avandrena) avara* WARNCKE, 1967

Remarque. L'espèce est présente en France uniquement par la sous-espèce *Andrena avara liturata* WARNCKE, 1975, taxon dont le statut pourrait être prochainement révisé.

20. *Andrena (Melandrena) barbareae* PANZER, 1805

Remarque. Considérée auparavant comme synonyme d'*A. cineraria*, l'espèce a été ajoutée à la liste de France suite à la confirmation de son

statut taxonomique (SCHMID-EGGER & SCHEUCHL, 1997 ; GUEUNING *et al.*, 2020). Elle est depuis régulièrement capturée dans les massifs montagneux français (voir par exemple VANDENBERGH, 2002 ; SCHMID-EGGER, 2011).

21. *Andrena (Leucandrena) barbilabris* (KIRBY, 1802)

22. *Andrena (Andrena) batava* PÉREZ, 1902

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à des confirmations de présence (WOOD, 2023a).

23. *Andrena (Euandrena) bicolor* FABRICIUS, 1775

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Une analyse moléculaire récente suggère que ce taxon regroupe probablement plusieurs espèces différentes (PRAZ *et al.*, 2019).

24. *Andrena (Melandrena) bicolorata* (ROSSI, 1790)

25. *Andrena (Plastandrena) bimaculata* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

26. *Andrena (Notandrena) binominata* SMITH, 1853

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (AUBERT *et al.*, 2010).

27. *Andrena (Cryptandrena) brumanensis* FRIESE, 1899

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Andrena clypeata* BRULLE, 1832 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

28. *Andrena (Hoplandrena) bucephala* STEPHENS, 1846

29. *Andrena (Euandrena) chrysopus* PÉREZ, 1903

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (SCHMID-EGGER, 2001 ; TREIBER, 2010, 2012, 2015).

30. *Andrena (Melandrena) chrysopyga* SCHENCK, 1853

31. *Andrena (Notandrena) chrysoseles* (KIRBY, 1802)

32. *Andrena (Melandrena) cineraria* (LINNAEUS, 1758)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

33. *Andrena (Chlorandrena) cinerea* BRULLÉ, 1832

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

34. *Andrena (Andrena) clarkella* (KIRBY, 1802)**35. *Andrena (Chlorandrena) clypella* STRAND, 1921**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

36. *Andrena (Oreomelissa) coitana* (KIRBY, 1802)**37. *Andrena (Brachyandrena) colletiformis* MORAWITZ, 1874**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

38. *Andrena (Simandrena) combinata* (CHRIST, 1791)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

39. *Andrena (Simandrena) confinis* STÖCKERT, 1930

Remarque. Souvent confondue avec *A. congruens* SCHMIEDEKNECHT, 1882, notamment dans le nord du pays où cette dernière est absente (LE DIVELEC, 2020).

40. *Andrena (Simandrena) congruens* SCHMIEDEKNECHT, 1882**41. *Andrena (Micrandrena) corssubalpina* THEUNERT, 2007**

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

Remarque. L'espèce est très proche sur le plan morphologique et génétique d'*Andrena minutuloides* PERKINS, 1914.

42. *Andrena (Lepidandrena) curvungula* THOMSON, 1870**43. *Andrena (Holandrena) decipiens* SCHENCK, 1859****44. *Andrena (Cnemidandrena) denticulata* (KIRBY, 1802)****45. *Andrena (Distandrena) distinguenda* SCHENCK, 1871**

Remarque. Espèce en partie notée sous le nom d'*Andrena obsoleta* PÉREZ, 1896 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

46. *Andrena (Micrandrena) djelfensis* PÉREZ, 1895

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (GENOUD, 2017).

47. *Andrena (Simandrena) dorsata* (Kirby, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

48. *Andrena (Micrandrena) fabrella* PÉREZ, 1903

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

49. *Andrena (Micrandrena) falsifica* PERKINS, 1915**50. *Andrena (Ovandrena) farinosa* PÉREZ, 1895****51. *Andrena (Hoplendrena) ferox* SMITH, 1847****52. *Andrena (Truncandrena) ferrugineicrus* DOURS, 1872****53. *Andrena (Holandrena) flavilabris* SCHENCK, 1874**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la confirmation récente de son statut spécifique (MANDERY *et al.*, 2008). Elle était auparavant considérée comme la forme printanière d'*A. decipiens* (SCHEUCHL & WILLNER, 2016).

54. *Andrena (Melandrena) flavipes* PANZER, 1799

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

55. *Andrena (Bryandrena) florea* FABRICIUS, 1793

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *A. florea corsica* WARNCKE, 1975.

56. *Andrena (Melandrena) florentina* MAGRETTI, 1883

Figure 2. *Andrena (Lepidandrena) curvungula* femelle, Lozère, 02 juin 2021. Photo D. GENOUD.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la collecte de spécimens de la sous-espèce *A. florentina subflorina* WARNCKE, 1967 dans l'Aude. Plus ancienne occurrence connue : 15.II.2010, Bouilhonnac (11), *leg. et det.* D. GENOUD.

57. *Andrena (Micrandrena) floricola* EVERS-MANN, 1852

58. *Andrena (Lepidandrena) florivaga* EVERS-MANN, 1852

59. *Andrena (Cnemidandrena) freygessneri* ALFKEN, 1904

60. *Andrena (Andrena) fucata* SMITH, 1847

61. *Andrena (Andrena) fulva* (MÜLLER, 1766)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

62. *Andrena (Chrysandrena) fulvago* (CHRIST, 1791)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

63. *Andrena (Euandrena) fulvata* STÖCKHERT, 1930

Remarque. Les *Ptilandrena* européens au sens de WARNCKE (incluant *Andrena fulvata*) n'appartiennent pas au sous-genre néarctique des *Ptilandrena* ROBERTSON, 1902 mais au sous-genre des *Euandrena* HEDICKE, 1933 (PISANTY *et al.*, 2022).

64. *Andrena (Notandrena) fulvicornis* (SCHENCK, 1853)

65. *Andrena (Euandrena) fulvida* SCHENCK, 1853

66. *Andrena (Cnemidandrena) fuscipes* (KIRBY, 1802)

67. *Andrena (Melanapis) fuscosa* ERICHSON, 1835

68. *Andrena (Taeniandrena) gelriae* VAN DER VECHT, 1927

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la publication récente de sa confirmation sur le territoire (PRAZ *et al.*, 2022).

69. *Andrena (Euandrena) granulosa* PÉREZ, 1902

70. *Andrena (Melandrena) gravida* IMHOFF, 1832

71. *Andrena (Taeniandrena) gredana* WARNCKE, 1975

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (WOOD, 2023b).

72. *Andrena (Notandrena) griseobalteata* DOURS, 1872

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la faune de France. Dans la liste de RASMONT *et al.* (1995), ce taxon est décrit comme synonyme d'*A. erythrocnemis* MORAWITZ, 1871 par erreur (GUSENLEITNER & SCHWARZ, 2002). Un néotype pour *A. griseobalteata* a été désigné de Bérenx (Pyrénées-Atlantiques) par WOOD (2023b).

73. *Andrena (Trachandrena) haemorrhoea* (FABRICIUS, 1781)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

74. *Andrena (Charitandrena) hattorfiana* (FABRICIUS, 1775)

75. *Andrena (Aenandrena) hedikae* JAEGER, 1934

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

76. *Andrena (Andrena) helvola* (LINNAEUS, 1758)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

77. *Andrena (Chrysandrena) hesperia* SMITH, 1853

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

78. *Andrena (Chlorandrena) humilis* IMHOFF, 1832

79. *Andrena (incertae sedis) hypopolia* SCHMIEDEKNECHT, 1882

80. *Andrena (Aenandrena) hystrix* SCHMIEDEKNECHT, 1883

81. *Andrena (Graecandrena) impunctata* PÉREZ, 1895

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

82. *Andrena (Taeniandrena) intermedia* THOMSON, 1870

83. *Andrena (Holandrena) labialis* (KIRBY, 1802)

84. *Andrena (Poecilandrena) labiata* FABRICIUS, 1781

85. *Andrena (Biareolina) lagopus* LATREILLE, 1809

86. *Andrena (Andrena) lapponica* ZETTERSTEDT, 1838

87. *Andrena (Euandrena) lavandulae*, PÉREZ, 1902

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Andrena angustior impressa* WARNCKE, 1967 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995). Ajoutée à la liste de France suite à la révision de son statut taxonomique (WOOD *et al.*, 2021 ; WOOD 2023b).

88. *Andrena (Taeniandrena) lathyri* ALFKEN, 1899

89. *Andrena (Simandrena) lepida* SCHENCK, 1861

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

90. *Andrena (Leucandrena) leptopyga* PÉREZ, 1895

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Andrena maroccana* BENOIST, 1950 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

91. *Andrena (Chlorandrena) leucolippa* PÉREZ, 1895

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Andrena boyerella* (DOURS, 1872) dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

92. *Andrena (Melandrena) limata* SMITH, 1853

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

93. *Andrena (Limbandrena) limbata* EVERS-MANN, 1852

94. *Andrena (Chlorandrena) livens* PÉREZ, 1895

95. *Andrena (Margandrena) marginata* FABRICIUS, 1776

96. *Andrena (Brachyandrena) miegiella* DOURS, 1873

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

97. *Andrena (Micrandrena) minutula* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

98. *Andrena (Micrandrena) minutuloides* PERKINS, 1914

99. *Andrena (Andrena) mitis* SCHMIEDEKNECHT, 1883

100. *Andrena (Euandrena) montana* WARNCKE, 1973

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (SCHEUCHL & WILLNER, 2016 ; PRAZ *et al.*, 2019).

101. *Andrena (Melandrena) morio* BRULLÉ, 1832

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Andrena hispania* WARNCKE, 1967 dans la liste de RASMONT *et al.* (1995).

102. *Andrena (Didonia) mucida* KRIECHBAUMER, 1873

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

103. *Andrena (Micrandrena) nana* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

104. *Andrena (Micrandrena) nanula* NYLANDER, 1848**105. *Andrena (Cnemidandrena) nigriceps* (KIRBY, 1802)**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la redécouverte de mentions historiques (WARNCKE *et al.*, 1974).

106. *Andrena (Melandrena) nigroaenea* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *A. nigroaenea corsa* TKALCÚ, 1984.

107. *Andrena (Chlorandrena) nigroolivacea* DOURS, 1873

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

108. *Andrena (Truncandrena) nigropilosa* WARNCKE, 1967

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la révision de son statut taxonomique (WOOD, 2023b).

109. *Andrena (Plastandrena) nigrospina* THOMSON, 1872

Remarque. Espèce confirmée par NILSSON (2010), sa présence en France est avérée (LE DIVELEC, 2021a). Cependant, ce taxon est largement confondu avec *A. pilipes* au niveau des données nationales. Actuellement, les femelles d'*A. nigrospina* et d'*A. pilipes* ne peuvent pas se distinguer morphologiquement. Une révision du groupe *pilipes* serait nécessaire, notamment pour distinguer les aires de répartitions des deux espèces (WOOD, 2023a–b).

110. *Andrena (Melandrena) nitida* (MÜLLER, 1776)**111. *Andrena (Notandrena) nitidiuscula* SCHENCK, 1853**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

112. *Andrena (Distandrena) nitidula* PÉREZ, 1903**113. *Andrena (Micrandrena) niveata* FRIESE, 1887****114. *Andrena (Hoplendrena) nuptialis* PÉREZ, 1902****115. *Andrena (Andrena) nycthemera* IMHOFF, 1868****116. *Andrena (Rufandrena) orbitalis* MORAWITZ, 1871**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (GUSENLEITNER & SCHWARZ, 2002).

117. *Andrena (Taeniandrena) ovata* SCHENCK, 1853

Remarque. Espèce récemment élevée au rang spécifique et signalée de France par PRAZ *et al.* (2022).

118. *Andrena (Taeniandrena) ovatula* (KIRBY, 1802)

Remarque. Une partie des données actuelles d'*A. ovatula* en France résulte de mauvaises identifications d'*A. afzeliella*. L'ensemble de ces données devrait être vérifié.

119. *Andrena (Ovandrena) oviventris* PÉREZ, 1895

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à des spécimens prélevés dans le sud de la France (Bouches-du-Rhône (13), *leg.* M. AUBERT, *det.* D. GENOUD & E. SCHEUCHL) et les Pyrénées-Orientales (D. GENOUD *et T. J. WOOD, comm. pers.*).

120. *Andrena (Notandrena) pallitarsis* PÉREZ, 1903**121. *Andrena (Lepidandrena) pandellei* PÉREZ, 1895**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

122. *Andrena (Avandrena) panurgina* DE STEFANI, 1889**123. *Andrena (Leucandrena) parviceps* KRIECHBAUMER, 1873****124. *Andrena (Lepidandrena) paucisquama* NOSKIEWICZ, 1924****125. *Andrena (Micrandrena) pauxilla* STÖCKHERT, 1935****126. *Andrena (Margandrena) pellucens* PÉREZ, 1895**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la redécouverte de données historiques (GUSENLEITNER & SCHWARZ, 2002).

127. *Andrena (Plastandrena) pilipes* FABRICIUS, 1781

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Andrena carbonaria* (LINNAEUS, 1767) dans la liste de RASMONT *et al.* (1995). Une partie des données actuelles d'*A. pilipes* en France devrait être revue car certaines d'entre elles pourraient se rapporter à *A. nigrospina*.

128. *Andrena (Ulandrena) polita* SMITH, 1847**129. *Andrena (Poecilandrena) potentillae* PANZER, 1809****130. *Andrena (Andrena) praecox* (SCOPOLI, 1763)****131. *Andrena (Simandrena) propinqua* SCHENCK, 1853**

Remarque. Ajoutée à la liste de France compte tenu de l'existence de données de présence anciennes et récentes (par exemple WARNCKE *et al.*, 1974, SCHEUCHL & WILLNER 2016).

132. *Andrena (Micrandrena) proxima* (KIRBY, 1802)**133. *Andrena (Micrandrena) puella* ALFKEN, 1938**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la révision de son statut (WOOD *et al.*, 2023).

134. *Andrena (Micrandrena) pusilla* PÉREZ, 1903**135. *Andrena (Notandrena) ranunculi* SCHMIEDEKNECHT, 1883****136. *Andrena (incertae sedis) ranunculorum* MORAWITZ, 1877****137. *Andrena (Chlorandrena) rhenana* STÖCKHERT, 1930****138. *Andrena (Andrena) rogenhoferi* MORAWITZ, 1872****139. *Andrena (Hoplendrena) rosae* PANZER, 1801**

Remarque. Les spécimens d'*Andrena eximia* SMITH, 1847 mentionnés par RASMONT *et al.* (1995) sont aujourd'hui considérés comme correspondant à *Andrena rosae*.

140. *Andrena (Euandrena) ruficrus* NYLANDER, 1848

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la redécouverte de données historiques (WARNCKE *et al.*, 1974).

141. *Andrena (Lepidandrena) rufizona* IMHOFF, 1834**142. *Andrena (Euandrena) rufula* SCHMIEDEKNECHT, 1883**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

143. *Andrena (Micrandrena) rugulosa* STÖCKHERT, 1935

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la redécouverte de données historiques (WARNCKE *et al.*, 1974).

144. *Andrena (Taeniandrena) russula* LEPELETIER, 1841

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Andrena similis* SMITH, 1849 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

145. *Andrena (Lepidandrena) sardoa* LEPELETIER, 1841

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

146. *Andrena (Suandrena) savignyi* SPINOLA, 1838

Figure 3. *Andrena (Truncandrena) tscheki* femelle, Gard, 05 avril 2018. Photo D. GENOUD.

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

147. *Andrena (Micrandrena) saxonica* STÖCKHERT, 1935

148. *Andrena (Opandrena) schencki* MORAWITZ, 1866

149. *Andrena (Hoplendrena) scotica* PERKINS, 1916

Distribution. Espèce mentionnée de Corse sous le nom d'*Andrena carantonica*, identité à confirmer.

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Andrena sabulosa* (SCOPOLI, 1763) dans le travail de RASMONT *et al.* (1995). Le nom d'*Andrena scotica* est le nom valide pour ce qui a été par le passé appelé *A. carantonica* (WOOD *et al.*, 2022).

150. *Andrena (Micrandrena) semilaevis* PÉREZ, 1903

151. *Andrena (Chlorandrena) senecionis* PÉREZ, 1895

152. *Andrena (Leucandrena) sericata* IMHOFF, 1868

153. *Andrena (Cnemidandrena) simillima* SMITH, 1851

154. *Andrena (Micrandrena) simontornyella* NOSKIEWICZ, 1939

155. *Andrena (Euandrena) solenopalpa* BENOIST, 1945

156. *Andrena (Micrandrena) spreta* PÉREZ, 1895

157. *Andrena (Chlorandrena) stabiana* MORICE, 1899

Distribution. Espèce présente en Corse.

Remarque. La présence de l'espèce en France continentale est douteuse. Elle est signalée par PÉREZ dans le Sud de la France (Marseille) mais une confusion est possible avec d'autres espèces du groupe *taraxaci*.

158. *Andrena (Micrandrena) strohmella* STÖCKHERT, 1928

159. *Andrena (Micrandrena) subopaca* NYLANDER, 1848

160. *Andrena (Suandrena) suerinensis* FRIESE, 1884

161. *Andrena (Euandrena) symphyti* SCHMIEDEKNECHT, 1883

162. *Andrena (Andrena) synadelpha* PERKINS, 1914

163. *Andrena (Tarsandrena) tarsata* NYLANDER, 1848

164. *Andrena (Micrandrena) tenuistriata* PÉREZ, 1895

165. *Andrena (Simandrena) thomsonii* DUCKE, 1898

166. *Andrena (Melandrena) thoracica* (FABRICIUS, 1775)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

167. *Andrena (Plastandrena) tibialis* (KIRBY, 1802)

168. *Andrena (Hoplendrena) trimmerana* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

169. *Andrena (Truncandrena) truncatilabris* MORAWITZ, 1877

170. *Andrena (Truncandrena) tscheki* MORAWITZ, 1872

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (TREIBER, 2015 ; SCHEUCHL & WILLNER, 2016).

171. *Andrena (Melandrena) vaga* PANZER, 1799

172. *Andrena (Holandrena) variabilis* SMITH, 1853

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

173. *Andrena (Andrena) varians* (KIRBY, 1802)

174. *Andrena (Leucandrena) ventralis* IMHOFF, 1832

175. *Andrena (Cryptandrena) ventricosa* DOURS, 1873

176. *Andrena (Graecandrena) verticalis* PÉREZ, 1895

177. *Andrena (Simandrena) vetula* LEPELETIER, 1841

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *A. vetula tyrrhena* ALFKEN, 1938.

178. *Andrena (Truncandrena) villipes* PÉREZ, 1895

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Andrena squalida* PÉREZ, 1903 dans la liste de RASMONT *et al.* (1995).

179. *Andrena (Poecilandrena) viridescens* VIERECK, 1916

180. *Andrena (Taeniandrena) vocifera* WARNCKE, 1975

Distribution. Endémique de France.

Remarque. Ajoutée à la liste de France car ce taxon décrit comme une sous-espèce d'*A. gelriae* à partir de spécimens de France a été récemment élevé au rang d'espèce (PRAZ *et al.*, 2022).

181. *Andrena (Euandrena) vulpecula* KRIECHBAUMER, 1873

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

182. *Andrena (Taeniandrena) wilkella* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Sous-famille Panurginae LEACH, 1815

▪ **Genre *Camptopoeum* SPINOLA, 1843**

1. *Camptopoeum (Camptopoeum) nasutum* (SPINOLA, 1838)

▪ **Genre *Melitturga* LATREILLE, 1809**

1. *Melitturga (Petusianna) caudata* PÉREZ, 1879

2. *Melitturga (Melitturga) clavicornis* (LATREILLE, 1806)

▪ **Genre *Panurginus* NYLANDER, 1848**

1. *Panurginus albopilosus* (LUCAS, 1849)

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (Pyrénées-Orientales, 9.V.2010, *det.* S. PATINY).

2. *Panurginus alpinus* (WARNCKE, 1972)

Remarque. Ajoutée à la liste de France car décrite de stations françaises. *Panurginus alpinus* appartient au complexe d'espèces de *P. montanus*. Il s'agit d'un complexe dont la taxonomie est problématique et pas encore clairement résolue.

3. *Panurginus montanus* GIRAUD, 1861

Remarque. Espèce formant un complexe dont la taxonomie est problématique et non encore clairement résolue.

▪ **Genre *Panurgus* PANZER, 1806**

1. *Panurgus (Panurgus) banksianus* (KIRBY, 1802)

2. *Panurgus (Panurgus) calcaratus* (SCOPOLI, 1763)

3. *Panurgus (Pachycephalopanurgus) canescens* LATREILLE, 1811

Distribution. Espèce mentionnée aussi de Corse, présence dans l'île à confirmer.

4. *Panurgus (Panurgus) cephalotes* LATREILLE, 1811

5. *Panurgus (Panurgus) corsicus* WARNCKE, 1972

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

6. *Panurgus (Panurgus) dentipes* LATREILLE, 1811

Figure 4. *Panurgus (Panurgus) corsicus* mâle, Haute-Corse, 12 mai 2018. Photo D. GENOUD.

Figure 5. *Amegilla (Zebramegilla) albigena* femelle, Aude, 15 août 2019. Photo D. GENOUD.

Famille Apidae LATREILLE, 1802

Sous-famille Apinae LATREILLE, 1802

▪ Genre *Amegilla* FRIESE, 1897

1. *Amegilla (Zebramegilla) albigena* (LEPELETIER, 1841)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Amegilla (Micramegilla) fasciata* (FABRICIUS, 1775)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

3. *Amegilla (Amegilla) garrula* (ROSSI, 1790)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

4. *Amegilla (Amegilla) ochroleuca* (PÉREZ, 1879)

5. *Amegilla (Amegilla) quadrifasciata* (DE VILLERS, 1789)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

6. *Amegilla (Zebramegilla) savignyi* (LEPELETIER, 1841)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Amegilla magnilabris* FEDTSCHENKO, 1875 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995) et plusieurs autres travaux sur la faune de France.

▪ Genre *Anthophora* LATREILLE, 1803

1. *Anthophora (Pyganthophora) aestivalis* (PANZER, 1801)

Remarque. *Anthophora intermedia* LEPELETIER, 1841 est considérée comme synonyme d'*A. aestivalis* d'après SCHEUCHL & WILLNER (2016).

2. *Anthophora (Lophanthophora) affinis* BRULLÉ, 1832

3. *Anthophora (Lophanthophora) agama* RADOSZKOWSKI, 1869

4. *Anthophora (Pyganthophora) atriceps* PÉREZ, 1879

5. *Anthophora (Pyganthophora) atroalba* LEPELETIER, 1841

6. *Anthophora (Paramegilla) balneorum* LEPELETIER, 1841

Distribution. Espèce dont la présence en Corse est à confirmer.

7. *Anthophora (Heliophila) bimaculata* (PANZER, 1798)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

8. *Anthophora (Petalosternon) calcarata* LEPELETIER, 1841

9. *Anthophora (Anthophora) canescens* BRULLÉ, 1832

Distribution. Espèce présente aussi en Corse, avec la sous-espèce *A. canescens laticincta* DOURS, 1869.

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Anthophora subterranea* GERMAR, 1826 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

10. *Anthophora (Petalosternon) crassipes* LEPELETIER, 1841

11. *Anthophora (Anthophora) crinipes* SMITH, 1854

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la mise en synonymie d'*A. salviae* dans SCHEUCHL & WILLNER (2016), qui considèrent *A. salviae* (PANZER, 1805) comme un *nomen dubium*. Espèce notée sous le nom d'*Anthophora salviae* (PANZER, 1805) dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

12. *Anthophora (Lophanthophora) dispar* LEPELETIER, 1841

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

13. *Anthophora (Caranthophora) dufourii* LEPELETIER, 1841

14. *Anthophora (Paramegilla) femorata* (OLIVIER, 1789)

15. *Anthophora (Anthophora) fulvitaris* BRULLÉ, 1832

16. *Anthophora (Heliophila) fulvodimidiata* DOURS, 1869

17. *Anthophora (Clisodon) furcata* (PANZER, 1798)**18. *Anthophora (Paramegilla) gallica* DALLA TORRE & FRIESE, 1895**

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Anthophora quadricolor* (ERICHSON, 1940) dans la liste de RASMONT *et al.* (1995).

19. *Anthophora (Paramegilla) larvata* GIRAUD, 1863**20. *Anthophora (Pyganthophora) leucophaea* PÉREZ, 1879****21. *Anthophora (Lophanthophora) mucida* GRIBODO, 1873****22. *Anthophora (Paramegilla) nigrovittata* DOURS, 1869**

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse. Endémique cyrno-sarde.

23. *Anthophora (Melea) plagiata* (ILLIGER, 1806)**24. *Anthophora (Anthophora) plumipes* (PALLAS, 1772)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

25. *Anthophora (Paramegilla) podagra* LEPELETIER, 1841**26. *Anthophora (Caranthophora) pubescens* (FABRICIUS, 1781)****27. *Anthophora (Anthophora) punctilabris* PÉREZ, 1879****28. *Anthophora (Dasymegilla) quadrimaculata* (PANZER, 1798)****29. *Anthophora (Pyganthophora) retusa* (LINNAEUS, 1758)****30. *Anthophora (Lophanthophora) robusta* (KLUG, 1845)****31. *Anthophora (Anthophora) senescens* LEPELETIER, 1841****32. *Anthophora (Pyganthophora) sichelii* RADOSZKOWSKI, 1869**

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

▪ Genre *Habropoda* SMITH, 1854**1. *Habropoda tarsata* (SPINOLA, 1838)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Habropoda zonatula* (SMITH, 1854)**▪ Genre *Apis* LINNAEUS, 1758****1. *Apis mellifera* LINNAEUS, 1758**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

▪ Genre *Bombus* LATREILLE, 1802**1. *Bombus (Alpinobombus) alpinus* (LINNAEUS, 1758)****2. *Bombus (Megabombus) argillaceus* (SCOPOLI, 1763)****3. *Bombus (Psithyrus) barbutellus* (KIRBY, 1802)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *B. barbutellus italicus* (GRÜTTE, 1940).

Remarque. Espèce en partie notée sous le nom de *Bombus maxillosus* KLUG, 1817 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995) et considéré depuis comme une sous-espèce de *B. barbutellus* (LECOCQ *et al.* 2011 ; RASMONT *et al.*, 2021).

4. *Bombus (Psithyrus) bohemicus* SEIDL, 1837**5. *Bombus (Pyrobombus) brodmannicus* VOGT, 1909****6. *Bombus (Psithyrus) campestris* (PANZER, 1801)****7. *Bombus (Bombias) confusus* SCHENCK, 1859****8. *Bombus (Bombus) cryptarum* (FABRICIUS, 1775)****9. *Bombus (Cullumanobombus) cullumanus* (KIRBY, 1802)****10. *Bombus (Subterraneobombus) distinguendus* MORAWITZ, 1869****11. *Bombus (Psithyrus) flavidus* EVERSMAAN, 1852**

Figure 6. *Anthophora (Pyganthophora) sichelii* mâle, Haute-Corse, 11 mai 2018. Photo D. GENOUD.

Figure 7. *Bombus (Subterraneobombus) distinguendus* femelle, Jura, 05 août 2019. Photo D. GENOUD.

Figure 8. *Bombus (Thoracobombus) inexpectatus* femelle, Hautes-Alpes, 25 juin 2023. Photo M. ISSERTES.

12. *Bombus (Megabombus) gerstaeckeri* MORAWITZ, 1881

13. *Bombus (Megabombus) hortorum* (LINNAEUS, 1761)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *B. hortorum jonghei* RASMONT & ADAMSKI, 1996.

14. *Bombus (Thoracobombus) humilis* ILLIGER, 1806

Distribution. Présence de l'espèce à confirmer en Corse (PAGLIANO, 1994).

15. *Bombus (Pyrobombus) hypnorum* (LINNAEUS, 1758)

16. *Bombus (Thoracobombus) inexpectatus* (TKALCÚ, 1963)

17. *Bombus (Pyrobombus) jonellus* (KIRBY, 1802)**18. *Bombus (Thoracobombus) laesus* MORAWITZ, 1875**

Remarque. Espèce notée sous le nom de *Bombus mocsaryi* dans le travail de RASMONT *et al.* (1995). *Bombus mocsaryi* a précédemment été considéré comme une espèce distincte de *B. laesus*, mais une analyse taxonomique intégrative a démontré la conspécificité des deux taxons (BRASERO *et al.*, 2021).

19. *Bombus (Melanobombus) lapidarius* (LINNAEUS, 1758)**20. *Bombus (Bombus) lucorum* (LINNAEUS, 1761)****21. *Bombus (Bombus) magnus* VOGT, 1911****22. *Bombus (Alpigenobombus) mastrucatus* GERSTÄCKER, 1869**

Remarque. Espèce notée sous le nom de *Bombus wurflenii* RADOSZKOWSKI, 1859 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995). L'usage de *B. wurflenii* est aujourd'hui restreint aux populations asiatiques (WILLIAMS *et al.*, 2023).

23. *Bombus (Mendacibombus) mendax* GERSTÄCKER, 1869**24. *Bombus (Thoracobombus) mesomelas* GERSTÄCKER, 1869****25. *Bombus (Pyrobombus) monticola* SMITH, 1849**

Remarque. La discrimination de *Bombus lapponicus* et *Bombus monticola*, aujourd'hui non ambiguë, n'a été que très tardive (voir RASMONT *et al.*, 2021). La distribution de *B. lapponicus* en Europe est nordique et n'inclut donc pas la France.

26. *Bombus (Thoracobombus) mucidus* GERSTÄCKER, 1869**27. *Bombus (Thoracobombus) muscorum* (LINNAEUS, 1758)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *B. muscorum perezii* (SKORIKOV, 1922).

Remarque. Espèce en partie notée sous les noms de *Bombus bannitus* (POPOV, 1930) et *Bombus perezii* (SKORIKOV, 1922) par RASMONT *et al.* (1995). Ces deux taxons sont depuis considérés comme des sous-espèces de *B. muscorum* (LECOQ *et al.*, 2015 ; RASMONT *et al.*, 2021).

28. *Bombus (Psithyrus) norvegicus* (SPARRE-SCHNEIDER, 1918)**29. *Bombus (Thoracobombus) pascuorum* (SCOPOLI, 1763)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *B. pascuorum melleofacies* VOGT, 1909.

30. *Bombus (Thoracobombus) pomorum* (PANZER, 1805)**31. *Bombus (Pyrobombus) pratorum* (LINNAEUS, 1761)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse mais mentionnée par seulement deux données historiques.

32. *Bombus (Pyrobombus) pyrenaeus* PÉREZ, 1879**33. *Bombus (Psithyrus) quadricolor* (LEPELETIER, 1832)****34. *Bombus (Bombus) renardi* RADOSZKOWSKI, 1884**

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

Remarque. Le taxon *renardi* était soit considéré comme une espèce valide, soit comme une sous-espèce insulaire du taxon largement répandu *B. lucorum*. Nous suivons ici les avis de LECOQ *et al.* (2015) et RASMONT *et al.* (2021) et considérons ce taxon comme une espèce à part entière.

35. *Bombus (Thoracobombus) ruderarius* (MÜLLER, 1776)**36. *Bombus (Megabombus) ruderatus* (FABRICIUS, 1775)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *B. ruderatus corsicola* STRAND, 1917 et *B. ruderatus sardiniensis* (RASMONT & ADAMSKI, 1995 ; RASMONT *et al.*, 2021).

37. *Bombus (Psithyrus) rupestris* (FABRICIUS, 1793)

Figure 9. *Bombus (Bombus) xanthopus* ouvrière, Haute-Corse, 11 mai 2018. Photo D. GENOUD.

38. *Bombus (Melanobombus) sichelii* RADOSZKOWSKI, 1859**39. *Bombus (Kallobombus) soroensis* (FABRICIUS, 1793)****40. *Bombus (Subterraneobombus) subterraneus* (LINNAEUS, 1758)****41. *Bombus (Thoracobombus) sylvarum* (LINNAEUS, 1761)****42. *Bombus (Psithyrus) sylvestris* (LEPELETIER, 1832)****43. *Bombus (Bombus) terrestris* (LINNAEUS, 1758)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse suite à l'importation d'élevages de la sous-espèce *dalmatinus* DALLA TORRE, 1882, et par la migration d'individus de la sous-espèce sarde *B. terrestris sassaricus* TOURNIER, 1890.

44. *Bombus (Psithyrus) vestalis* (GEOFFROY in FOURCROY, 1785)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *B. vestalis perezii* (SCHULTHESS-RECHBERG, 1886).

Remarque. Espèce en partie notée sous le nom de *Bombus perezii* (SCHULTHESS-RECHBERG, 1886) dans le travail de RASMONT *et al.* (1995). Elle est depuis considérée comme la sous-espèce corse de *Bombus vestalis* (LECOCQ *et al.*, 2015 ; RASMONT *et al.*, 2021).

45. *Bombus (Thoracobombus) veteranus* (FABRICIUS, 1793)**46. *Bombus (Bombus) xanthopus* KRIECHBAUMER, 1870**

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

Remarque. Taxon connu de longue date en Corse, mais ajouté à la liste de France suite à la confirmation récente de son statut d'espèce distincte de *B. terrestris* (LECOCQ *et al.*, 2015 ; WILLIAMS, 2021).

▪ Genre *Eucera* SCOPOLI, 1770**1. *Eucera (Eucera) barbiventris* PÉREZ, 1902**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la découverte de données historiques. Plus ancienne occurrence connue : IV.1953, Biarritz (24), *det.* S. RISCH.

2. *Eucera (Cubitalia) breviceps* FRIESE, 1911

Remarque. Découverte récemment en France (26.VI.2010, Causse Méjean (48), *leg. & det.* M. AUBERT) et ajoutée à la liste des espèces françaises sur la base de données de la Lozère, de l'Aveyron et des Hautes-Alpes (AUBERT *et al.*, 2024a).

3. *Eucera (Eucera) caspica* MORAWITZ, 1874

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa découverte dans les Pyrénées-Orientales (VERECKEN *et al.*, 2007) et par des données historiques. Plus ancienne occurrence connue : 04.V.1945, Privas (07), *leg.* H. WOLF, *det.* S. RISCH.

4. *Eucera (Eucera) cineraria* EVERSMAAN, 1852**5. *Eucera (Eucera) clypeata* ERICHSON, 1835****6. *Eucera (Eucera) collaris* DOURS, 1873****7. *Eucera (Eucera) dalmatica* LEPELETIER, 1841****8. *Eucera (Eucera) elongatula* VACHAL, 1907****9. *Eucera (Eucera) grisea* FABRICIUS, 1793**

Remarque. Espèce potentiellement notée sous le nom d'*Eucera eucnemidea* DOURS 1873 dans la liste de RASMONT *et al.* (1995).

10. *Eucera (Eucera) hispana* LEPELETIER, 1841

Remarque. Espèce potentiellement notée sous le nom d'*Eucera ephippia* DOURS, 1873 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

11. *Eucera (Synhalonia) hungarica* FRIESE, 1896

Remarque. Ajoutée à la liste des espèces françaises sur la base de données des Alpes-de-Haute-Provence, d'Aveyron, de l'Hérault (S. RISCH, *comm. pers.*), des Hautes-Alpes et du Var (M. AUBERT), du Rhône et des Alpes-maritimes (V. LECLERCQ). Occurrence la plus ancienne connue : 31.V.1978, Les Mées (04), *leg.* P. STARY.

12. *Eucera (Eucera) interrupta* BÄR, 1850**13. *Eucera (Eucera) longicornis* (LINNAEUS, 1758)****14. *Eucera (Eucera) notata* LEPELETIER, 1841**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la découverte de données historiques. Plus ancienne occurrence connue : IV.1953, Biarritz (64), *det.* S. RISCH.

15. *Eucera (Eucera) nigrescens* PÉREZ, 1879

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

16. *Eucera (Eucera) nigrifacies* LEPELETIER, 1841

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

17. *Eucera (Eucera) nigrilabris* LEPELETIER, 1841

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

18. *Eucera (Eucera) numida* LEPELETIER, 1841

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

19. *Eucera (Eucera) pannonica* MOCSÁRY, 1878

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (mentionnées par exemple dans LEFÉON *et al.*, 2020).

20. *Eucera (Eucera) pollinosa* SMITH, 1854

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

21. *Eucera (Eucera) proxima* MORAWITZ, 1875

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Eucera graeca* RADOSZKOWSKI, 1876 dans le travail de RASMONT *et al.*, (1995).

22. *Eucera (Eucera) pulveracea* DOURS, 1873

Remarque. Cette espèce est susceptible d'être mise en synonymie dans un futur proche (A. DORCHIN, *comm. pers.*).

23. *Eucera (Synhalonia) rufa* (LEPELETIER, 1841)

Remarque. Espèce en partie notée sous le nom d'*Eucera alternans* (BRULLÉ, 1832) dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

24. *Eucera (Synhalonia) ruficollis* (BRULLÉ, 1832)**25. *Eucera (Eucera) taurica* MORAWITZ, 1871****26. *Eucera (Synhalonia) tricincta* ERICHSON, 1835**

Remarque. Ajoutée à la liste des espèces françaises sur la base de données des Bouches-du-Rhône (S. RISCH, *comm. pers.*) et des Alpes-de-Haute-Provence (M. AUBERT) ; occurrence la plus ancienne connue : 31.V.1985, Arles (13), *leg.* V. HAESLER, *det.* S. RISCH.

27. *Eucera (Eucera) vulpes* BRULLÉ, 1832

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Eucera parvula* FRIESE, 1896 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

▪ Genre *Tetralonia* SPINOLA, 1838**1. *Tetralonia alticincta* (LEPELETIER, 1841)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Tetralonia dentata* (KLUG, 1835)

Figure 10. *Tetralonia alticincta* femelle, Vendée, 08 août 2023. Photo D. GENOUD.

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

3. *Tetralonia fulvescens* (GIRAUD, 1863)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

4. *Tetralonia graja* (EVERSMANN, 1852)

5. *Tetralonia inulae* (TKALCÚ, 1979)

Remarque. Ajoutée à la liste des espèces françaises sur la base d'une donnée des Alpes-Maritimes : 02.VII.2019, Sospel, *leg. & det.* M. AUBERT.

6. *Tetralonia julliani* (PÉREZ, 1879)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

7. *Tetralonia malvae* (ROSSI, 1790)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

8. *Tetralonia nana* (MORAWITZ, 1874)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

9. *Tetralonia pollinosa* (LEPELETIER, 1841)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

10. *Tetralonia salicariae* (LEPELETIER, 1841)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

11. *Tetralonia scabiosae* MOCSÁRY, 1879

Remarque. Ajoutée à la liste des espèces françaises suite à la découverte de nouvelles données (A. BARETGE & M. AUBERT, *comm. pers.*). Plus ancienne occurrence confirmée connue : 6.VIII.2024, Caveirac (30), *leg.* A. BARETJE, *det.* A. BARETJE & M. AUBERT.

12. *Tetralonia strigata* (LEPELETIER, 1841)

Remarque. Espèce en partie notée sous le nom de *Tetralonia antigae* (PÉREZ, 1902) et *Tetralonia subaurata* DOURS, 1873 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

▪ **Genre *Melecta* LATREILLE, 1802**

1. *Melecta (Melecta) aegyptiaca* RADOSZKOWSKI, 1876

2. *Melecta (Melecta) albifrons* (FORSTER, 1771)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *M. albifrons nigra* SPINOLA 1806.

3. *Melecta (Melecta) duodecimmaculata* (ROSSI, 1790)

4. *Melecta (Melecta) festiva* LIEFTINCK, 1980

5. *Melecta (Melecta) fulgida* LIEFTINCK, 1980

6. *Melecta (Melecta) italica* RADOSZKOWSKI, 1876

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

7. *Melecta (Melecta) leucorhyncha* GRIBODO, 1893

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse avec la sous-espèce *M. leucorhyncha taormina* STRAND, 1919.

8. *Melecta (Melecta) luctuosa* (SCOPOLI, 1770)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

9. *Melecta (Melecta) tuberculata* LIEFTINCK, 1980

▪ **Genre *Thyreus* PANZER, 1806**

1. *Thyreus affinis* (MORAWITZ, 1874)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Thyreus hellenicus* LIEFTINCK, 1968

Remarque. Présence en France basée sur un unique spécimen de la collection du Centre de Biologie pour la Gestion des Populations identifié dans les années 1960.

3. *Thyreus hirtus* (BEAUMONT, 1940)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

4. *Thyreus histrionicus* (ILLIGER, 1806)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

5. *Thyreus orbatus* (LEPELETIER, 1841)

6. *Thyreus picaron* LIEFTINCK, 1968

7. *Thyreus ramosus* (LEPELETIER, 1841)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

8. *Thyreus truncatus* (PÉREZ, 1883)

Sous-famille Nomadinae LATREILLE, 1802

▪ Genre *Ammobates* LATREILLE, 1809

1. *Ammobates (Ammobates) dusmeti* POPOV, 1951

Remarque. Présence en France basée sur un unique spécimen mâle capturé à Rognac (Bouches-du-Rhône) le 21 juin 1894 (WARNCKE, 1983).

2. *Ammobates (Euphileremus) muticus* SPINOLA, 1843

3. *Ammobates (Ammobates) punctatus* (FABRICIUS, 1804)

4. *Ammobates (Ammobates) rufiventris* Latreille, 1809

Distribution. Ajoutée à la liste des espèces françaises suite à une donnée récente à Châteaurenard (13) (une femelle, 22.VI.2010, *leg.* M. AUBERT, *det.* É. DUFRÈNE).

5. *Ammobates (Ammobates) vinctus* GERSTÄCKER, 1869

Distribution. Espèce présente aussi en Corse (WARNCKE, 1983).

▪ Genre *Ammobatoides* RADOSZKOWSKI, 1867

1. *Ammobatoides scriptus* (GERSTÄCKER, 1869)

▪ Genre *Pasites* JURINE, 1807

1. *Pasites maculatus* JURINE, 1807

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

▪ Genre *Biastes* PANZER, 1806

1. *Biastes (Biastes) brevicornis* (PANZER, 1798)

2. *Biastes (Biastes) emarginatus* (SCHENCK, 1853)

3. *Biastes (Melittoxena) truncatus* (NYLANDER, 1848)

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à une nouvelle donnée : VII.2008, Réserve de la vallée d'Eyne (Pyrénées-Orientales), *leg.* L. BLONDIAU & D. MICHEZ, *det.* D. MICHEZ (BLONDIAU, 2009).

▪ Genre *Epeolus* LATREILLE, 1802

1. *Epeolus alpinus* FRIESE, 1893

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (SCHMID-EGGER, 2011 ; BOGUSCH & HADRAVA, 2018). Bien qu'une seule espèce soit décrite actuellement, il s'agit probablement d'un complexe d'espèces (LE DIVELEC, 2021b).

2. *Epeolus compar* ALFKEN, 1938

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse. Endémique cyrno-sarde.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (BOGUSCH & HADRAVA, 2018).

3. *Epeolus cruciger* (PANZER, 1799)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

4. *Epeolus fallax* MORAWITZ, 1872

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données, dont des données historiques (WILLNER, 2016). Occurrence la plus ancienne connue : 31.VIII.1937, Cavalaire (83), *det.* M. SCHWARZ.

5. *Epeolus intermedius* PÉREZ, 1884

6. *Epeolus julliani* PÉREZ, 1884

7. *Epeolus productulus* BISCHOFF, 1930

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (BOGUSCH & HADRAVA, 2018).

8. *Epeolus tarsalis* MORAWITZ, 1874

9. *Epeolus variegatus* (LINNAEUS, 1758)

Figure 11. *Pasites maculatus*, Aude, 04 juillet 2015. Photo D. GENOUD.

Figure 12. *Biastes (Biastes) emarginatus* femelle, Var, 19 mai 2021. Photo D. GENOUD.

▪ Genre *Epeoloides* GIRAUD, 1863

1. *Epeoloides coecutiens* (FABRICIUS, 1775)

▪ Genre *Triepeolus* ROBERTSON, 1901

1. *Triepeolus tristis* (SMITH, 1854)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

▪ Genre *Nomada* SCOPOLI, 1770

1. *Nomada agrestis* FABRICIUS, 1787

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Nomada alboguttata* HERRICH-SCHÄFFER, 1839

3. *Nomada argentata* HERRICH-SCHÄFFER, 1839

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (DUFRENE *et al.*, 2014).

4. *Nomada armata* HERRICH-SCHÄFFER, 1839

5. *Nomada atroscutellaris* STRAND, 1921

6. *Nomada baccata* SMITH, 1844

7. *Nomada barcelonensis* COCKERELL, 1917

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (GABIOT & DUFRENE, 2021).

8. *Nomada basalis* HERRICH-SCHÄFFER, 1839

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

9. *Nomada beaumonti* SCHWARZ, 1967

10. *Nomada bifasciata* OLIVIER, 1811

Remarque. Espèce en partie notée sous le nom de *Nomada pusilla* PÉREZ, 1884 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

11. *Nomada bispinosa* MOCSÁRY, 1883

12. *Nomada blepharipes* SCHMIEDEKNECHT, 1882

13. *Nomada bluethgeni* STÖCKHERT, 1943

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

14. *Nomada braunsiana* SCHMIEDEKNECHT, 1882

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

15. *Nomada carnifex* MOCSÁRY, 1883

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (DUFRENE *et al.*, 2014).

16. *Nomada castellana* DUSMET Y ALONSO, 1913

17. *Nomada concolor* SCHMIEDEKNECHT, 1882

18. *Nomada conjungens* HERRICH-SCHÄFFER, 1839

19. *Nomada connectens* PÉREZ, 1884

20. *Nomada coronata* PÉREZ, 1895

21. *Nomada discedens* PÉREZ, 1884

22. *Nomada discrepans* SCHMIEDEKNECHT, 1882

23. *Nomada distinguenda* MORAWITZ, 1874

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

24. *Nomada duplex* SMITH, 1854

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (AUBERT *et al.*, 2010).

25. *Nomada emarginata* MORAWITZ, 1877

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. L'espèce était décrite de Belgique et de Suisse dans la liste de RASMONT *et al.* (1995). Elle a été ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (DUFRENE *et al.*, 2014).

26. *Nomada errans* LEPELETIER, 1841

27. *Nomada erythrocephala* MORAWITZ, 1870

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à une découverte d'un spécimen au Naturalis Biodiversity Center. Plus ancienne occurrence connue : 23.VI.1971, Vers (Gard), *leg.* H. WIERING, *det.* J. SMIT (SMIT, 2018).

28. *Nomada fabriciana* (LINNAEUS, 1767)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

29. *Nomada facilis* SCHWARZ, 1967

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

30. *Nomada fallax* PÉREZ, 1913**31. *Nomada femoralis* MORAWITZ, 1869**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

32. *Nomada fenestrata* LEPELETIER, 1841**33. *Nomada ferruginata* (LINNAEUS, 1767)****34. *Nomada flava* PANZER, 1798****35. *Nomada flavilabris* MORAWITZ, 1875**

Remarque. Espèce notée sous le nom de *Nomada varipes* PÉREZ, 1913 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

36. *Nomada flavoguttata* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

37. *Nomada flavopicta* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

38. *Nomada fucata* PANZER, 1798

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

39. *Nomada fulvicornis* FABRICIUS, 1793

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

40. *Nomada furva* PANZER, 1798**41. *Nomada furvoides* STÖCKHERT, 1944**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (DUFRÈNE *et al.*, 2014).

42. *Nomada fuscicornis* NYLANDER, 1848**43. *Nomada glabella* THOMSON, 1870**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (DUFRÈNE *et al.*, 2014). Cette espèce a été réhabilitée par FALK (2022). Occurrence récente : 3.VII.2016, Valcebollière (66), *leg.* et *det.* É. DUFRÈNE (BRUGEROLLES & DUFRÈNE, en préparation).

44. *Nomada glaucopsis* PÉREZ, 1890**45. *Nomada goodeniana* (KIRBY, 1802)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

46. *Nomada gransassoi* SCHWARZ, 1986

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (DUFRÈNE *et al.*, 2014).

47. *Nomada gribodoi* SCHMIEDEKNECHT, 1882

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (DUFRÈNE *et al.*, 2014).

48. *Nomada guttulata* SCHENCK, 1861**49. *Nomada hirtipes* PÉREZ, 1884****50. *Nomada hispanica* DUSMET Y ALONSO, 1913**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (DUFRÈNE *et al.*, 2014).

51. *Nomada hungarica* DALLA TORRE & FRIESE, 1894**52. *Nomada illustris* SCHMIEDEKNECHT, 1882****53. *Nomada insignipes* SCHMIEDEKNECHT, 1882**

Figure 13. *Nomada duplex* mâle, Pyrénées-Orientales, 13 mars 2010. Photo D. GENOUD.

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *N. insignipes leucosticta* PÉREZ, 1884.

54. *Nomada integra* BRULLÉ, 1832

55. *Nomada italica* DALLA TORRE & FRIESE, 1894

56. *Nomada jaramensis* DUSMET Y ALONSO, 1913

57. *Nomada kohli* SCHMIEDEKNECHT, 1882

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

58. *Nomada kriesteni* SCHWARZ & GUSENLEITNER, 2013

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (DUFRÈNE *et al.*, 2014).

59. *Nomada lathburiana* (KIRBY, 1802)

60. *Nomada legoffi* DUFRÈNE, 2021

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa récente description (DUFRÈNE, 2021).

61. *Nomada leucophthalma* (KIRBY, 1802)

62. *Nomada linsenmaieri* SCHWARZ, 1974

63. *Nomada maculicornis* PÉREZ, 1884

64. *Nomada mandibularis* SCHWARZ & GUSENLEITNER, 2013.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (DUFRÈNE *et al.*, 2014).

65. *Nomada marshamella* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

66. *Nomada mauritanica* LEPELETIER, 1841

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce en partie notée sous le nom de *Nomada chrysopyga* MORAWITZ, 1871 dans la liste de RASMONT *et al.* (1995).

67. *Nomada melathoracica* IMHOFF, 1834

Distribution. Espèce présente aussi en Corse (17.VI.2021, Cap de Pertusato, *leg.* A. CORNUEL-WILLERMOZ, *det.* E. DUFRÈNE).

68. *Nomada merceti* ALFKEN, 1909

69. *Nomada minuscula* NOSKIEWICZ, 1930

Remarque. Considérée dans le passé comme une sous-espèce de *Nomada sheppardana* (KIRBY) (SCHWARZ, 1986), il s'agit d'une espèce aujourd'hui traitée comme une espèce valide (SCHEUCHL, 2000; SCHEUCHL & WILLNER, 2016; SMIT, 2018) supportée par l'analyse génétique (SCHMIDT *et al.*, 2015). Elle est signalée de France par STÖCKHERT (1944), signalement repris par RASMONT *et al.* (1995), SCHEUCHL & WILLNER (2016) ainsi que par SMIT (2018).

70. *Nomada mocsaryi* SCHMIEDEKNECHT, 1882

71. *Nomada moeschleri* ALFKEN, 1913

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (DUFRÈNE *et al.*, 2014).

72. *Nomada mutabilis* MORAWITZ, 1870

73. *Nomada mutica* MORAWITZ, 1872

74. *Nomada nigrovaria* PÉREZ, 1895

75. *Nomada nobilis* HERRICH-SCHÄFFER, 1839

76. *Nomada numida* LEPELETIER, 1841

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *N. numida manni* LEPELETIER, 1841.

Remarque. Ajoutée à la liste de France compte tenu de la présence de l'espèce en Corse et de la découverte récente de l'espèce en France continentale (GABIOT & DUFRÈNE, 2018).

77. *Nomada obscura* ZETTERSTEDT, 1838

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (LEMAIRE *et al.*, submitted).

78. *Nomada obtusifrons* NYLANDER, 1848

79. *Nomada opaca* ALFKEN, 1913

80. *Nomada orbitalis* PÉREZ, 1913

81. *Nomada panurgina* MORAWITZ, 1869

82. *Nomada panzeri* LEPELETIER, 1841

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

83. *Nomada pectoralis* MORAWITZ, 1877

84. *Nomada piccioliana* MAGRETTI, 1883

85. *Nomada pleurosticta* HERRICH-SCHÄFFER, 1839

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (DUFRÈNE *et al.*, 2014).

86. *Nomada posthuma* BLÜTHGEN, 1949

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (TREIBER, 2010).

87. *Nomada pulchra* ARNOLD, 1888

88. *Nomada rhenana* MORAWITZ, 1872

89. *Nomada roberjeotiana* PANZER, 1799

90. *Nomada rubiginosa* PÉREZ, 1884

91. *Nomada rubricoxa* SCHWARZ, 1977

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (GESLIN *et al.*, 2018).

92. *Nomada ruficornis* (LINNAEUS, 1758)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

93. *Nomada rufipes* FABRICIUS, 1793

94. *Nomada sanguinea* SMITH, 1854

95. *Nomada serricornis* PÉREZ, 1884

Remarque. Dans la précédente liste de France, cette espèce était considérée par erreur comme synonyme de *N. beaumonti* (RASMONT *et al.*, 1995) à cause d'une erreur d'identification du mâle par J. PÉREZ (DUFRÈNE *et al.*, 2014).

96. *Nomada sexfasciata* PANZER, 1799

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

97. *Nomada sheppardana* (KIRBY, 1802)

98. *Nomada signata* JURINE, 1807

99. *Nomada similis* MORAWITZ, 1872

100. *Nomada stigma* FABRICIUS, 1804

101. *Nomada striata* FABRICIUS, 1793

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

102. *Nomada subcornuta* KIRBY, 1802

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à son élévation au rang d'espèce (FALK, 2017).

103. *Nomada succincta* PANZER, 1798

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

104. *Nomada symphyti* STÖCKHERT, 1930

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (DUFRÈNE *et al.*, 2014).

105. *Nomada trapeziformis* SCHMIEDEKNECHT, 1882

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la publication récente de données pour la France (GABIOT & DUFRÈNE, 2018).

106. *Nomada tridentirostris* DOURS, 1873**107. *Nomada unispinosa* SCHWARTZ, 1981****108. *Nomada villosa* THOMSON, 1870****109. *Nomada zonata* PANZER, 1798**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *N. zonata pulcherrima* STOCKHERT, 1941.

Sous-famille Xylocopinae LATREILLE, 1802**▪ Genre *Ceratina* LATREILLE, 1802****1. *Ceratina (Euceratina) callosa* (FABRICIUS, 1794)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Ceratina (Euceratina) chalcites* GERMAR, 1839

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

3. *Ceratina (Euceratina) chalybea* CHEVRIER, 1872

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

4. *Ceratina (Ceratina) cucurbitina* (ROSSI, 1792)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

5. *Ceratina (Euceratina) cyanea* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

6. *Ceratina (Euceratina) dallatorreana* FRIESE, 1896

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

7. *Ceratina (Euceratina) dentiventris* GERSTÄCKER, 1869

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

8. *Ceratina (Euceratina) gravidula* GERSTÄCKER, 1869**9. *Ceratina (Euceratina) mocsaryi* FRIESE, 1896**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse (TERZO *et al.*, 2007).

10. *Ceratina (Euceratina) nigrolabiata* FRIESE, 1896

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

11. *Ceratina (Dalyatina) parvula* SMITH, 1854

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

▪ Genre *Xylocopa* LATREILLE, 1802**1. *Xylocopa (Rhysoxylocopa) cantabrita* LEPELETIER, 1841****2. *Xylocopa (Copoxylocopa) iris* (CHRIST, 1791)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

3. *Xylocopa (Koptorthosoma) pubescens* SPINOLA, 1838

Remarque. Cette espèce est une espèce exotique qui a été récemment détectée sur le territoire. Son établissement n'est pas certain à ce jour (LE DIVELEC *et al.*, 2022).

4. *Xylocopa (Xylocopa) valga* GERSTÄCKER, 1872**5. *Xylocopa (Xylocopa) violacea* (LINNAEUS, 1758)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Famille Colletidae LEPELETIER, 1841**Sous-famille Colletinae LEPELETIER, 1841****▪ Genre *Colletes* LATREILLE, 1802****1. *Colletes abeillei* PÉREZ, 1903****2. *Colletes acutus* PÉREZ, 1903**

Distribution. En France, espèce connue uniquement d'une seule station historique en Corse (WARNCKE, 1978).

3. *Colletes albomaculatus* (LUCAS, 1849)**4. *Colletes brevigena* NOSKIEWICZ, 1936**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (PROSHCHALYKIN & KUHLMANN, 2012).

5. *Colletes canescens* SMITH, 1853

Remarque. Espèce connue d'une seule station dans le sud de la France : 22.VII.1993, Beaufort-sur-Gervanne (26), *leg.* S. RISCH, *det.* M. KUHLMANN.

6. *Colletes collaris* DOURS, 1872**7. *Colletes cunicularius* (LINNAEUS, 1760)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

8. *Colletes daviesanus* SMITH, 1846**9. *Colletes dusmeti* NOSKIEWICZ, 1936**

Remarque. Présente en Espagne, ajoutée à la liste de France suite à une observation près de la côte méditerranéenne : 29.VII.1985, Phare de l'Espiguette, Le Grau-du-Roi (30), *leg.* H. WIERING, *det.* M. KUHLMANN.

10. *Colletes eous* MORICE, 1904

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom de *Colletes illyricus* NOSKIEWICZ 1936 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995). Ajoutée à la liste de France à la suite de PROSHCHALYKIN & KUHLMANN (2012).

11. *Colletes floralis* EVERS-MANN, 1852**12. *Colletes fodiens* (FOURCROY, 1785)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

13. *Colletes foveolaris* PÉREZ, 1903**14. *Colletes gallicus* RADOSZKOWSKI, 1891****15. *Colletes halophilus* VERHOEFF, 1944**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (GENOUD & DITTL, 2007 ; KUHLMANN *et al.*, 2007).

16. *Colletes hederæ* SCHMIDT & WESTRICH, 1993

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa description (SCHMIDT & WESTRICH, 1993).

17. *Colletes hylaeiformis* EVERSMAAN, 1852

18. *Colletes impunctatus* NYLANDER, 1852

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (KUHLMANN & PROSHCHALYKIN, 2011).

19. *Colletes ligatus* ERICHSON, 1835

20. *Colletes maidli* NOSKIEWICZ, 1936

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

21. *Colletes marginatus* SMITH, 1846

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

22. *Colletes mlokoszewiczi* RADOSZKOWSKI, 1891

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

23. *Colletes nigricans* GISTEL, 1857

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

24. *Colletes pulchellus* PÉREZ, 1903

25. *Colletes sierrensis* FREY-GESSNER, 1901

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (WESTRICH & AMIET, 1996).

26. *Colletes similis* SCHENCK, 1853

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

27. *Colletes succinctus* (LINNAEUS, 1758)

Sous-famille Hylaeinae VIERECK, 1916

▪ Genre *Hylaeus* FABRICIUS, 1793

1. *Hylaeus (Spatulariella) alpinus* (MORAWITZ, 1867)

2. *Hylaeus (Hylaeus) angustatus* (SCHENCK, 1859)

3. *Hylaeus (Lambdopsis) annularis* (KIRBY, 1802)

Remarque. Les données antérieures à NOTTON & DATHE (2008) sont à réattribuer à *Hylaeus dilatatus* qui était auparavant identifié comme *H. annularis* par erreur. Ce taxon est présent dans la liste de RASMONT *et al.* (1995) sous le nom de *H. euryscapus spilotus* FÖRSTER. L'ensemble des données de *H. annularis* s. str., *H. dilatatus* et de *H. euryscapus* sont à revoir.

4. *Hylaeus (Hylaeus) annulatus* (LINNAEUS, 1758)

5. *Hylaeus (Koptogaster) bifasciatus* (JURINE, 1807)

6. *Hylaeus (Dentigera) brachycephalus* (MORAWITZ, 1868)

7. *Hylaeus (Dentigera) brevicornis* NYLANDER, 1852

8. *Hylaeus (Paraprosopis) clypearis* (SCHENCK, 1853)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

9. *Hylaeus (Hylaeus) communis* NYLANDER, 1852

10. *Hylaeus (Prosopis) confusus* NYLANDER, 1852

11. *Hylaeus (Prosopis) coriaceus* (PÉREZ, 1895)

Remarque. L'espèce était citée comme sous-espèce de *H. variegatus* (FABRICIUS, 1798) dans la précédente liste (RASMONT *et al.*, 1995).

Figure 14. *Colletes abeillei* femelle, Pyrénées-Orientales, 24 mai 2011. Photo D. GENOUD.

12. *Hylaeus (Abrupta) cornutus* CURTIS, 1831

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

13. *Hylaeus (Lambdopsis) crassanus* (WARNCKE, 1972)

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à des données de présence dans le sud de la France: 13.VI.2021, Sourribes (04), *leg. et det.* R. LE DIVELEC; 15.VI.2021, Réotier (05), *leg. et det.* R. LE DIVELEC.

14. *Hylaeus (Hylaeus) deceptorius* (BENOIST, 1960)

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

15. *Hylaeus (Patagiata) difformis* (EVERSMANN, 1852)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

16. *Hylaeus (Lambdopsis) dilatatus* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la découverte que les spécimens autrefois identifiés comme *Hylaeus annularis* (KIRBY, 1802) appartenaient en fait à cette espèce (NOTTON & DATHE, 2008).

17. *Hylaeus (Prosopis) duckei* (ALFKEN, 1904)**18. *Hylaeus (Lambdopsis) euryscapus* FÖRSTER, 1871**

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse (BENOIST, 1959).

19. *Hylaeus (Prosopis) gibbus* SAUNDERS, 1850

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce longtemps confondue avec *H. incongruus* (STRAKA & BOGUSCH 2011). Certains problèmes taxonomiques propres à ce groupe d'espèces peuvent rendre son identification difficile.

20. *Hylaeus (Dentigera) glacialis* MORAWITZ, 1872**21. *Hylaeus (Hylaeus) gracilicornis* (MORAWITZ, 1867)**

Remarque. L'aire de répartition de cette espèce qui est décrite dans la littérature laisse à penser qu'elle est bien présente en France (ORNOSA & ORTIZ-SÁNCHEZ, 2004; AMIET *et al.*, 2014; DATHE *et al.*, 2016; DATHE & PROSCHCHALYKIN, 2018). Cependant, nous n'avons connaissance d'aucune donnée française moderne. Elle a été signalée en France par DE GAULLE (1908), BENOIST (1959) et LECLERCQ (1964). Suite à la reconnaissance d'*H. paulus*, présente en France, comme espèce distincte de *H. gracilicornis* (DATHE *et al.*, 1997), de nouvelles données sont nécessaires pour confirmer la présence de *H. gracilicornis* sur le territoire français.

22. *Hylaeus (Dentigera) gredleri* FÖRSTER, 1871

Remarque. Le spécimen d'*H. parvulus* (JANVIER 1972), mentionné dans le travail de RASMONT *et al.* (1995) est aujourd'hui considéré comme appartenant à *Hylaeus gredleri* (DATHE, 2022).

23. *Hylaeus (Spatulariella) hyalinatus* SMITH, 1842**24. *Hylaeus (Spatulariella) hyperpunctatus* (STRAND, 1909)**

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse avec la sous-espèce endémique *H. hyperpunctatus subhyalinatus* PITTIONI 1950.

25. *Hylaeus (Dentigera) imparilis* FÖRSTER, 1871

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

26. *Hylaeus (Prosopis) incongruus* FÖRSTER, 1871

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (STRAKA & BOGUSCH, 2011). Espèce longtemps confondue avec *H. gibbus*.

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

27. *Hylaeus (Dentigera) intermedius* FÖRSTER, 1871

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (DATHE *et al.*, 2016).

28. *Hylaeus (Dentigera) kahri* FÖRSTER, 1871

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données du Mercantour dans les Alpes-Maritimes (SCHMID-EGGER, 2011).

29. *Hylaeus (Hylaeus) leptcephalus* (MORAWITZ, 1871)

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Hylaeus bisinuatus* FÖRSTER, 1871 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

30. *Hylaeus (Paraprosopis) lineolatus* (SCHENCK, 1861)**31. *Hylaeus (Hylaeus) mariannae* THEUNERT, 2013**

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa description récente (THEUNERT, 2013).

32. *Hylaeus (Prosopis) meridionalis* FÖRSTER, 1871**33. *Hylaeus (Hylaeus) nigrifacies* BRAMSON, 1879**

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Hylaeus moricei* (FABRICIUS, 1798) dans la liste de RASMONT *et al.* (1995). Le nom *Hylaeus moricei* a longtemps été utilisé pour désigner cette espèce, avant que l'appellation ne soit clarifiée récemment (GHISBAIN *et al.*, 2023).

34. *Hylaeus (Hylaeus) nigritus* (FABRICIUS, 1798)**35. *Hylaeus (Hylaeus) nivalis* (MORAWITZ, 1867)****36. *Hylaeus (Hylaeus) paulus* BRIDWELL, 1919**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (SCHMID-EGGER, 2001).

37. *Hylaeus (Nesoprosopis) pectoralis* FÖRSTER, 1871**38. *Hylaeus (Lambdopsis) pfankuchi* (ALFKEN, 1919)****39. *Hylaeus (Paraprosopis) pictipes* NYLANDER, 1852****40. *Hylaeus (Prosopis) pictus* (SMITH, 1853)**

Remarque. Espèce dont l'identité était incertaine encore récemment (STRAKA & BOGUSCH, 2011), *Hylaeus pictus* a été redécrit et sa présence en France confirmée par LE DIVELEC (2022).

41. *Hylaeus (Dentigera) pilosulus* (PÉREZ, 1903)

Remarque. Espèce présente sous le nom de *H. conformis* FÖRSTER la liste de RASMONT *et al.* (1995). Dans la révision du groupe *conformis*, DATHE (2006) retient la présence en France d'*H. pilosulus* jusqu'alors nommé sous le mauvais nom d'*H. conformis*. Cependant, il ne retient pas la présence en France de *H. conformis* (= *H. niveofasciatus*), espèce restreinte à l'Afrique du Nord, au sud de l'Espagne et à la Sicile.

42. *Hylaeus (Spatulariella) punctatus* (BRULLÉ, 1832)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

43. *Hylaeus (Koptogaster) punctulatus* SMITH, 1842**44. *Hylaeus (Prosopis) purpurissatus* (VACHAL, 1895)**

Remarque. L'espèce a été récemment redécrite et sa présence en France confirmée (LE DIVELEC, 2022).

45. *Hylaeus (Hylaeus) pyrenaeicus* DATHE, 2000

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa description en tant que nouvelle espèce (DATHE, 2000).

46. *Hylaeus (Lambdopsis) rinki* (GORSKI, 1852)**47. *Hylaeus (Dentigera) rubicola* SAUNDERS, 1850****48. *Hylaeus (Prosopis) signatus* (PANZER, 1798)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Hylaeus bipunctatus* (FABRICIUS, 1798) dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

49. *Hylaeus (Paraprosopis) sinuatus* (SCHENCK, 1853)**50. *Hylaeus (Paraprosopis) soror* (PÉREZ, 1903)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

51. *Hylaeus (Paraprosopis) styriacus* FÖRSTER, 1871**52. *Hylaeus (Spatulariella) sulphuripes* (GRIBODO, 1894)****53. *Hylaeus (Paraprosopis) taeniolatus* FÖRSTER, 1871**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Hylaeus diplonymus* (SCHULZ, 1906) dans le travail de RASMONT *et al.* (1995). Les outils d'identification permettent la distinction des femelles d'*Hylaeus pictipes* et d'*Hylaeus taeniolatus* (DOCZKAL & SCHMID-EGGER, 1992) mais l'ensemble des données de distribution est à revoir.

54. *Hylaeus (Prosopis) trinotatus* (PÉREZ, 1895)**55. *Hylaeus (Hylaeus) tyrolensis* FÖRSTER, 1871**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

56. *Hylaeus (Prosopis) variegatus* (FABRICIUS, 1798)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Famille Halictidae THOMSON, 1869**Sous-famille Halictinae THOMSON, 1869****▪ Genre *Halictus* LATREILLE, 1804****1. *Halictus (Monilapis) adjikenticus* BLÜTHGEN, 1923**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (PAULY & BELVAL, 2017).

2. *Halictus (Platyhalictus) alfenellus* STRAND, 1909**3. *Halictus (Tithalictus) asperulus* PÉREZ, 1895**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (PAULY & BELVAL, 2017).

4. *Halictus (Halictus) brunnescens* (EVERSMANN, 1852)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

5. *Halictus (Monilapis) carinthiacus* BLÜTHGEN, 1936**6. *Halictus (Hexataenites) cochlearitarsis* (DOURS, 1872)****7. *Halictus (Monilapis) compressus* (WALCKENAER, 1802)**

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Halictus eurygnathus* BLÜTHGEN, 1931 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

8. *Halictus (Monilapis) crenicornis* BLÜTHGEN, 1923

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

9. *Halictus (Hexataenites) fulvipes* (KLUG, 1817)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

10. *Halictus (Monilapis) gruenwaldti* EBMER, 1975**11. *Halictus (Monilapis) langobardicus* BLÜTHGEN, 1944**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

12. *Halictus (Tythalictus) maculatus* SMITH, 1848**13. *Halictus (Acalcaripes) patellatus* MORAWITZ, 1873**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

14. *Halictus (Monilapis) pyrenaicus* PÉREZ, 1903**15. *Halictus (Halictus) quadricinctus* (FABRICIUS, 1776)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

16. *Lasioglossum (Sphecodogastra) calceatum* (SCOPOLI, 1763)**17. *Halictus (Hexataenites) scabiosae* (ROSSI, 1790)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Figure 15. *Halictus (Monilapis) adjikenticus* mâle, Lozère, 21 août 2023. Photo D. GENOUD.

46. *Hylaeus (Lambdopsis) rinki* (GORSKI, 1852)**47. *Hylaeus (Dentigera) rubicola* SAUNDERS, 1850****48. *Hylaeus (Prosopis) signatus* (PANZER, 1798)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Hylaeus bipunctatus* (FABRICIUS, 1798) dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

49. *Hylaeus (Paraprosopis) sinuatus* (SCHENCK, 1853)**50. *Hylaeus (Paraprosopis) soror* (PÉREZ, 1903)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

51. *Hylaeus (Paraprosopis) styriacus* FÖRSTER, 1871**52. *Hylaeus (Spatulariella) sulphuripes* (GRIBODO, 1894)****53. *Hylaeus (Paraprosopis) taeniolatus* FÖRSTER, 1871**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Hylaeus diplonymus* (SCHULZ, 1906) dans le travail de RASMONT *et al.* (1995). Les outils d'identification permettent la distinction des femelles d'*Hylaeus pictipes* et d'*Hylaeus taeniolatus* (DOCZKAL & SCHMID-EGGER, 1992) mais l'ensemble des données de distribution est à revoir.

54. *Hylaeus (Prosopis) trinotatus* (PÉREZ, 1895)**55. *Hylaeus (Hylaeus) tyrolensis* FÖRSTER, 1871**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

56. *Hylaeus (Prosopis) variegatus* (FABRICIUS, 1798)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Famille Halictidae THOMSON, 1869**Sous-famille Halictinae THOMSON, 1869****▪ Genre *Halictus* LATREILLE, 1804****1. *Halictus (Monilapis) adjikenticus* BLÜTHGEN, 1923**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (PAULY & BELVAL, 2017).

2. *Halictus (Platyhalictus) alfenellus* STRAND, 1909**3. *Halictus (Tithalictus) asperulus* PÉREZ, 1895**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (PAULY & BELVAL, 2017).

4. *Halictus (Halictus) brunnescens* (EVERSMANN, 1852)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

5. *Halictus (Monilapis) carinthiacus* BLÜTHGEN, 1936**6. *Halictus (Hexataenites) cochlearitarsis* (DOURS, 1872)****7. *Halictus (Monilapis) compressus* (WALCKENAER, 1802)**

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Halictus eurygnathus* BLÜTHGEN, 1931 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

8. *Halictus (Monilapis) crenicornis* BLÜTHGEN, 1923

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

9. *Halictus (Hexataenites) fulvipes* (KLUG, 1817)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

10. *Halictus (Monilapis) gruenwaldti* EBMER, 1975**11. *Halictus (Monilapis) langobardicus* BLÜTHGEN, 1944**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

12. *Halictus (Tythalictus) maculatus* SMITH, 1848**13. *Halictus (Acalcaripes) patellatus* MORAWITZ, 1873**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

14. *Halictus (Monilapis) pyrenaicus* PÉREZ, 1903**15. *Halictus (Halictus) quadricinctus* (FABRICIUS, 1776)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

16. *Halictus (Protohalictus) rubicundus* (CHRIST, 1791)**17. *Halictus (Hexataenites) scabiosae* (ROSSI, 1790)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

18. *Halictus (Hexataenites) sexcinctus* (FABRICIUS, 1775)**19. *Halictus (Monilapis) simplex* BLÜTHGEN, 1923**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

20. *Halictus (Platyhalictus) tridivisus* BLÜTHGEN, 1924

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données confirmant ce qui était indiqué dans la littérature (BLÜTHGEN, 1924).

▪ Genre *Lasioglossum* CURTIS, 1833**1. *Lasioglossum (Dialictus) aeratum* (KIRBY, 1802)****2. *Lasioglossum (Sphecodogastra) albipes* (FABRICIUS, 1781)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

3. *Lasioglossum (Leuchalictus) albocinctum* (LUCAS, 1849)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

4. *Lasioglossum (Sphecodogastra) algericolellum* (STRAND, 1909)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (voir PAULY & BELVAL, 2017, et une femelle collectée à Bonifacio le 2.V.2017, leg. A. CORNUEL-WILLERMOZ, det. A. PAULY).

5. *Lasioglossum (Dialictus) algerum* (BLÜTHGEN, 1923)

Distribution. Espèce présente uniquement en Corse.

Remarque. Ajoutée à la présente liste suite à la réanalyse de spécimens de collection (PAULY & BELVAL, 2017).

6. *Lasioglossum (Dialictus) alpigenum* (DALLA TORRE, 1877)

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (PAULY & BELVAL, 2017).

7. *Lasioglossum (Hemihalictus) angusticeps* (PERKINS, 1895)**8. *Lasioglossum (Dialictus) aureimontanum* EBMER, 1970**

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

9. *Lasioglossum (Dialictus) aureolum* (PÉREZ, 1903)**10. *Lasioglossum (Dialictus) bavaricum* (BLÜTHGEN, 1930)****11. *Lasioglossum (Lasioglossum) bimaculatum* (DOURS, 1872)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

12. *Lasioglossum (Hemihalictus) bluethgeni* EBMER, 1971

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

13. *Lasioglossum (Hemihalictus) brevicorne* (SCHENCK, 1868)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

14. *Lasioglossum (Lasioglossum) breviventre* (SCHENCK, 1853)

15. *Lasioglossum (Hemihalictus) buccale* (PÉREZ, 1903)

16. *Lasioglossum (Sphecodogastra) calceatum* (SCOPOLI, 1763)

17. *Lasioglossum (Leuchalictus) callizonium* (PÉREZ, 1896)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

18. *Lasioglossum (Hemihalictus) clypeare* (SCHENCK, 1853)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

19. *Lasioglossum (Hemihalictus) convexiusculum* (SCHENCK, 1853)

20. *Lasioglossum (Dialictus) corsicanum* (BLÜTHGEN, 1931)

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

21. *Lasioglossum (Hemihalictus) corvinum* (MORAWITZ, 1877)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

22. *Lasioglossum (Lasioglossum) costulatum* (KRIECHBAUMER, 1873)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (PAULY & BELVAL, 2017).

23. *Lasioglossum (Hemihalictus) crasepunctatum* (BLÜTHGEN, 1923)

24. *Lasioglossum (Lasioglossum) cristula* (PÉREZ, 1895)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

25. *Lasioglossum (Dialictus) cupromicans* (PÉREZ, 1903)

26. *Lasioglossum (Leuchalictus) discus* (SMITH, 1853)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *L. discus fertoni* (VACHAL, 1895).

Remarque. Espèce notée sous le nom de *Lasioglossum discum* (SMITH, 1853) dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

27. *Lasioglossum (Dialictus) duckei* (ALFKEN, 1909)

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (PAULY *et al.*, 2015).

28. *Lasioglossum (Hemihalictus) elegans* (LEPELETIER, 1841)

29. *Lasioglossum (Sphecodogastra) euboense* (STRAND, 1909)

30. *Lasioglossum (Sphecodogastra) fratellum* (PÉREZ, 1903)

31. *Lasioglossum (Sphecodogastra) fulvicorne* (KIRBY, 1802)

32. *Lasioglossum (Pygmalictus) glabriusculum* (MORAWITZ, 1872)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

33. *Lasioglossum (Hemihalictus) griseolum* (MORAWITZ, 1872)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

34. *Lasioglossum (Hemihalictus) ibericum* EBMER, 1975

35. *Lasioglossum (Hemihalictus) inexpectatum* FLAMINIO & PAULY, 2024

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa description récente (FLAMINIO *et al.*, 2024).

36. *Lasioglossum (Hemihalictus) intermedium* (SCHENCK, 1869)

37. *Lasioglossum (Sphecodogastra) interruptum* (PANZER, 1798)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

38. *Lasioglossum (Sphecodogastra) laeve* (KIRBY, 1802)

39. *Lasioglossum (Hemihalictus) laevidorsum* (BLÜTHGEN, 1923)

40. *Lasioglossum (Lasioglossum) laevigatum* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

41. *Lasioglossum (Lasioglossum) laterale* (BRULLÉ, 1832)

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données en Corse (une femelle à Santa Manza, 26.IV.2017, *leg.* A. PERRARD, *det.* A. PAULY).

42. *Lasioglossum (Sphecodogastra) laticeps* (SCHENCK, 1868)

43. *Lasioglossum (Lasioglossum) lativentre* (SCHENCK, 1853)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

44. *Lasioglossum (Dialictus) leucopus* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

45. *Lasioglossum (Leuchalictus) leucozonium* (SCHRANK, 1781)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

46. *Lasioglossum (Hemihalictus) limbellum* (MORAWITZ, 1876)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

47. *Lasioglossum (Sphecodogastra) lineare* (SCHENCK, 1868)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

48. *Lasioglossum (Dialictus) lissonotum* (NOSKIEWICZ, 1926)

49. *Lasioglossum (Dialictus) littorale* (BLÜTHGEN, 1923)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (Valras-Plage, Hérault ; PAULY & BELVAL, 2017).

50. *Lasioglossum (Hemihalictus) lucidulum* (SCHENCK, 1861)

51. *Lasioglossum (Leuchalictus) majus* (NYLANDER, 1852)

52. *Lasioglossum (Sphecodogastra) malachurum* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

53. *Lasioglossum (Dialictus) mandibulare* (MORAWITZ, 1866)**54. *Lasioglossum (Biennialaeus) marginatum* (BRULLÉ, 1832)****55. *Lasioglossum (Hemihalictus) marginellum* (SCHENCK, 1853)****56. *Lasioglossum (Hemihalictus) maurusium* (BLÜTHGEN, 1935)****57. *Lasioglossum (Hemihalictus) medinai* (VACHAL, 1895)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Dans la liste de RASMONT *et al.* (1995), cette espèce était marquée comme synonyme de *L. villosulum* (KIRBY, 1802). Elle a été élevée au rang d'espèce récemment (PAULY *et al.*, 2019).

58. *Lasioglossum (Sphecodogastra) mediterraneum* (BLÜTHGEN, 1926)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

59. *Lasioglossum (Hemihalictus) mesosclerum* (PÉREZ, 1903)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

60. *Lasioglossum (Hemihalictus) minutissimum* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

61. *Lasioglossum (Sphecodogastra) minutulum* (SCHENCK, 1853)**62. *Lasioglossum (Hemihalictus) monstificum* (MORAWITZ, 1891)**

Remarque. Cette espèce a été souvent identifiée comme *L. sabulosum* (WARNCKE, 1896) avant qu'une synonymie ne soit établie (SCHEUCHL & WILLNER, 2016). Son ajout à la liste de France est issu de données de France confirmées depuis (PAULY & BELVAL, 2017 ; ZANINOTTO *et al.*, 2021).

63. *Lasioglossum (Dialictus) morio* (FABRICIUS, 1793)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

64. *Lasioglossum (Sphecodogastra) nigripes* (LEPELETIER, 1841)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

65. *Lasioglossum (Hemihalictus) nitidiusculum* (KIRBY, 1802)**66. *Lasioglossum (Dialictus) nitidulum* (FABRICIUS, 1804)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *L. nitidulum hammi* (SAUNDERS, 1904).

67. *Lasioglossum (Lasioglossum) pallens* (BRULLÉ, 1832)**68. *Lasioglossum (Hemihalictus) parvulum* (SCHENCK, 1853)****69. *Lasioglossum (Hemihalictus) pauperatum* (BRULLÉ, 1832)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

70. *Lasioglossum (Sphecodogastra) pauxillum* (SCHENCK, 1853)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

71. *Lasioglossum (Dialictus) podolicum* (NOSKIEWICZ, 1925)**72. *Lasioglossum (Pyghalictus) politum* (SCHENCK, 1853)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

73. *Lasioglossum (Lasioglossum) prasinum* (SMITH, 1848)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

74. *Lasioglossum (Hemihalictus) pseudoplanulum* (BLÜTHGEN, 1924)**75. *Lasioglossum (Hemihalictus) punctatissimum* (SCHENCK, 1853)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

76. *Lasioglossum (Hemihalictus) puncticolle* (MORAWITZ, 1872)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

77. *Lasioglossum (Hemihalictus) pygmaeum* (SCHENCK, 1853)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

78. *Lasioglossum (Hemihalictus) quadrinotatum* (SCHENCK, 1861)**79. *Lasioglossum (Lasioglossum) quadrinotatum* (KIRBY, 1802)****80. *Lasioglossum (Hemihalictus) quadrisignatum* (SCHENCK, 1853)****81. *Lasioglossum (Hemihalictus) rufitarse* (ZETTERSTEDT, 1838)****82. *Lasioglossum (Hemihalictus) semilucens* (ALFKEN, 1914)****83. *Lasioglossum (Sphecodogastra) setulellum* (STRAND, 1909)****84. *Lasioglossum (Lasioglossum) sexmaculatum* (SCHENCK, 1853)**

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à une donnée de Corse en 2022. Plus ancienne occurrence connue : Prunelli-di-Fium'Orbu (2B), 20.V.2022, *leg.* A. CORNUEL-WILLERMOZ, *det.* S. FLAMINIO.

85. *Lasioglossum (Lasioglossum) sexnotatum* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

86. *Lasioglossum (Hemihalictus) sexstrigatum* (SCHENCK, 1869)**87. *Lasioglossum (Dialictus) smeathmanellum* (KIRBY, 1802)****88. *Lasioglossum (Dialictus) soror* (SAUNDERS, 1901)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

89. *Lasioglossum (Hemihalictus) sphecodimorphum* (VACHAL, 1892)

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données dans le sud de la France (Var, IV.2021, *det.* D. GENOUD).

90. *Lasioglossum (Hemihalictus) strictifrons* (VACHAL, 1895)

91. *Lasioglossum (Hemihalictus) subaenescens* (PÉREZ, 1895)

92. *Lasioglossum (Lasioglossum) subfasciatum* (IMHOFF, 1832)

93. *Lasioglossum (Sphecodogastra) subfulvicorne* (BLÜTHGEN, 1934)

94. *Lasioglossum (Sphecodogastra) subhirtum* (LEPELETIER, 1841)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

95. *Lasioglossum (Hemihalictus) tarsatum* (SCHENCK, 1869)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

96. *Lasioglossum (Hemihalictus) transitorium* (SCHENCK, 1869)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom de *Lasioglossum planulum* PÉREZ, 1903 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

97. *Lasioglossum (Sphecodogastra) tricinctum* (SCHENCK, 1874)

98. *Lasioglossum (Hemihalictus) truncaticolle* (MORAWITZ, 1877)

99. *Lasioglossum (Hemihalictus) villosulum* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

100. *Lasioglossum (Dialictus) virens* (ERICHSON, 1835)

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (PAULY & BELVAL, 2017).

101. *Lasioglossum (Lasioglossum) xanthopus* (KIRBY, 1802)

102. *Lasioglossum (Leuchalictus) zonulum* (SMITH, 1848)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

▪ **Genre *Seladonia* ROBERTSON, 1918**

1. *Seladonia (Pachyceble) confusa* (SMITH, 1853)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Seladonia (Pachyceble) gavarnica* (PÉREZ, 1903)

3. *Seladonia (Seladonia) gemmea* (DOURS, 1872)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

4. *Seladonia (Seladonia) gemmella* PAULY, 2015

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa récente découverte (PAULY *et al.*, 2015).

5. *Seladonia (Seladonia) kessleri* (BRAMSON, 1879)

6. *Seladonia (Pachyceble) leucahenea* (EBMER, 1972)

7. *Seladonia (Seladonia) orientana* (PAULY & DEVALEZ, 2015)

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste suite à la découverte de trois mâles en Corse en 2017. Occurrence la plus ancienne : 7.VIII.2017, Santa Manza (2A), *leg.* C. VILLEMANT, *det.* A. PAULY.

Figure 16. *Seladonia (Mucoreohalictus) pollinosa* femelle, Aude, 25 juillet 2012. Photo D. GENOUD.

8. *Seladonia (Mucoreohalictus) pollinosa* (SICHEL, 1860)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *S. pollinosa cyrnosardica* PAULY, 2017.

9. *Seladonia (Seladonia) seladonia* (FABRICIUS, 1794)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

10. *Seladonia (Seladonia) smaragdula* (VACHAL, 1895)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Le complexe de *Seladonia smaragdula* représentait un groupe d'espèces cryptiques dont la mise en évidence qui a conduit à la description de cinq 5 nouvelles espèces *S. gemmella*, *S. mediterranea*, *S. orientana*, *S. phryganica* et *S. cretella* (PAULY *et al.*, 2015).

11. *Seladonia (Seladonia) subaurata* (ROSSI, 1792)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *S. subaurata corsa* (BLÜTHGEN, 1933).

12. *Seladonia (Seladonia) submediterranea* PAULY, 2015

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa récente découverte (PAULY *et al.*, 2015).

13. *Seladonia (Pachyceble) tumulorum* (LINNAEUS, 1758)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *S. tumulorum kyrnos* (EBMER, 1988).

14. *Seladonia (Vestitohalictus) vestita* (LEPELETIER, 1841)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce en partie notée sous le nom d'*Halictus tectus* RADOSZWKOWSKI, 1875 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

▪ Genre *Sphecodes* LATREILLE, 1804**1. *Sphecodes albilabris* (FABRICIUS, 1793)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Sphecodes alternatus* SMITH, 1853

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

3. *Sphecodes crassanus* WARNCKE, 1992

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

4. *Sphecodes crassus* THOMSON, 1870

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

5. *Sphecodes cristatus* HAGENS, 1882**6. *Sphecodes croaticus* MEYER, 1922****7. *Sphecodes dusmeti* BLÜTHGEN, 1924****8. *Sphecodes ephippius* (LINNAEUS, 1767)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

9. *Sphecodes ferruginatus* HAGENS, 1882

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

10. *Sphecodes geoffrellus* (KIRBY, 1802)**11. *Sphecodes gibbus* (LINNAEUS, 1758)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

12. *Sphecodes hyalinatus* HAGENS, 1882

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

13. *Sphecodes intermedius* BLÜTHGEN, 1923

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la découverte d'un spécimen : 1991, Pyrénées-Orientales, *det.* M. SCHWARZ.

14. *Sphecodes longulus* HAGENS, 1882

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

15. *Sphecodes majalis* PÉREZ, 1903**16. *Sphecodes marginatus* HAGENS, 1882**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

17. *Sphecodes miniatus* HAGENS, 1882**18. *Sphecodes monilicornis* (KIRBY, 1802)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

19. *Sphecodes niger* HAGENS, 1874**20. *Sphecodes olivieri* LEPELETIER & SERVILLE *in* LATREILLE, 1825****21. *Sphecodes pellucidus* SMITH, 1845****22. *Sphecodes pinguiculus* PÉREZ, 1903**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la collecte d'un spécimen : 2011, Aude, *det.* B. KALUZA.

23. *Sphecodes pseudofasciatus* BLÜTHGEN, 1925

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la confirmation de son statut spécifique (BOGUSCH & STRAKA, 2012).

24. *Sphecodes puncticeps* THOMSON, 1870

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

25. *Sphecodes reticulatus* THOMSON, 1870

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

26. *Sphecodes rubicundus* VON HAGENS, 1875**27. *Sphecodes ruficrus* (ERICHSON, 1835)****28. *Sphecodes rufiventris* (PANZER, 1798)****29. *Sphecodes scabricollis* WESMAEL, 1835****30. *Sphecodes schenckii* HAGENS, 1882****31. *Sphecodes spinulosus* HAGENS, 1875****32. *Sphecodes zangherii* NOSKIEWICZ, 1931****Sous-famille *Nomiinae* ROBERTSON, 1904****▪ Genre *Nomiapis* COCKERELL, 1919****1. *Nomiapis bispinosa* (BRULLÉ, 1832)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (WOOD & LE DIVELEC, 2022).

2. *Nomiapis diversipes* (LATREILLE, 1806)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

3. *Nomiapis paulyi* (WOOD & LE DIVELEC, 2022)

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse (île de Cavallo).

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la découverte d'un spécimen sur l'île de Cavallo (sud de la Corse) identifié provisoirement comme *N. cf. rufiventris* (WOOD & LE DIVELEC, 2022). Un examen

Figure 17. *Rhophitoides canus* mâle, Vendée, 19 juin 2023. Photo D. GENOUD.

des populations sardes indique qu'il s'agit de *N. paulyi* (GHISBAIN *et al.*, 2023). Cette espèce a donc une distribution particulièrement remarquable, englobant la péninsule ibérique, la Sardaigne et la Corse.

Sous-famille Nomioidinae BÖRNER, 1919.

▪ Genre *Ceylalictus* STRAND, 1913.

1. *Ceylalictus variegatus* (OLIVIER, 1789)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

▪ Genre *Nomioides* SCHENCK, 1867

1. *Nomioides facilis* (SMITH, 1853)

2. *Nomioides minutissimus* (ROSSI, 1790)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Sous-famille Rophitinae SCHENCK, 1866

▪ Genre *Dufourea* LEPELETIER, 1841

1. *Dufourea alpina* MORAWITZ, 1865

2. *Dufourea dentiventris* (NYLANDER, 1848)

3. *Dufourea halictula* (NYLANDER, 1852)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

4. *Dufourea inermis* (NYLANDER, 1848)

5. *Dufourea minuta* LEPELETIER, 1841

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

6. *Dufourea paradoxa* (MORAWITZ, 1867)

▪ Genre *Rhophitoides* SCHENCK, 1861

1. *Rhophitoides canus* (EVERSMANN, 1852)

▪ Genre *Rophites* SPINOLA, 1808

1. *Rophites algirus* PÉREZ, 1895

2. *Rophites quinquespinosus* SPINOLA, 1808

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

▪ Genre *Systropha* ILLIGER, 1806

1. *Systropha curvicornis* (SCOPOLI, 1770)

2. *Systropha grandimargo* PÉREZ, 1905

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France car récemment élevée au rang spécifique (WOOD & LE DIVELEC, 2022).

3. *Systropha planidens* GIRAUD, 1861

Famille Megachilidae LATREILLE, 1802

Sous-famille Lithurginae NEWMAN, 1834

▪ Genre *Lithurgus* BERTHOLD, 1827

1. *Lithurgus chrysurus* FONSCOLOMBE, 1834

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Lithurgus cornutus* (FABRICIUS, 1787)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *L. cornutus fuscipennis* LEPELETIER, 1841.

Sous-famille Megachilinae LATREILLE, 1802

▪ Genre *Aglaopis* CAMERON, 1901

1. *Aglaopis tridentata* (NYLANDER, 1848)

2. *Aglaopis sparsepunctata* LE DIVELEC, 2024

Distribution. Endémique de Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa description récente à partir de spécimens provenant de Corse (LE DIVELEC, 2024).

▪ **Genre *Anthidiellum* COCKERELL, 1904**

1. *Anthidiellum brevisculum* (PÉREZ, 1890)

2. *Anthidiellum strigatum* (PANZER, 1805)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

▪ **Genre *Anthidium* FABRICIUS, 1804**

1. *Anthidium (Anthidium) cingulatum* LATREILLE, 1809

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Anthidium (Anthidium) diadema* LATREILLE, 1809

3. *Anthidium (Anthidium) florentinum* (FABRICIUS, 1775)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

4. *Anthidium (Anthidium) loti* PERRIS, 1852

5. *Anthidium (Anthidium) manicatum* (LINNAEUS, 1758)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

6. *Anthidium (Anthidium) montanum* MORAWITZ, 1864

7. *Anthidium (Proanthidium) oblongatum* (ILLIGER, 1806)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

8. *Anthidium (Anthidium) punctatum* LATREILLE, 1809

9. *Anthidium (Anthidium) septemspinusum* LEPELETIER, 1841

10. *Anthidium (Anthidium) taeniatum* LATREILLE, 1809

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

11. *Anthidium (Proanthidium) undulatum* DOURS, 1873

Remarque. Présence en France basée sur un unique spécimen mâle collecté à Montpellier et correspondant au type décrit par J.-A. DOURS en 1873. Il n'y a pas de certitude sur le nom du collecteur, même s'il est probable qu'il s'agisse de DOURS lui-même. Sa présence reste à confirmer sur le territoire.

▪ **Genre *Chelostoma* LATREILLE, 1809.**

1. *Chelostoma (Foveosmia) campanularum* (KIRBY, 1802)

2. *Chelostoma (Foveosmia) distinctum* (STÖCKHERT, 1929)

3. *Chelostoma (Chelostoma) emarginatum* (NYLANDER, 1856)

Remarque. Espèce en partie notée sous le nom de *Chelostoma incertum* PÉREZ, 1890 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

4. *Chelostoma (Chelostoma) florisomne* (LINNAEUS, 1758)

5. *Chelostoma (Foveosmia) foveolatum* (MORAWITZ, 1868)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

6. *Chelostoma (Chelostoma) grande* (NYLANDER, 1852)

7. *Chelostoma (Foveosmia) incisa* LE DIVELEC, 2024

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse. Largement distribuée en Corse, une révision du matériel sarde serait nécessaire pour statuer sur l'endémisme corse de ce taxon.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa description récente (LE DIVELEC, 2024).

8. *Chelostoma (Chelostoma) mocsaryi* SCHLETTERER, 1889

Remarque. L'examen des collections du MNHN par Romain LE DIVELEC a permis de confirmer la bonne identité des spécimens mentionnés par BENOIST (1928), seuls spécimens connus du territoire français à ce jour.

9. *Chelostoma (Gyrodromella) nasutum* PÉREZ, 1895

10. *Chelostoma (Gyrodromella) rapunculi* (LEPELETIER, 1841)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce en partie notée sous le nom de *Chelostoma confusum* (BENOIST, 1934) et *Chelostoma proximum* SCHLETTERER, 1889 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

▪ **Genre *Coelioxys* LATREILLE, 1809**

1. *Coelioxys (Allocoelioxys) acanthurus* (ILLIGER, 1806)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Coelioxys (Allocoelioxys) afer* LEPELETIER, 1841

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

3. *Coelioxys (Paracoelioxys) alatus* FÖRSTER, 1853

4. *Coelioxys (Allocoelioxys) argenteus* LEPELETIER, 1841

5. *Coelioxys (Rozeniana) aurolimbatus* FÖRSTER, 1853

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

6. *Coelioxys (Allocoelioxys) brevis* EVERSMANN, 1852

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

7. *Coelioxys (Allocoelioxys) caudatus* SPINOLA, 1838

8. *Coelioxys (Melissoctonia) conoideus* (ILLIGER, 1806)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

9. *Coelioxys (Allocoelioxys) coturnix* PÉREZ, 1884

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la révision du statut spécifique de cette espèce, autrefois considérée comme synonyme de *C. haemorrhoea* (SCHWARZ, 1999 ; LE DIVELEC & DUFRÈNE, 2020).

10. *Coelioxys (Allocoelioxys) echinatus* FÖRSTER, 1853

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

11. *Coelioxys (Paracoelioxys) elongatus* LEPELETIER, 1841

12. *Coelioxys (Allocoelioxys) emarginatus* FÖRSTER, 1853

13. *Coelioxys (Allocoelioxys) haemorrhous* FÖRSTER, 1853

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

14. *Coelioxys (Paracoelioxys) inermis* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

15. *Coelioxys (Coelioxys) lanceolatus* NYLANDER, 1852

16. *Coelioxys (Paracoelioxys) mandibularis* NYLANDER, 1848

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

17. *Coelioxys (Allocoelioxys) obtusus* PÉREZ, 1884

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom de *Coelioxys ruficauda* LEPELETIER, 1841 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

18. *Coelioxys (Allocoelioxys) polycentris* FÖRSTER, 1853

Figure 18. *Coelioxys (Melissoctonia) conoideus* mâle, Gironde, 03 juin 2015. Photo D. GENOUD.

19. *Coelioxys (Coelioxys) quadridentatus* (LINNAEUS, 1758)

20. *Coelioxys (Rozeniana) rufescens* LEPELETIER & AUDINET-SERVILLE, 1825

▪ **Genre *Dioxys* LEPELETIER & SERVILLE, 1825**

1. *Dioxys cinctus* (JURINE, 1807)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Dioxys moestus* COSTA, 1883

▪ **Genre *Heriades* SPINOLA, 1808**

1. *Heriades (Heriades) crenulata* NYLANDER, 1856

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Heriades (Heriades) rubicola* PÉREZ, 1890

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

3. *Heriades (Heriades) truncorum* (LINNAEUS, 1758)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

▪ **Genre *Hoplitis* KLUG, 1807**

1. *Hoplitis (Alcidamea) acuticornis* (DUFOUR & PERRIS, 1840)

2. *Hoplitis (Hoplitis) adunca* (PANZER, 1798)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

3. *Hoplitis (Alcidamea) agnielae* LE DIVELEC, 2024

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse où elle est largement distribuée. Une révision du matériel sarde serait nécessaire pour statuer sur l'endémisme corse de ce taxon.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa description récente (LE DIVELEC, 2024).

4. *Hoplitis (Hoplitis) annulata* (LATREILLE, 1811)

5. *Hoplitis (Hoplitis) anthocopoides* (SCHENCK, 1853)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

6. *Hoplitis (Anthocopa) antigae* (PÉREZ, 1895)

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la redécouverte de données (ÜNGRICH *et al.*, 2008).

7. *Hoplitis (Hoplitis) benoisti* (ALFKEN, 1935)

8. *Hoplitis (Hoplitis) bihamata* (COSTA, 1885)

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

9. *Hoplitis (Anthocopa) bisulca* (GERSTÄCKER, 1869)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

10. *Hoplitis (Alcidamea) brachypogon* (PÉREZ, 1879)

11. *Hoplitis (Alcidamea) ciliaris* (PÉREZ, 1902)

12. *Hoplitis (Alcidamea) claviventris* (THOMSON, 1872)

Distribution. Espèce mentionnée de Corse, présence dans l'île à confirmer.

13. *Hoplitis (Anthocopa) corsaria* (WARNCKE, 1991)

Distribution. Espèce uniquement connue de Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la révision récente de son statut taxonomique (LE DIVELEC *et al.*, 2024).

14. *Hoplitis (Anthocopa) cristatula* (VAN DER ZANDEN, 1990)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

15. *Hoplitis (Alcidamea) curtula* (PÉREZ, 1895)

16. *Hoplitis (Alcidamea) curvipes* (MORAWITZ, 1871)

17. *Hoplitis (Anthocopa) dalmatica* (MORAWITZ, 1871)

18. *Hoplitis (Anthocopa) fasciculata* (ALFKEN, 1934)

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

Figure 19. *Hoplitis (Hoplitis) lithodorae* mâle, Hérault, 15 avril 2014. Photo D. GENOUD.

Figure 18. *Hoplitis (Hoplitis) stecki* femelle, Ardèche, 19 juin 2018. Photo D. GENOUD.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à l'obtention de nouvelles données. Plus ancienne occurrence connue : 11.VII.2011, Prunelli-di-Fiumorbo (2B), *leg.* C. MROZCKO, *det.* A. MÜLLER.

19. *Hoplitis (Anthocopa) jakovlevi* (RADOSZKOWSKI, 1874)

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Anthocopa serrilabris* (MORAWITZ, 1875) dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

20. *Hoplitis (Hoplitis) lepeletieri* (PÉREZ, 1879)

21. *Hoplitis (Alcidamea) leucomelana* (KIRBY, 1802)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

22. *Hoplitis (Hoplitis) lithodora* MÜLLER, 2012

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la découverte de l'espèce dans l'Aude, les Bouches-du-Rhône et l'Hérault (AUBERT, 2016).

23. *Hoplitis (Hoplitis) loti* (MORAWITZ, 1867)

24. *Hoplitis (Hoplitis) manicata* (MORICE, 1901)

Distribution. En France, espèce connue uniquement de Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la découverte de spécimens en Corse (LE GOFF, 2004).

25. *Hoplitis (Alcidamea) mitis* (NYLANDER, 1852)

26. *Hoplitis (Anthocopa) mocsaryi* (FRIESE, 1895)

Remarque. La mention de l'espèce en Corse est issue d'une erreur d'identification par DUCKE (1900).

27. *Hoplitis (Alcidamea) occidentalis* MÜLLER, 2012

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa description récente à partir de spécimens provenant de France (MÜLLER, 2012).

28. *Hoplitis (Hoplitis) ochraceicornis* (FERTON, 1902)

29. *Hoplitis (Hoplitis) onosmaevae* (AUBERT, 2024)

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa description récente à partir de spécimens provenant de France (AUBERT *et al.*, 2024b).

30. *Hoplitis (Anthocopa) papaveris* (LATREILLE, 1799)

31. *Hoplitis (Anthocopa) perezii* (FERTON, 1895)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

32. *Hoplitis (Alcidamea) praestans* (MORAWITZ, 1893)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

33. *Hoplitis (Hoplitis) ravouxi* (PÉREZ, 1902)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

34. *Hoplitis (Formicapis) robusta* (NYLANDER, 1848)

35. *Hoplitis (Anthocopa) saxialis* (ZANDEN, 1994)

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la découverte récente de l'espèce dans les Alpes du Sud. Plus ancienne occurrence connue : 2018, Abriès-Ristolles (05), *leg.* A. BLOC, *det.* A. MÜLLER.

36. *Hoplitis (Hoplitis) stecki* (FREY-GESSNER, 1908)

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Hoplitis mucidoides* VAN DER ZANDEN, 1990 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

37. *Hoplitis (Micreriades) tenuispina* (ALFKEN, 1937)

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à l'obtention de nouvelles données (ÜNGRICH *et al.*, 2008).

38. *Hoplitis (Alcidamea) tridentata* (DUFOR & PERRIS, 1840)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

39. *Hoplitis (Alcidamea) tuberculata* (NYLANDER, 1848)

40. *Hoplitis (Anthocopa) villosa* (SCHENCK, 1853)

▪ **Genre *Icteranthidium* MICHENER, 1948**

1. *Icteranthidium grohmanni* (SPINOLA, 1838)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Icteranthidium laterale* (LATREILLE, 1809)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

▪ **Genre *Megachile* LATREILLE, 1802**

1. *Megachile (Creightonella) albisecta* (KLUG, 1817)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Megachile (Chalicodoma) albocristata* SMITH, 1853

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

3. *Megachile (Megachile) alpicola* ALFKEN, 1924

4. *Megachile (Xanthosarus) analis* NYLANDER, 1852

5. *Megachile (Eutricharaea) apicalis* SPINOLA, 1808

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

6. *Megachile (Eutricharaea) argentata* (FABRICIUS, 1793)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *M. argenta schmiedeknechti* COSTA, 1884.

Remarque. Espèce en partie notée sous le nom de *Megachile pilidens* ALFKEN, 1924 et *Megachile schmiedeknechti* COSTA, 1884 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995) (PRAZ & BÉNON, 2023).

7. *Megachile (Eutricharaea) burdigalensis* BENOIST, 1940

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

8. *Megachile (Megachile) centuncularis* (LINNAEUS, 1758)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

9. *Megachile (Xanthosarus) circumcincta* (KIRBY, 1802)

10. *Megachile (Eutricharaea) deceptor* PÉREZ, 1890

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

11. *Megachile (Pseudomegachile) ericetorum* LEPELETIER, 1841

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

12. *Megachile (Eutricharaea) fertoni* PÉREZ, 1895

13. *Megachile (Eutricharaea) flabellipes* PÉREZ, 1895

14. *Megachile (Megachile) genalis* MORAWITZ, 1880

15. *Megachile (Eutricharaea) giraudi* GERSTÄCKER, 1869

16. *Megachile (Xanthosarus) lagopoda* (LINNAEUS, 1760)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

17. *Megachile (Megachile) lapponica* THOMSON, 1872

18. *Megachile (Eutricharaea) leachella* CURTIS, 1828

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée en partie sous le nom de *Megachile dorsalis* PÉREZ, 1879 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

19. *Megachile (Chalicodoma) lefebvrei* LEPELETIER, 1841

20. *Megachile (Eutricharaea) leucomalla* GERSTÄCKER, 1869**21. *Megachile (Megachile) ligniseca* (KIRBY, 1802)****22. *Megachile (Eutricharaea) marginata* SMITH, 1853**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à des données bibliographiques (BENOIST, 1940) et des captures récentes. Espèce notée en partie sous le nom de *Megachile picicornis* MORAWITZ, 1877 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

23. *Megachile (Xanthosarus) maritima* (KIRBY, 1802)**24. *Megachile (Eutricharaea) melanogaster* EVERSMAAN, 1852****25. *Megachile (Megachile) melanopyga* COSTA, 1863**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

26. *Megachile (Xanthosarus) nigriventris* SCHENCK, 1870**27. *Megachile (Megachile) octosignata* NYLANDER, 1852****28. *Megachile (Eutricharaea) opacifrons* PÉREZ, 1897****29. *Megachile (Chalicodoma) parietina* (GEOFFROY *in* FOURCROY, 1785)****30. *Megachile (Megachile) pilicrus* MORAWITZ, 1877****31. *Megachile (Eutricharaea) pusilla* PÉREZ, 1884**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. *Megachile pusilla* est le nom valide pour ce qui a été auparavant nommé *M. atratula* ou *M. concinna* selon les auteurs (RASMONT *et al.*, 1995 ; SOLTANI *et al.*, 2017).

32. *Megachile (Megachile) pyrenaica* PÉREZ, 1890**33. *Megachile (Chalicodoma) pyrenaica* LEPELETIER, 1841****34. *Megachile (Eutricharaea) rotundata* (FABRICIUS, 1793)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom de *Megachile pruinosa* PÉREZ, 1897 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

35. *Megachile (Chalicodoma) rufescens* (PÉREZ, 1879)**36. *Megachile (Callomegachile) sculpturalis* SMITH, 1853**

Remarque. Espèce originaire d'Asie ajoutée à la liste de France suite à sa découverte en 2008 dans les Bouches-du-Rhône (VERECKEN & BARBIER, 2009 ; LE FÉON *et al.*, 2021).

37. *Megachile (Chalicodoma) sicula* (ROSSI, 1792)

Distribution. Sous-espèce *M. sicula perezi* LICHTENSTEIN, 1879 en France continentale, sous-espèce *M. sicula corsica* BENOIST, 1935 en Corse.

Remarque. La sous-espèce *M. sicula corsica* était notée comme espèce sous le nom *Chalicodoma corsica* par RASMONT *et al.* (1995).

38. *Megachile (Megachile) versicolor* SMITH, 1844

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

39. *Megachile (Xanthosarus) willughbiella* (KIRBY, 1802)**▪ Genre *Osmia* PANZER, 1806****1. *Osmia (Melanosmia) alticola* BENOIST, 1922****2. *Osmia (Hoplosmia) anceyi* PÉREZ, 1879**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

3. *Osmia (Erythrosmia) andrenoides* SPINOLA, 1808**4. *Osmia (Hemiosmia) argropyga* PÉREZ, 1879****5. *Osmia (Helicosmia) aurulenta* (PANZER, 1799)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

6. *Osmia (Neosmia) bicolor* (SCHRANK, 1781)**7. *Osmia (Osmia) bicornis* (LINNAEUS, 1758)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Osmia rufa* LINNAEUS, 1858 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

8. *Osmia (Hoplosmia) bidentata* MORAWITZ, 1876

Remarque. Bien que remise en cause (MÜLLER, 2018), la présence de cette espèce en France a bien été confirmée (LE DIVELEC, 2020).

9. *Osmia (Metallinella) brevicornis* (FABRICIUS, 1798)**10. *Osmia (Helicosmia) caerulea* (LINNAEUS, 1758)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

11. *Osmia (Pyrosmia) cephalotes* MORAWITZ, 1870**12. *Osmia (Osmia) cerinthidis* MORAWITZ, 1876****13. *Osmia (Osmia) cornuta* (LATREILLE, 1805)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

14. *Osmia (Pyrosmia) cyanoxantha* PÉREZ, 1879

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

15. *Osmia (Helicosmia) dimidiata* MORAWITZ, 1870**16. *Osmia (Osmia) emarginata* LEPELETIER, 1841**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

17. *Osmia (Erythrosmia) erythrogastra* FERTON, 1905

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

18. *Osmia (Pyrosmia) ferruginea* LATREILLE, 1811

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

19. *Osmia (Pyrosmia) gallarum* SPINOLA, 1808**20. *Osmia (Melanosmia) inermis* (ZETTERSTEDT, 1838)****21. *Osmia (Helicosmia) labialis* PÉREZ, 1879****22. *Osmia (Helicosmia) latreillei* (SPINOLA, 1806)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée en partie sous le nom d'*Osmia nasidens* LATREILLE, 1811 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

23. *Osmia (Helicosmia) leaiana* (KIRBY, 1802)**24. *Osmia (Hoplosmia) ligurica* MORAWITZ, 1868**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

25. *Osmia (Tergosmia) lunata* BENOIST, 1928**26. *Osmia (Helicosmia) melanogaster* SPINOLA, 1808**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

27. *Osmia (Osmia) mustelina* GERSTÄCKER, 1869

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la découverte de

nouvelles données (Y. BRUGEROLLES & H. MOURET, *comm. pers.*). Plus ancienne occurrence confirmée connue : 14.VI.2021, Sollières-Sardières (73), *leg.* et *det.* Y. BRUGEROLLES.

28. *Osmia (Pyrosmia) nana* MORAWITZ, 1874

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa découverte en France (LE DIVELEC & AUBERT, 2020).

29. *Osmia (Helicosmia) nasoproducta* FERTON, 1909

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

30. *Osmia (Nasutosmia) nasuta* FRIESE, 1899

31. *Osmia (Melanosmia) nigriventris* (ZETTERSTEDT, 1838)

32. *Osmia (Helicosmia) niveata* (FABRICIUS, 1804)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce notée sous le nom d'*Osmia fulviventris* (PANZER, 1798) dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

33. *Osmia (Helicosmia) niveocincta* PÉREZ, 1879

34. *Osmia (Melanosmia) parietina* CURTIS, 1828

35. *Osmia (Melanosmia) pilicornis* SMITH, 1846

36. *Osmia (Allosmia) rufohirta* LATREILLE, 1811

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

37. *Osmia (Pyrosmia) saxicola* DUCKE, 1899

Remarque. Ajoutée à la liste de France du fait de sa mention par BENOIST (1945) et de spécimens récents prélevés dans le Parc National du Mercantour (M. AUBERT, *comm. pers.*).

38. *Osmia (Hoplosmia) scutellaris* MORAWITZ, 1868

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

39. *Osmia (Helicosmia) signata* ERICHSON, 1835

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

40. *Osmia (Hoplosmia) spinulosa* (KIRBY, 1802)

41. *Osmia (Melanosmia) steinmanni* MÜLLER, 2002

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à des données de présence dans la haute vallée de la Vésubie. Plus ancienne occurrence : 17.VI.2017, Saint-Martin-Vésubie (06), 2280 m, *leg.* M. AUBERT, *det.* M. AUBERT & A. MÜLLER.

42. *Osmia (Pyrosmia) submicans* MORAWITZ, 1870

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

43. *Osmia (Tergosmia) tergestensis* DUCKE, 1897

44. *Osmia (Osmia) tricornis* LATREILLE, 1811

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

45. *Osmia (Melanosmia) uncinata* GERSTÄCKER, 1869

46. *Osmia (Pyrosmia) versicolor* LATREILLE, 1811

Distribution. Espèce présente aussi en Corse avec la sous-espèce *O. versicolor corrusca* ERICHSON, 1835.

47. *Osmia (Pyrosmia) viridana* MORAWITZ, 1874

48. *Osmia (Melanosmia) xanthomelana* (KIRBY, 1802)

▪ Genre *Protosmia* DUCKE, 1900

1. *Protosmia (Protosmia) exenterata* (PÉREZ, 1895)

2. *Protosmia (Protosmia) glutinosa* (GIRAUD, 1871)

3. *Protosmia (Nanosmia) minutula* (PÉREZ, 1896)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

▪ Genre *Pseudoanthidium* FRIESE, 1898

1. *Pseudoanthidium (Exanthidium) eximium* (GIRAUD, 1863)

2. *Pseudoanthidium (Royanthidium) melanurum* (KLUG, 1832)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

3. *Pseudoanthidium (Pseudoanthidium) nanum* (MOCSÁRY, 1880)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la révision et la mise en synonymie de *P. lituratum* avec *P. nanum* (LITMAN *et al.*, 2021). Espèce notée sous le nom de *P. lituratum* (PANZER, 1801) dans le travail de RASMONT *et al.* (1995). Cet ancien nom étant à présent considéré comme un homonyme d'*Apis liturata* GMELIN, 1790, *P. nanum* a été proposé en remplacement (LITMAN *et al.*, 2021).

4. *Pseudoanthidium (Royanthidium) reticulatum* (MOCSÁRY, 1884)

5. *Pseudoanthidium (Pseudoanthidium) scapulare* (LATREILLE, 1809)

Remarque. L'espèce a été récemment séparée de *P. nanum* (LITMAN *et al.*, 2021).

6. *Pseudoanthidium (Pseudoanthidium) stigmaticorne* (DOURS, 1873)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Espèce longtemps passée inaperçue en Europe en raison de confusion avec d'autres espèces du groupe de *P. nanum* (LITMAN *et al.*, 2021).

▪ Genre *Rhodanthidium* ISENSEE, 1927

1. *Rhodanthidium (Asianthidium) caturigense* (GIRAUD, 1863)

Remarque. Espèce en partie notée sous le nom de *Rhodanthidium pyrenaicum* ALFKEN, 1927 dans le travail de RASMONT *et al.* (1995).

2. *Rhodanthidium (Rhodanthidium) infuscatum* (ERICHSON, 1835)

3. *Rhodanthidium (Rhodanthidium) septemdentatum* (LATREILLE, 1809)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

4. *Rhodanthidium (Rhodanthidium) sticticum* (FABRICIUS, 1787)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

▪ Genre *Stelis* PANZER, 1806

1. *Stelis (Heterostelis) annulata* (LEPELETIER, 1841)

2. *Stelis (Stelis) breviscula* (NYLANDER, 1848)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

3. *Stelis (Stelis) franconica* BLÜTHGEN, 1939

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (GENOUD & DUFRÈNE, 2016).

4. *Stelis (Heterostelis) hispanica* DUSMET Y ALONSO, 1921

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la découverte d'une nouvelle donnée (A. PARRET & M. AUBERT, *comm. pers.*). Plus ancienne occurrence confirmée connue : 24.VI.2020, Marseille (13), *leg.* A. PARRET, *det.* M. AUBERT.

5. *Stelis (Pseudostelis) minima* SCHENCK, 1861

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la redécouverte de données historiques (HONORÉ, 1919) en provenance des Ardennes (coll. R. BENOIST, MNHN) confirmées par des données récentes dans le Parc National du Mercantour. Cependant, le statut spécifique de *S. minima* ne fait pas consensus. Il pourrait être considéré comme un synonyme junior de *Stelis minuta* (KASPAREK, 2015 ; LEVCHENKO, 2020).

6. *Stelis (Pseudostelis) minuta* LEPELETIER & AUDINET-SERVILLE, 1825

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

7. *Stelis (Stelis) murina* PÉREZ, 1884

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la redécouverte de signalements dans la bibliographie (PÉREZ, 1884 ; WARNCKE, 1992).

8. *Stelis (Stelidomorpha) nasuta* (LATREILLE, 1809)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

9. *Stelis (Stelis) odontopyga* NOSKIEWICZ, 1926

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la redécouverte de données dans la bibliographie (WARNCKE, 1992).

10. *Stelis (Stelis) ornatula* (KLUG, 1807)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

11. *Stelis (Stelis) phaeoptera* (KIRBY, 1802)**12. *Stelis (Stelis) punctulatissima* (KIRBY, 1802)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

13. *Stelis (Protostelis) signata* (LATREILLE, 1809)

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

14. *Stelis (Stelis) simillima* MORAWITZ, 1876**■ Genre *Trachusa* PANZER, 1804****1. *Trachusa (Trachusa) byssina* (PANZER, 1798)**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Trachusa (Paraanthidium) integra* (EVERSMANN, 1852)

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à son élévation au rang spécifique par KASPAREK (2020). L'espèce était autrefois confondue avec *T. interrupta* (FABRICIUS, 1781), également présent dans le sud de la France. Les données actuelles de cette espèce sont donc mélangées à celles de *T. interrupta* qui doivent être révisées.

3. *Trachusa (Paraanthidium) interrupta* (FABRICIUS, 1781)

Remarque. Ce taxon a récemment été divisé en plusieurs espèces, dont deux sont présentes dans le sud de la France (KASPAREK 2020 ; *cf.* *T. integra*).

4. *Trachusa (Archianthidium) laeiventris* (DOURS, 1873)**5. *Trachusa (Archianthidium) laticeps* (MORAWITZ, 1873)**

Figure 19. *Trachusa (Trachusa) byssina* femelle, Haute-Vienne, 18 juin 2023. Photo D. GENOUD.

Famille Melittidae SCHENCK, 1860**Sous-famille Dasypodainae BÖRNER, 1919**▪ **Genre *Dasypoda* LATREILLE, 1802****1. *Dasypoda (Heterodasypoda) albimana* PÉREZ, 1905**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (MICHEZ *et al.*, 2003).

2. *Dasypoda (Megadasypoda) argentata* PANZER, 1809**3. *Dasypoda (Microdasypoda) cingulata* ERICHSON, 1835****4. *Dasypoda (Microdasypoda) crassicornis* FRIESE, 1896****5. *Dasypoda (Dasypoda) dusmeti* QUILIS, 1928****6. *Dasypoda (Dasypoda) hirtipes* (FABRICIUS, 1793)****7. *Dasypoda (Dasypoda) morawitzi* RADCHENKO, 2016**

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa description récente et de nouvelles données (GHISBAIN *et al.*, 2018).

8. *Dasypoda (Heterodasypoda) pyrotrichia* FÖRSTER, 1855

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à la détection de l'espèce dans les Pyrénées-Orientales (MICHEZ *et al.*, 2004).

9. *Dasypoda (Megadasypoda) visnaga* (ROSSI, 1790)**Sous-famille Melittinae SCHENCK, 1860**▪ **Genre *Macropis* PANZER, 1809****1. *Macropis (Macropis) europaea* WARNCKE, 1973**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

2. *Macropis (Macropis) fulvipes* (FABRICIUS, 1805)▪ **Genre *Melitta* KIRBY, 1802****1. *Melitta (Melitta) dimidiata* MORAWITZ, 1876****2. *Melitta (Melitta) haemorrhoidalis* (FABRICIUS, 1775)****3. *Melitta (Melitta) leporina* (PANZER, 1799)****4. *Melitta (Melitta) nigricans* ALFKEN, 1905**

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

5. *Melitta (Melitta) seitzii* ALFKEN, 1927

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à de nouvelles données (AUBERT & LECLERCQ, 2024).

6. *Melitta (Melitta) tricincta* KIRBY, 1802

Distribution. Espèce présente aussi en Corse.

Figure 20. *Macropis (Macropis) europaea* femelle, Aube, 08 juillet 2014. Photo D. GENOUD.

LISTE DES ESPÈCES CITÉES DE FRANCE MAIS DONT LA PRÉSENCE EST DOUTEUSE ET RESTE À CONFIRMER

• *Andrena (Chlorandrena) agnata* WARNCKE, 1967

Remarque. Il existe des données historiques (GUSENLEITNER & SCHWARZ, 2002) mais la présence de l'espèce en France reste sujette à caution en l'absence de révision des spécimens.

• *Andrena (Cnemidandrena) bremensis* ALFKEN, 1900

Remarque. Ajoutée à la liste de France suite à sa reconnaissance en tant qu'espèce distincte et à la confirmation de sa présence en France (LE DIVELEC, 2021a) mais son statut d'espèce reste à confirmer par des analyses moléculaires. *A. bremensis* pourrait être finalement synonyme d'*A. simillima* SMITH 1851.

• *Amegilla talaris* (PÉREZ, 1895)

Remarque. Bien que certains spécimens aient été identifiés comme *A. talaris* en France, dans le sud et en Corse, de récentes analyses moléculaires indiquent qu'il s'agit en réalité d'une forme mélanique d'*A. albigena*, différente d'*A. talaris* présente en Afrique du Nord (P. RASMONT, *comm. pers.*). Ces résultats ne sont pas généralisables en l'état à l'ensemble des données de France mais remettent en question la présence de l'espèce sur le territoire, d'où sa classification en présence douteuse. Une confirmation moléculaire de présence de l'espèce semble aujourd'hui nécessaire.

• *Anthophora (Paramegilla) ahlamae* RASMONT & WOOD, 2024

Remarque. À ce jour, un spécimen unique a été identifié et rattaché au territoire français car accompagné d'une étiquette indiquant « Draguignan Süd-Frankreich ». Celui-ci a été vraisemblablement capturé au cours de la première moitié du xx^e siècle par R. MEYER (RASMONT & WOOD, 2024). Aucune donnée récente n'est disponible et l'espèce a possiblement disparu de France, ce qui justifie sa mention comme douteuse jusqu'à la découverte éventuelle de nouvelles données.

• *Anthophora (Mystacanthophora) borealis* MORAWITZ, 1864

Remarque. Il existe une donnée historique de présence dans la base de données de l'université de Mons mais la présence de cette espèce en France reste douteuse.

• *Epeolus fasciatus* FRIESE, 1895

Remarque. BOGUSCH & HADRAVA (2018) mentionnent trois données de France. Toutefois, la présence de l'espèce en France est douteuse compte tenu de sa distribution connue (Europe centrale et de l'Est)

et de celle de son hôte, *Colletes punctatus* MOCSÁRY, 1877, une espèce menacée d'après la liste rouge européenne et absente de France (NIETO *et al.*, 2014; REVERTÉ *et al.*, 2023). Les spécimens mentionnés par BOGUSCH & HADRAVA (2018) et issus des collections de M. SCHWARZ et du Musée de Linz n'ont pas pu être retrouvés (Martin SCHWARZ & Maximilian SCHWARZ, *comm. pers.*). En l'état actuel des choses, la présence d'*E. fasciatus* en France demande confirmation.

• *Hylaeus (Spatulariella) decipiens* FÖRSTER, 1871

Remarque. Présence signalée en France mais douteuse et qui demande confirmation (LE DIVELEC, 2021a).

• *Megachile (Chalicodoma) lucidifrons* FERTON, 1905

Remarque. Taxon dont l'identité est incertaine, connu seulement par son holotype de Corse, qui a cependant été perdu. Probablement synonyme de *M. albocristata* (voir GHISBAIN *et al.* 2023).

• *Osmia (Helicosmia) notata* (FABRICIUS, 1804)

Remarque. L'espèce a été citée de Corse, mais n'a jamais été retrouvée et les spécimens qui ont pu être étudiés étaient mal identifiés. La présence en Corse de ce taxon paraît donc peu probable (LE DIVELEC *et al.*, in prep).

• *Protosmia (Protosmia) tiffensis* (MORAWITZ, 1876)

Remarque. Ce taxon est signalé sous le nom de *Protosmia stigmatica* (PÉREZ, 1895) dans le travail de RASMONT *et al.* (1995) et a été ajouté à la liste de France sur la base de la mise en synonymie de *P. stigmatica* avec *P. tiffensis* (GRISWOLD, 1985). Cependant, cette mise en synonymie ne fait pas consensus (MÜLLER, en ligne). Une révision de ces taxons est certainement nécessaire.

• *Tetralonia iberica* DUSMET Y ALONSO, 1926

Remarque. Il existe une seule donnée historique : IX.1989, Saintes-Maries-de-la-Mer (13), *det.* S. RISCH. Compte tenu du risque de confusion important avec *T. alticineta*, il pourrait s'agir d'une erreur d'identification et nous considérons que la présence de cette espèce en France est à confirmer.

• *Sphecodes rubripes* SPINOLA, 1839

Remarque. Deux femelles collectées en 1903 à Narbonne (Aude) sont présentes dans la collection MORICE à Oxford. Ces spécimens ont été réidentifiées en 2024 par R. LE DIVELEC. Du fait de l'ancienneté des spécimens, la présence de cette espèce en France reste à confirmer.

ESPÈCES EXCLUES DE LA LISTE

Les taxons suivants sont présents dans la précédente liste de France (RASMONT *et al.*, 1995) ou ont été signalés comme présents en France entre-temps, mais ont été exclus de la liste actuelle pour diverses raisons.

• *Andrena (Aenandrena) bisulcata* MORAWITZ, 1877

Remarque. Signalement non justifié, aucune donnée n'a été trouvée pour étayer la présence de cette espèce en France (LE DIVELEC, 2021a).

• *Andrena (Melandrena) creberrima* PÉREZ, 1895

Remarque. Signalement non justifié, aucune donnée n'a été trouvée pour étayer la présence de cette espèce en France (LE DIVELEC, 2021a).

• *Andrena (Ulandrena) elegans* GIRAUD, 1863

Remarque. Aucune donnée ne vient étayer la présence en France de

cette espèce morphologiquement remarquable.

• *Andrena (Notandrena) erythrocnemis* MORAWITZ, 1871

Remarque. Synonyme d'*A. chrysoseles*. Cependant, les signalements de France faisaient suite à une confusion avec *A. griseobalteata* (LE DIVELEC, 2021a).

• *Andrena (Micrandrena) exigua* ERICHSON, 1835

Remarque. Le signalement de cette espèce en Cerdagne (BLONDIAU, 2009) n'est pas vérifiable. Compte tenu de la difficulté d'identification du taxon, le risque d'erreur est trop important pour considérer l'espèce comme présente en France.

• *Andrena (incertae sedis) incisa* EVERS-MANN, 1852

Remarque. Aucune donnée ne vient étayer la présence en France de cette espèce morphologiquement remarquable.

• ***Andrena (Nobandrena) nobilis* MORAWITZ, 1874**

Remarque. Signalée par erreur de France dans SCHEUCHL & WILLNER (2016) (E. SCHEUCHL, *comm. pers.*).

• ***Andrena (Taeniandrena) poupillieri* DOURS, 1872**

Remarque. Le signalement de cette espèce en France par MICHEZ *et al.* (2004) paraît douteux car l'espèce n'est connue que du sud de l'Espagne, des Baléares, d'Afrique du Nord et de Crète (WARNCKE *in* GUSENLEITNER & SCHWARZ, 2002). Cette mention française n'est d'ailleurs pas reprise dans la liste européenne (MICHEZ *et al.*, 2019) et est actuellement considérée comme une confusion avec *A. ovata*, morphologiquement très proche.

• ***Andrena (Taeniandrena) producta* WARNCKE, 1973**

Remarque. Citée de France par VAN DER SMISSEN (2010), antérieurement à la révision du groupe d'espèces par PRAZ *et al.* (2022), la présence de cette espèce étant incohérente avec la distribution orientale connue du taxon. Il pourrait s'agir là encore d'une confusion avec *A. ovata*.

• ***Andrena (Cryptandrena) rotundata* PÉREZ, 1895**

Remarque. La mention de cette espèce en France s'est avérée erronée (LE DIVELEC, 2021a).

• ***Andrena (Chlorandrena) taraxaci* GIRAUD, 1861**

Remarque. La mention de cette espèce en France était liée à des erreurs d'identification et une confusion avec *A. rhenana* (SCHWENNINGER *et al.*, 2015 repris par LE DIVELEC, 2021a).

• ***Andrena (Cnemidandrena) tridendata* (KIRBY, 1802)**

Remarque. Signalement non justifié, aucune donnée n'a été retrouvée pour étayer la présence de cette espèce en France.

• ***Anthidium (Anthidium) luctuosum* GRIBODO, 1894**

Remarque. Connue par un unique spécimen de Montpellier signalé de France par WARNCKE (1980) sans qu'aucune autre donnée ne vienne étayer la présence de cette espèce, pourtant morphologiquement remarquable, sur le territoire. Une erreur d'étiquetage est très probable.

• ***Colletes dimidiatus* BRULLÉ, 1840**

Remarque. Endémique des îles Canaries, mentionnée par erreur de France. L'erreur vient de WARNCKE (1978) qui considérait *C. nigricans* et *C. eous* comme sous-espèces de *C. dimidiatus*.

• ***Colletes lacunatus* DOURS, 1872**

Remarque. Signalement non justifié, aucune donnée n'a été retrouvée pour étayer la présence de cette espèce en France.

• ***Chelostoma handlirschi* SCHLETTERER, 1889**

Remarque. Signalement non justifié, aucune donnée n'a été retrouvée pour étayer la présence de cette espèce en France.

• ***Chelostoma ventrale* SCHLETTERER, 1889**

Remarque. Signalement non justifié, aucune donnée n'a été retrouvée pour étayer la présence de cette espèce en France.

• ***Eucera oraniensis* LEPELETIER, 1841**

Remarque. Signalement non justifié, aucune donnée n'a été retrouvée pour étayer la présence de cette espèce en France.

• ***Halictus (Platyhalictus) fumatipennis* BLÜTHGEN, 1923**

Remarque. Signalement non justifié, aucune donnée n'a été retrouvée pour étayer la présence de cette espèce en France.

• ***Halictus (Halictus) tetrazonius* (KLUG, 1817)**

Remarque. Signalement basé sur des erreurs d'identification.

• ***Hoplitis (Hoplitis) marchali* (PÉREZ, 1902)**

Remarque. L'un d'entre nous (RLD) a pu examiner le spécimen mentionné de Corse par WARNCKE (1992). Il s'agit d'un spécimen d'*H. bihamata*. *Hoplitis marchali* n'est donc pas présent en France.

• ***Hoplitis (Allosmia) melanura* (MORAWITZ, 1871)**

Remarque. Signalement non justifié, aucune donnée n'a été retrouvée pour étayer la présence de cette espèce en France.

• ***Osmia (Osmia) kohlii* DUCKE, 1899**

Remarque. Signalement non justifié, aucune donnée n'a été retrouvée pour étayer la présence de cette espèce en France.

• ***Hylaeus (Dentigera) conformis* FÖRSTER, 1871**

Remarque. Absente de France, les signalements étaient issus d'une confusion avec *H. pilosulus* DATHE (2006), repris par LE DIVELEC (2021a).

• ***Lasioglossum (Lasioglossum) kussariense* (BLÜTHGEN, 1925)**

Remarque. Signalement non justifié, aucune donnée n'a été trouvée pour étayer la présence de cette espèce en France.

• ***Lasioglossum (Evylaeus) peregrinum* (BLÜTHGEN, 1923)**

Remarque. Signalement non justifié, aucune donnée n'a été trouvée pour étayer la présence de cette espèce en France.

• ***Lasioglossum (Evylaeus) setulosum* (STRAND, 1909)**

Remarque. Signalement non justifié, aucune donnée n'a été trouvée pour étayer la présence de cette espèce en France. Confusion probable avec *L. setulellum*.

• ***Megachile (Chalicodoma) baetica* (GERSTAECKER, 1869)**

Remarque. Taxon au statut taxonomique peu clair.

• ***Nomada corcyraea* SCHMIEDEKNECHT, 1882**

Remarque. Absente de France (DUFRENE *et al.*, 2014).

• ***Rhodanthidium (Rhodanthidium) siculum* (SPINOLA, 1838)**

Remarque. Retirée de la liste de France car l'espèce, citée par RASMONT *et al.* (1995), était probablement mentionnée suite à une confusion. Aucune donnée ne vient étayer sa présence en France.

• ***Tetralonia longicornis* (PANZER)**

Remarque. Taxon mentionné par RASMONT *et al.* (1995) mais résultant très probablement d'une confusion.

• ***Tetralonia nigri-facies* DOURS, 1873**

Remarque. Retirée de la liste de France et d'Europe car l'espèce était mentionnée par RASMONT *et al.* (1995) à la suite d'une confusion sur la localisation du spécimen, l'espèce étant considérée comme absente d'Europe (DORCHIN, 2023).

REMERCIEMENTS

Nous souhaitons remercier Bertrand SCHATZ et le Réseau Thématique *Pollinéco* pour leur soutien ainsi que les projets *Orbit* et *SafeGuard* qui ont contribué à la réalisation de cette liste. Nous remercions également Mehdi ISSERTES et Tanguy JEAN pour la mise en page et la publication de cet article. Nous remercions enfin toutes les personnes dont les relectures attentives ont permis d'améliorer le manuscrit : Lucas AUBOUIN, Noé BARBIER, Yvan BRUGEROLLES et à nouveau Tanguy JEAN.

RÉFÉRENCES

- ANDRADE, C., A. VILLERS, G. BALENT, A. BAR-HEN, J. CHADDOEUF, D. CYLLY, D. CLUZEAU, G. FRIED, S. GUILLOCHEAU, O. PILLON & E. PORCHER (2021). A real-world implementation of a nationwide, long-term monitoring program to assess the impact of agrochemicals and agricultural practices on biodiversity. *Ecology and Evolution*, **11**(9): 3771–3793. <https://doi.org/10.1002/ece3.6459>
- ASCHER, J. S. & J. PICKERING (2020). Discover Life bee species guide and world checklist, (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). Draft 55. https://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species&fags=HAS [accessed 20 May 2024]
- AUBERT, M. (2016). *Hoplitis lithodorae* MÜLLER 2012 (Apoidea – Megachilidae – Osmiini) en France. *Osmia*, **6**: 12–15. <https://doi.org/10.47446/OSMIA6.4>
- AUBERT, M., É. DUFRENE, D. GENOUD, E. SCHEUCHL & M. SCHWARZ (2010). Sur la présence d'*Andrena binominata* SMITH, 1853 (Hymenoptera, Andrenidae) et de *Nomada duplex* SMITH, 1854 (Hymenoptera, Apidae) en France. *Osmia*, **4**: 24–28. <https://doi.org/10.47446/OSMIA4.6>
- AUBERT, M., M. BONIFACINO, D. GENOUD, V. LECLERCQ & B. SCHATZ (2024a). First observations of *Eucera (Cubitalia) breviceps* (FRIESE, 1911) in Italy and France, with updated information on the distribution and ecology of the species (Hymenoptera: Anthophila: Apidae). *Osmia*, **12**: 5–18. <https://doi.org/10.47446/OSMIA12.2>
- AUBERT, M., A. MÜLLER, C. PRAZ (2024b). A new osmiine bee with a spectacular geographic disjunction: *Hoplitis (Hoplitis) onosmaevae* sp. nov. (Hymenoptera, Anthophila, Megachilidae). *Alpine Entomology*, **8**: 65–79. <https://doi.org/10.3897/alpento.8.118039>
- AUBERT, M. & V. LECLERCQ (2024c). *Melitta seitzii* ALFKEN, 1927, une nouvelle mélitte pour la faune française (Hymenoptera, Melittidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **129**(4): 369–379. https://doi.org/10.32475/bsef_2366
- BENOIST, R. (1928). Hyménoptères mellifères nouveaux pour la faune française [Hymen. Apidae]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, **33**(7): 120–122. <https://doi.org/10.3406/bsef.1928.27976>
- BENOIST, R. (1940). Remarques sur quelques espèces de Mégachiles principalement de la Faune française. *Annales de la Société entomologique de France*, **109**(1): 41–88. <https://doi.org/10.1080/21686351.1940.12279433>
- BENOIST, R. (1945). Notes sur quelques Apides [Hym.] paléarctiques. *Bulletin de la Société entomologique de France*, **50**(2): 26–29. <https://doi.org/10.3406/bsef.1945.15802>
- BENOIST, R. (1959). Les *Prosopis* de France. *Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens, nouvelle série*, **15**: 75–87. http://www.atlashymenoptera.net/biblio/01500/Benoist_1959_Les_Prosopis_de_France_OCR.pdf [accessed 20 May 2024]
- BLONDIAU, L. (2009). *Faunistique des apoïdes apiformes solitaires (Hymenoptera : Apidae) de la commune d'Eyne (Pyrénées-Orientales, France)*. Mémoire de fin d'études, Université de Mons-Hainaut, Mons (Belgique), 69 pp. http://www.atlashymenoptera.net/biblio/01000/Blondiau_2009_Apoïdes_solitaires_Eyne_TFE.pdf [accessed 20 May 2024]
- BLÜTHGEN, P. (1924). Contribución al conocimiento de las especies españolas de "*Halictus*". *Memorias de la Real Sociedad Española de Historia natural*, **11**(9): 331–544. http://www.atlashymenoptera.net/biblio/00500/Bluthgen_1924_Halictus_Espana.pdf [accessed 20 May 2024]
- BOGUSCH, P. & J. STRAKA (2012). Review and identification of the cuckoo bees of central Europe (Hymenoptera: Halictidae: *Sphcodes*). *Zootaxa*, **3311**(1): 1–41. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3311.1.1>
- BOGUSCH, P. & J. HADRAVA (2018). European bees of the genera *Epeolus* LATREILLE, 1802 and *Triepeolus* ROBERTSON, 1901 (Hymenoptera: Apidae: Nomadinae: Epeolini): taxonomy, identification key, distribution, and ecology. *Zootaxa*, **4437**(1): 1–60. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4437.1.1>
- BOURLET, P. (2024). Première liste des espèces d'abeilles de la région Centre-Val de Loire (France) déclinée par départements sur la période 1990-2021 (Hymenoptera : Apoidea : Anthophila). *Osmia*, **12**: 37–46. <https://doi.org/10.47446/OSMIA12.6>
- BRASERO, N., G. GHISBAIN, T. LECOCQ, D. MICHEZ, I. VALTEROVÁ, P. BIELLA, A. MONFARED, P. H. WILLIAMS, P. RASMTON & B. MARTINET (2021). Resolving the species status of overlooked West-Palaearctic bumblebees. *Zoologica Scripta*, **50**(5): 616–632. <https://doi.org/10.1111/zsc.12486>
- CHEIKH ALBASSATNEH, M., M. ESCUDERO, A.-C. MONNET, J. ARROYO, G. BACCHETTA, F. BAGNOLI, P. DIMOPOULOS, A. HAMPE, A. LERICHE, F. MÉDAIL, T. NIKOLIC, L. PONGER, G. G. VENDRAMIN & B. FADY (2021). Spatial patterns of genus-level phylogenetic endemism in the tree flora of Mediterranean Europe. *Diversity and Distributions*, **27**(5): 913–928. <https://doi.org/10.1111/ddi.13241>
- DATHE, H. H. (2000). Studien zur Systematik und Taxonomie der Gattung *Hylaeus* F. (3) (Apidae, Colletinae). Revision der *Hylaeus nivalis* Gruppe in Europa und Klärung weiterer westpaläarktischer Arten. *Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology*, **50**(1): 151–174. <https://doi.org/10.21248/contrib.entomol.50.1.151-174>
- DATHE, H. H. (2006). Studien zur Systematik und Taxonomie der Gattung *Hylaeus* F. (5). Revision der *Hylaeus conformis* Gruppe (Apidae, Colletinae). *Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology*, **56**(1): 75–103. <https://doi.org/10.21248/contrib.entomol.56.1.75-103>
- DATHE, H. H., E. SCHEUCHL & E. OCKERMÜLLER (2016). Illustrierte Bestimmungstabelle für die Arten der Gattung *Hylaeus* F. (Maskenbienen) in Deutschland, Österreich und der Schweiz. *Entomologica Austriaca, Supplement 1*: 1–51. https://www.researchgate.net/publication/300369016_Illustrierte_Bestimmungstabelle_fur_die_Arten_der_Gattung_Hylaeus_F_Maskenbienen_in_Deutschland_Osterreich_und_der_Schweiz [accessed 20 May 2024]
- DATHE, H. H. & M. Y. PROSHCHALYKIN (2018). The genus *Hylaeus* FABRICIUS in Central Asia (Hymenoptera: Apoidea: Colletidae). *Zootaxa*, **4517**(1): 1–91. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4517.1.1>
- DATHE, H. H. (2022). Contributions to a revision of the *Hylaeus brevicornis* group (Hymenoptera, Anthophila, Colletidae). *Contributions to Entomology*, **72**(1): 37–66. <https://doi.org/10.3897/contrib.entomol.72.e87230>
- DOCZKAL, D. & C. SCHMID-EGGER (1992). Ergänzungen zur Wildbienenfauna Baden-Württembergs (Hymenoptera: Apoidea). *Carolinea*, **50**: 173–176. https://www.zobodat.at/pdf/Carolinea_50_0173-0176.pdf [accessed 20 May 2024]
- DORCHIN, A. (2023). Revision of the historical type collections of long-horn bees (Hymenoptera: Apidae: Eucerini) preserved in the Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)*, **59**(2): 115–149. <https://doi.org/10.1080/00379271.2023.2192693>
- DUCKE, A. (1900). Die Bienengattung *Osmia* PANZER als Ergänzung zu Schmiedeknecht's „Apidae europaeae“ Vol. II in ihren paläarktischen Arten monographisch bearbeitet. *Bericht des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck*, **25**: 1–323. https://www.zobodat.at/pdf/BERI_25_0001-0323.pdf [accessed 20 May 2024]
- DUFRENE, É. (2021). Description d'une nouvelle espèce de *Nomada* SCOPOLI, 1770, de France (Corse) (Hymenoptera, Apidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **126**(4): 437–443. https://doi.org/10.32475/bsef_2184
- DUFRENE, É., M. SCHWARZ & J. SMIT (2014). Le genre *Nomada* SCOPOLI en France continentale et en Corse: citation de 15 espèces nouvelles pour la faune de France et mise à jour de la liste taxonomique des espèces (Hymenoptera: Apoidea, Anthophila). *Linzer biologische Beiträge*, **46**(2): 1479–1490. https://www.zobodat.at/pdf/LBB_0046_2_1479-1490.pdf [accessed 20 May 2024]
- EBMER, P. A. W. (1988). Kritische Liste der nicht-parasitischen Halictidae Österreichs mit Berücksichtigung aller mitteleuropäischen Arten (Insecta: Hymenoptera: Apoidea: Halictidae). *Linzer biologische*

- Beiträge, **20**(2): 527–711.
http://www.atlashymenoptera.net/biblio/00500/Ebmer_1988_Halictidae.pdf [accessed 20 May 2024]
- FALK, S., A. JUKES & R. J. PAXTON (2017). The story behind KIRBY's Nomad Bee *Nomada subcornuta* (KIRBY, 1802). *BWARS Newsletter*, **2017**: 6–12.
https://www.researchgate.net/publication/359402460_The_story_behind_Kirby's_Nomad_bee_Nomada_subcornuta_Kirby_1802 [accessed 20 May 2024]
- FALK, S. J., N. JOHANNSSON & R. J. PAXTON (2022). DNA and morphological characterisation of the Bilberry Nomad Bee *Nomada glabella* *sensu* STÖCKHERT *nec* THOMSON in Britain with discussion of the remaining variation within *N. panzeri*. *British Journal of Entomology and Natural History*, **35**(2): 91–111.
https://www.researchgate.net/publication/361818501_DNA_and_morphological_characterisation_of_the_Bilberry_Mining_Bee_Nomada_glabella_sensu_Stockhert_nec_Thomson_in_Britain_with_discussion_of_the_remaining_variation_within_N_panzeri [accessed 20 May 2024]
- FERTON, C. (1908). Notes détachées sur l'instinct des hyménoptères mellifères et ravisseurs (4e série) avec la description de quelques espèces. *Annales de la Société entomologique de France*, **77**(4): 535–586. <https://doi.org/10.1080/21686351.1908.12279451>
- FLAMINIO S., A. PAULY, G. CLIA, A. CORNUEL-WILLERMOZ, L. BORTOLOTTI & M. QUARANTA (2024). *Lasioglossum inexpectatum*, a new species from Sardinia and Corsica (Hymenoptera: Apoidea: Halictidae). *Osmia*, **12**: 23–32. <https://doi.org/10.47446/OSMIA12.4>
- GABIOT, É. & É. DUFRÈNE (2018). Première mention de *Nomada numida* LEPELETIER 1841 (Apoidea – Apidae – Nomadini) pour la France continentale. *Osmia*, **7**: 5–9. <https://doi.org/10.47446/OSMIA7.1>
- GABIOT, É. & É. DUFRÈNE (2021). Première mention de *Nomada barcelonensis* COCKERELL, 1917 pour la France (Hymenoptera: Apidae: Nomadinae). *Osmia*, **9**: 83–88.
<https://doi.org/10.47446/OSMIA9.11>
- GARGOMINY, O., S. TERCERIE, C. RÉGNIER, P. DUPONT, P. DASZKIEWICZ, G. LÉOTARD, P. ANTONETTI, T. RAMAGE, E. VANDEL, M. PETITTEVILLE, S. LEBLOND, L. IDCZAK, V. BOULLET, G. DENYS, J.-C. DE MASSARY, A. LÉVÊQUE, H. JOURDAN, Q. ROME, F. DUSOULIER, J. TOUROULT, A. SAVOURÉ-SOUBELET, J. BARBUT, A. CANARD, G. SIMIAN, R. LE DIVELEC, P. HAFFNER, C. MEYER, J. VAN ES, R. PONCET, D. DEMERGES, B. MEHRAN, A. HORELLOU, N. MOULIN, C. AH-PENG, J.-F. BERNARD, M. CAESAR, J. COMOLET-TIRMAN, R. COURTECUISSÉ, E. DELFOSSÉ, M. DEWYNTER, V. HUGONNOT, A. KONDRATYEVA, E. LAVOCAT BERNARD, M. LÉBOUVIER, E. LEBRETON, V. MALÉCOT, P.-A. MOREAU, S. MULLER, T. NOBLECOURT, R. PELLENS, S. ROBERT GRADSTEIN, C. RODRIGUES, G. ROUHAN & S. VÉRON. (2020). *TAXREF v14.0, référentiel taxonomique pour la France*. UMS PatriNat, Muséum national d'Histoire naturelle, Paris.
<https://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentielEspece/taxref/14.0/menu> [accessed 20 May 2024]
- GARGOMINY, O., S. TERCERIE, C. RÉGNIER, P. DUPONT, P. DASZKIEWICZ, P. ANTONETTI, G. LÉOTARD, T. RAMAGE, L. IDCZAK, E. VANDEL, M. PETITTEVILLE, S. LEBLOND, V. BOULLET, G. DENYS, J.-C. DE MASSARY, F. DUSOULIER, A. LÉVÊQUE, H. JOURDAN, J. TOUROULT, Q. ROME, R. LE DIVELEC, G. SIMIAN, A. SAVOURÉ-SOUBELET, N. PAGE, J. BARBUT, A. CANARD, P. HAFFNER, C. MEYER, J. VAN ES, R. PONCET, D. DEMERGES, B. MEHRAN, A. HORELLOU, C. AH-PENG, J.-F. BERNARD, A. BOUNIAS-DELACOUR, M. CAESAR, J. COMOLET-TIRMAN, R. COURTECUISSÉ, E. DELFOSSÉ, M. DEWYNTER, V. HUGONNOT, E. LAVOCAT BERNARD, M. LÉBOUVIER, E. LEBRETON, V. MALÉCOT, P.-A. MOREAU, N. MOULIN, S. MULLER, T. NOBLECOURT, P. NOËL, R. PELLENS, L. THOUVENOT, J.-M. TISON, S. ROBERT GRADSTEIN, C. RODRIGUES, G. ROUHAN & S. VÉRON (2024). *TAXREF v17.0, référentiel taxonomique pour la France*. PatriNat (OFB-CNRS-MNHN-IRD), Muséum national d'Histoire naturelle, Paris.
<https://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentielEspece/taxref/17.0/menu> [accessed 20 December 2024]
- GENOUD, D. & F. DITTLO (2007). Contribution à la connaissance de *Colletes halophilus* VERHOEFF (Hymenoptera, Colletidae) en France et confirmation de sa présence en Aquitaine. *Osmia*, **1**: 3–4.
<https://doi.org/10.47446/OSMIA1.1>
- GENOUD, D. & É. DUFRÈNE (2016). *Stelis franconica* BLÜTHGEN 1930 (Apoidea – Megachilidae – Anthidiini), une nouvelle espèce pour la faune de France et mise au point sur la liste des *Stelis* (PANZER 1806) de France. *Osmia*, **6**: 6–8.
<https://doi.org/10.47446/OSMIA6.2>
- GENOUD, D. (2017). Synthèse des connaissances sur les hyménoptères apoïdes – Prélèvements 2002–2009 et étude 2014. *Travaux de la Massane*, **108**: 56 pp. <http://www.rnmassane.fr/wp-content/uploads/2017/09/T108.pdf> [accessed 20 May 2024]
- GESLIN, B., N. J. VERECCEN, S. ROBERTS, A. M. AYTEKIN, D. GENOUD, M. AUBERT, R. C. F. BURDON, C. RUIZ, A. FISOGNI, F. FLACHER, M. GRABOWSKI, F. JACQUEMIN, V. KHVIR, G. KIRKITADZE, S. G. T. KLUMPERS, K. LEVY, S. MAHER, Z. MARKOV, A. PERRARD, L. ROQUER, L. ROPARS, L. SCHURR, A. VARNAVA & D. MICHEZ (2018). Compte rendu des captures réalisées lors de la formation Européenne à la détermination des abeilles (COST Super-B Project) dans le Parc National des Calanques. *Osmia*, **7**: 20–25.
<https://doi.org/10.47446/OSMIA7.4>
- GHISBAIN, G., V. G. RADCHENKO & D. MICHEZ (2018). *Dasypoda morawitzi* RADCHENKO 2016 (Apoidea-Melittidae-Dasypodaini), une espèce nouvelle pour la faune de France. *Osmia*, **7**: 10–13.
<https://doi.org/10.47446/OSMIA7.2>
- GHISBAIN, G., P. ROSA, P. BOGUSCH, S. FLAMINIO, R. LE DIVELEC, A. DORCHIN, M. KASPAREK, M. KUHLMANN, J. LITMAN, M. MIGNOT, A. MÜLLER, C. PRAZ, V. G. RADCHENKO, P. RASMONT, S. RISCH, S. P. M. ROBERTS, J. SMIT, T. J. WOOD, D. MICHEZ & S. REVERTÉ (2023). The new annotated checklist of the wild bees of Europe (Hymenoptera: Anthophila). *Zootaxa*, **5327**(1): 1–147.
<https://doi.org/10.11646/ZOOTAXA.5327.1.1>
- GUEUNING, M., J. E. FREY & C. PRAZ (2020). Ultraconserved yet informative for species delimitation: ultraconserved elements resolve long-standing systematic enigma in Central European bees. *Molecular Ecology*, **29**(21): 4203–4220.
<https://doi.org/10.1111/mec.15629>
- GUSENLEITNER, F. & M. SCHWARZ (2002). Weltweite Checkliste der Bienengattung *Andrena* mit Bemerkungen und Ergänzungen zu paläarktischen Arten (Hymenoptera, Apidae, Andreninae, Andrena). *Entomofauna*, **Supplement 10**: 1–1280.
https://www.zobodat.at/pdf/ENTS_S12_0001-1280.pdf [accessed 20 May 2024]
- HONORÉ, A. (1919). Liste d'Hyménoptères capturés aux environs de Paris (côté sud). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **24**(15): 266–270. <https://doi.org/10.3406/bsef.1919.26477>
- HERRMANN, M. (2001). *Lasioglossum (Evyllaeus) pleurospeculum* spec. nov. – eine neue Furchenbienenart aus Mitteleuropa (Hymenoptera, Apidae). *Linzer biologische Beiträge* **33**(2): 709–721. https://www.zobodat.at/pdf/LBB_0033_2_0709-0721.pdf [accessed 20 May 2024]
- JELIAZKOV, A., A. MIMET, R. CHARGÉ, F. JIGUET, V. DEVICTOR & F. CHIRON (2016). Impacts of agricultural intensification on bird communities: new insights from a multi-level and multi-facet approach of biodiversity. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, **216**: 9–22. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2015.09.017>
- KASPAREK, M. (2015). The cuckoo bees of the genus *Stelis* PANZER, 1806 in Europe, North Africa and the Middle East: A review and identification guide. *Entomofauna Supplement*, **18**: 1–144.
https://www.zobodat.at/pdf/ENTS_S18_0001-0144.pdf [accessed 20 May 2024]
- KASPAREK, M. (2020). Revision of the Palaearctic *Trachusa interrupta* species complex (Apoidea: Anthidiini) with description of four new species. *Zootaxa*, **4728**(1): 1–48.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.4728.1.1>
- KASPAREK, M. (2023). *The Resin and Wool Carder Bees (Anthidiini) of Europe and Western Turkey. Identification – Distribution – Biology*. Afranthidium – Anthidiellum – Anthidium – Eoanthidium – Icterantheidium – Pseudoanthidium – Rhodanthidium – Trachusa. Chimaira Buchhandels-gesellschaft mbH, Frankfurt am Main (Germany), 291 pp.
- KRATSCHEMER, S., H. ZETTEL, E. OCKERMÜLLER, D. ZIMMERMANN, S. SCHODER, J. NEUMAYER, F. GUSENLEITNER, K. ZENZ, K. MAZZUCCO, A. W. EBMER & M. KUHLMANN (2021). Threat ahead? An experts' opinion on the need for red lists of bees to mitigate accelerating extinction risks – the case of Austria. *Bee World*, **98**(3): 74–77.

- <https://doi.org/10.1080/0005772X.2021.1940734>
- KUHLMANN, M., G. R. ELSE, A. DAWSON & D. L. QUICKE (2007). Molecular, biogeographical and phenological evidence for the existence of three western European sibling species in the *Colletes succinctus* group (Hymenoptera: Apidae). *Organisms Diversity & Evolution*, **7**(2): 155–165. <https://doi.org/10.1016/j.ode.2006.04.001>
- KUHLMANN, M. & M. Y. PROSHCHALYKIN (2011). Bees of the genus *Colletes* LATREILLE 1802 of the Asian part of Russia, with keys to species (Hymenoptera: Apoidea: Colletidae). *Zootaxa*, **3068**(1), 1–48. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3068.1.1>
- LANNER, J., K. HUCHLER, B. PACHINGER, C. SEDIVY & H. MEIMBERG (2020). Dispersal patterns of an introduced wild bee, *Megachile sculpturalis* SMITH, 1853 (Hymenoptera: Megachilidae) in European alpine countries. *PLoS One*, **15**(7): e0236042. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236042>
- LECOCQ, T., P. LHOMME, D. MICHEZ, S. DELLICOUR, I. VALTEROVA & P. RASMONT (2011). Molecular and chemical characters to evaluate species status of two cuckoo bumblebees: *Bombus barbutellus* and *Bombus maxillosus* (Hymenoptera, Apidae, Bombini). *Systematic Entomology*, **36**(3): 453–469. <https://doi.org/10.1111/j.1365-3113.2011.00576.x>
- LECOCQ, T., S. DELLICOUR, D. MICHEZ, M. DEHON, A. DEWULF, T. DE MEULEMEESTER, N. BRASERO, I. VALTEROVA, J.-Y. RASPLUS & P. RASMONT (2015). Methods for species delimitation in bumblebees (Hymenoptera, Apidae, *Bombus*): towards an integrative approach. *Zoologica Scripta*, **44**(3): 281–297. <https://doi.org/10.1111/zsc.12107>
- LE DIVELEC, R. (2020). Sur la présence en France d'*Andrena confinis* STÖCKERT, 1930, et d'*Osmia bidentata* MORAWITZ, 1876 (Hymenoptera, Andrenidae, Megachilidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **125**(4): 427–431. https://doi.org/10.32475/bsef_2167
- LE DIVELEC, R. (2021a). Sur la présence en France de certaines espèces d'Apoïdes (Hymenoptera, Andrenidae, Colletidae, Megachilidae, Psenidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **126**(1): 103–122. https://doi.org/10.32475/bsef_2176
- LE DIVELEC, R. (2021b). The West Palaearctic *Epeolini* LINSLEY & MICHENER, 1939 housed in the Museum national d'Histoire naturelle (Paris) with some taxonomic notes (Hymenoptera: Apidae: Nomadinae). *Annales de la Société entomologique de France*, **57**(4): 313–345. <https://doi.org/10.1080/00379271.2021.1942206>
- LE DIVELEC, R. (2022). A taxonomic account on the *Hylaeus gibbus* species-group (Hymenoptera: Apoidea: Colletidae). *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.), **58**(3): 229–249. <https://doi.org/10.1080/00379271.2022.2085627>
- LE DIVELEC, R. (2024). Four new species of Megachilidae from Corsica and Sardinia (Hymenoptera: Apoidea). *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.), **60**(6): 601–624. <https://doi.org/10.1080/00379271.2024.2419083>
- LE DIVELEC, R. & É. DUFRÈNE (2020). Sur l'identité de *Coelioxys coturnix* PÉREZ 1884 (Hymenoptera-Megachilidae). *Osmia*, **8**: 5–10. <https://doi.org/10.47446/OSMIA8.1>
- LE DIVELEC, R. & M. AUBERT (2020). Premières données sur *Osmia* (*Pyrosmia*) *nana* MORAWITZ 1874 (Apoidea – Megachilidae – Osmiini) en France métropolitaine. *Osmia*, **8**: 82–86. <https://doi.org/10.47446/OSMIA8.6>
- LE DIVELEC, R., L. SEMAL, M. SZUBA & Q. ROME (2022). Sur la présence de *Xylcopa* (*Koptortosoma*) *pubescens* SPINOLA, 1838, en France métropolitaine (Hymenoptera, Apidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **127**(2): 205–212. https://doi.org/10.32475/bsef_2232
- LE DIVELEC, R., A. CORNUEL-WILLERMOZ, M. AUBERT & A. PERRARD. (2024). Annotated checklist of the megachilid bees of Corsica (Hymenoptera, Megachilidae). *Journal of Hymenoptera Research*, **97**: 127–189. <https://doi.org/10.3897/jhr.97.114614>
- LE FÉON, V. & B. GESLIN (2018). Écologie et distribution de l'abeille originaire d'Asie *Megachile sculpturalis* SMITH 1853 (Apoidea – Megachilidae - Megachilini) : un état des connaissances dix ans après sa première observation en Europe. *Osmia*, **7**: 31–39. <https://doi.org/10.47446/OSMIA7.6>
- LE FÉON, V., D. BLOTTIÈRE, D. GENOUD & O. LAMBERT (2020). Contribution à la connaissance des abeilles de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire et de la Vendée. *Osmia*, **8**: 63–81. <https://doi.org/10.47446/OSMIA8.5>
- LE FÉON, V., D. GENOUD & B. GESLIN (2021). Actualisation des connaissances sur l'abeille *Megachile sculpturalis* SMITH, 1853 en France et en Europe (Hymenoptera: Megachilidae). *Osmia*, **9**: 25–36. <https://doi.org/10.47446/OSMIA9.4>
- LE GOFF, G. (2004). *Hoplitis* (*Hoplitis*) *manicata* MORICE, espèce nouvelle pour la faune des France et la peu commune *Megachile* (*Pseudomegachile*) *ericetorum melaleuca* VAN DER ZANDEN en Corse (Apoidea; Megachilidae, Megachilinae, Osmiini, Megachilini). *L'Entomologiste*, **60**: 9–12. https://l'entomologiste.fr/wp-content/uploads/2004-60/l'entomologiste_2004_60_1.pdf [accessed 20 May 2024]
- LEMAIRE, L., H. PETIT, & É. DUFRÈNE (submitted). *Nomada obscura* ZETTERSTEDT, 1838 (Hymenoptera : Apoidea : Apidae), une nouvelle espèce pour la faune de France. *Osmia*, submitted.
- LEVCHENKO, T. V. (2020). Contributions to the fauna of bees (Hymenoptera: Apoidea) of Moscow Province. 8. Family Megachilidae. *Eversmannia*, **64**: 52–84. https://www.researchgate.net/publication/347563668_Levchenko_TV_2020_Contribution_to_the_fauna_of_bees_Hymenoptera_Apoidea_of_Moscow_Province_8_Family_Megachilidae_Eversmannia_No_64_P_52-84_Original_in_russian_Levchenko_TV_2020_Materialy_po_faune_pcel_ [accessed 20 May 2024]
- LITMAN, J., A. V. FATERYGA, T. L. GRISWOLD, M. AUBERT, M. Y. PROSHCHALYKIN, R. LE DIVELEC, S. BURROWS, C. PRAZ (2021). Paraphyly and low levels of genetic divergence in morphologically distinct taxa: revision of the Pseudoanthidium scapularis complex of carder bees (Apoidea: Megachilidae: Anthidiini). *Zoological Journal of the Linnean Society*, **195**(4): 1287–1337. <https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlab062>
- MANDERY, K., J. KOSUCH & J. SCHUBERTH (2008). Untersuchungsergebnisse zum Artstatus von *Andrena decipiens* SCHENCK, 1861, *Andrena flavilabris* SCHENCK, 1874, und ihrem gemeinsamen Brutparasiten *Nomada stigma* FABRICIUS, 1804. *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen*, **57**: 30–41. https://www.zobodat.at/pdf/NachBlBayEnt_057_0030-0041.pdf [accessed 20 May 2024]
- MCLAUGHLIN, G., M. GUEUNING, D. GENOUD, J. E. FREY, & C. PRAZ (2022). Why are there so many species of mining bees (Hymenoptera, Andrenidae)? The possible roles of phenology and *Wolbachia* incompatibility in maintaining species boundaries in the *Andrena proxima*-complex. *Systematic Entomology*, **48**(1), 127–141. <https://doi.org/10.1111/syen.12566>
- MICHEZ, D., S. PATINY & C. GASPARD (2003). *Dasygaster albimana* PÉREZ, 1905, espèce nouvelle pour la France et le Maroc (Hymenoptera, Apoidea, Melittidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **108**(1): 61–64. <https://doi.org/10.3406/bsef.2003.16921>
- MICHEZ, D., S. PATINY & S. ISEBYT (2004). Apoidea remarquables observés dans les Pyrénées-Orientales, France (Hymenoptera, Andrenidae et Melittidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **109**(4): 379–382. <https://doi.org/10.3406/bsef.2004.16142>
- MICHEZ, D., P. RASMONT, M. TERZO & N. J. VEREECKEN (2019). *Hyménoptères d'Europe. 1. Abeilles d'Europe*. NAP, Verrières-le-Buisson (France), 547 pp.
- MÜLLER, A. (2012). New European bee species of the tribe Osmiini (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae). *Zootaxa*, **3355**(1), 29–50. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3355.1.2>
- MÜLLER, A. (2018). Palaearctic *Osmia* bees of the subgenus *Hoplosmia* (Megachilidae, Osmiini): biology, taxonomy and key to species. *Zootaxa*, **4415**(2): 297–329. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4415.2.4>
- NIETO, A., S. P. M. ROBERTS, J. KEMP, P. RASMONT, M. KUHLMANN, M. GARCÍA CRIADO, J. C. BIESMEIJER, P. BOGUSCH, H. H. DATHE, P. DE LA RÚA, T. DE MEULEMEESTER, M. DEHON, A. DEWULF, F. J. ORTIZ-SÁNCHEZ, P. LHOMME, A. PAULY, S. G. POTTS, C. PRAZ, M. QUARANTA, V. G. RADCHENKO, E. SCHEUCHL, J. SMIT, J. STRAKA, M. TERZO, B. TOMOZIL, J. WINDOW & D. MICHEZ (2014). *European Red List of Bees*. Publication Office of the European Union, European Commission, Luxembourg, 98 pp. <https://doi.org/10.2779/77003>

- NOTTON, D. G. & H. H. DATHE (2008). William KIRBY's types of *Hylaeus FABRICIUS* (Hymenoptera, Colletidae) in the collection of the Natural History Museum, London. *Journal of Natural History*, **42**(27–28): 1861–1865. <https://doi.org/10.1080/00222930802128512>
- OLLERTON, J., R. WINFREE & S. TARRANT (2011). How many flowering plants are pollinated by animals? *Oikos*, **120**(3): 321–326. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0706.2010.18644.x>
- ORNOSA, C. & F. J. ORTIZ-SÁNCHEZ (2004). *Fauna ibérica*. **45**. Hymenoptera: Apoidea. I. In: M. A. RAMOS *et al.* (eds.). *Fauna Ibérica*, Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC, Madrid.
- ORR, M. C., A. C. HUGHES, D. CHESTERS, J. PICKERING, C. D. ZHU & J. S. ASCHER (2021). Global patterns and drivers of bee distribution. *Current Biology*, **31**(3): 451–458. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.10.053>
- PAGLIANO, G. (1994). Catalogo degli Imenotteri italiani. IV. (Apoidea: Colletidae, Andrenidae, Megachilidae, Anthophoridae, Apidae). *Memorie della Società Entomologica Italiana*, **72**: 331–467. https://www.researchgate.net/publication/316587903_Catalogo_degli_Imenotteri_italiani_IV_Apoidea_Colletidae_Andrenidae_Megachilidae_Anthophoridae_Apidae [accessed 20 May 2024]
- PAULY, A., D. GENOUD & M. AUBERT (2015). *Lasioglossum (Dialictus) duckei* (ALFKEN, 1909), une abeille très rare capturée pour la première fois en France (Hymenoptera: Apoidea: Halictidae). *Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie/Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie*, **151**: 63–67. http://www.atlashymenoptera.net/biblio/01500/Pauly_2015_Dialictus_duckei.pdf [accessed 20 May 2024]
- PAULY, A., J. DEVALEZ, G. SONET, Z. TÁMAS NAGY & J.-L. BOEVÉ (2015). DNA barcoding and male genital morphology reveal five new cryptic species in the West Palearctic bee *Seladonia smaragdula* (VACHAL, 1895) (Hymenoptera: Apoidea: Halictidae). *Zootaxa*, **4034**(2): 257–290. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4034.2>
- PAULY, A. & S. BELVAL (2017). Atlas des Halictidae de France (Hymenoptera: Apoidea). *Belgian Journal of Entomology*, **53**: 1–34. https://www.researchgate.net/publication/320106944_Atlas_des_Halictidae_de_France_Hymenoptera_Apoidea [accessed 20 May 2024]
- PAULY, A., G. NOËL, G. SONET, D. G. NOTTON & J.-L. BOEVÉ (2019). Integrative taxonomy resuscitates two species in the *Lasioglossum villosulum* complex (KIRBY, 1802) (Hymenoptera: Apoidea: Halictidae). *European Journal of Taxonomy*, **541**: 1–43. <https://doi.org/10.5852/ejt.2019.541>
- PÉREZ, J. (1884). Contribution à la faune des Apiaires de France. Deuxième partie. *Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux*, **37**: 257–378. <https://www.biodiversitylibrary.org/page/33961241#page/125/mode/1up> [accessed 20 May 2024]
- PHILIPPE, C. (2020). Contribution à l'inventaire des Hyménoptères Anthophila du département du Lot : liste préliminaire commentée. *Osmia*, **8**: 43–62. <https://doi.org/10.47446/OSMIA8.4>
- PISANTY, G., R. RICHTER, T. MARTIN, J. DETTMAN & S. CARDINAL (2022). Molecular phylogeny, historical biogeography and revised classification of andrenine bees (Hymenoptera: Andrenidae). *Molecular phylogenetics and Evolution*, **170**: 107151. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2021.107151>
- PRAZ, C., A. MÜLLER & D. GENOUD (2019). Hidden diversity in European bees: *Andrena amieti* sp. n., a new Alpine bee species related to *Andrena bicolor* (FABRICIUS, 1775) (Hymenoptera, Apoidea, Andrenidae). *Alpine Entomology*, **3**: 11–38. <https://doi.org/10.3897/alpento.3.29675>
- PRAZ, C., D. GENOUD, K. VAUCHER, D. BÉNON, J. MONKS & T. J. WOOD (2022). Unexpected levels of cryptic diversity in European bees of the genus *Andrena* subgenus *Taeniandrena* (Hymenoptera, Andrenidae): implications for conservation. *Journal of Hymenoptera Research*, **91**: 375–428. <https://doi.org/10.3897/jhr.91.82761>
- PRAZ, C. & D. BÉNON (2023). Revision of the *leachella* group of *Megachile* subgenus *Eutricharaea* in the Western Palearctic (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae): A renewed plea for DNA barcoding type material. *Journal of Hymenoptera Research*, **95**: 143–198. <https://doi.org/10.3897/jhr.95.96796>
- PROSHCHALYKIN, M. & M. KUHLMANN (2012). The bees of the genus *Colletes* LATREILLE 1802 of the Ukraine, with a key to species (Hymenoptera: Apoidea: Colletidae). *Zootaxa*, **3488**(1): 1–40. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3488.1.1>
- RASMONT, P. & A. ADAMSKI (1995). Les Bourdons de la Corse (Hymenoptera, Apoidea, Bombinae). *Notes Fauniques de Gembloux*, **31**: 3–87. http://www.atlashymenoptera.net/biblio/00500/076_1996_Rasmont_Bourdons_Corse_compact.pdf [accessed 20 May 2024]
- RASMONT, P., A. W. EBMER, J. BANASZAK & G. VAN DER ZANDEN (1995). Hymenoptera Apoidea Gallica. Liste taxonomique des abeilles de France, de Belgique, de Suisse et du Grand-Duché de Luxembourg. *Bulletin de la Société entomologique de France*, **100**(special issue): 1–98. http://www.atlashymenoptera.net/biblio/00500/Rasmont_et_al_1995_Apoidea_Gallica.pdf [accessed 20 May 2024]
- RASMONT, P., D. GENOUD, S. GADOUAM, M. AUBERT, É. DUFRÈNE, G. LE GOFF, G. MAHÉ, D. MICHEZ & A. PAULY (2017). Hymenoptera Apoidea Gallica: liste des abeilles sauvages de Belgique, France, Luxembourg et Suisse. Laboratoire de zoologie, Université de Mons (Belgium), 15 pp. http://www.atlashymenoptera.net/biblio/01500/414_Rasmont_et_al_2017_Hymenoptera_Apoidea_Gallica_2017_02_16.pdf [accessed 20 May 2024]
- RASMONT, P., G. GHISBAIN & M. TERZO (2021). *Hyménoptères d'Europe 3. Bourdons d'Europe et des contrées voisines*. NAP, Verrières-le-Buisson (France), 628 pp.
- RASMONT, P. & T. J. WOOD (2024). An enigmatic Anthophorine bee from the south of France revealed as a new species: *Anthophora (Paramegilla) ahlamae* n. sp. (Hymenoptera: Apidae). *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)*, **60**(2) : 151–165. <https://doi.org/10.1080/00379271.2024.2325688>
- REVERTÉ, S., M. MILIČIĆ, J. AČANSKI, A. ANDRIĆ, A. ARACIL, M. AUBERT, M. V. BALZAN, I. BARTOMEUS, P. BOGUSCH, J. BOSCH, E. BUDRYS, L. CANTÚ-SALAZAR, S. CASTRO, M. CORNALBA, I. DEMETER, J. DEVALEZ, A. DORCHIN, É. DUFRÈNE, A. ĐORĐEVIĆ, L. FISLER, Ú. FITZPATRICK, S. FLAMINIO, R. FÖLDESI, H. GASPARD, D. GENOUD, B. GESLIN, G. GHISBAIN, F. GILBERT, A. GOGALA, A. GRKOVIĆ, H. HEIMBURG, F. HERRERA-MESIAS, M. JACOBS, M. JANKOVIĆ MILOSAVLJEVIĆ, K. JANSSEN, J.-K. JENSEN, A. JEŠOVNIK, Z. JÓZAN, G. KARLIS, M. KASPAREK, A. KOVÁCS-HOSTYÁNSZKI, M. KUHLMANN, R. LE DIVELEC, N. LECLERCQ, L. LIKOV, J. LITMAN, T. LJUBOMIROV, H. BANG MADSEN, L. MARSHALL, L. MAZÁNEK, D. MILIĆ, M. MIGNOT, S. MUDRI-STOJINIĆ, A. MÜLLER, Z. NEDELJKOVIĆ, P. NIKOLIĆ, F. ØDEGAARD, S. PATINY, J. PAUKUNEN, G. PENNARDS, C. PÉREZ-BAÑÓN, A. PERRARD, T. PETANIDOU, L. B. PETERSSON, G. POPOV, S. POPOV, C. PRAZ, A. PROKHOROV, M. QUARANTA, V. G. RADCHENKO, S. RADENKOVIĆ, P. RASMONT, C. RASMUSSEN, M. REEMER, A. RICARTE, S. RISCH, S. P. M. ROBERTS, S. ROJO, L. ROPARS, P. ROSA, C. RUIZ, A. SENTIL, V. SHPARYK, J. SMIT, D. SOMMAGGIO, V. SOON, A. SSMYANK, G. STÄHLS, M. STAVRINIDES, J. STRAKA, P. TARLAP, M. TERZO, B. TOMOZIĆ, T. TOT, L.-J. VAN DER ENT, J. VAN STEENIS, W. VAN STEENIS, A. I. VARNAVA, N. J. VERECKEN, S. VESELIĆ, A. VESNIĆ, A. WEIGAND, B. WISNIOWSKI, T. J. WOOD, D. ZIMMERMANN, D. MICHEZ & A. VUJIĆ (2023). National records of 3000 European bee and hoverfly species: A contribution to pollinator conservation. *Insect Conservation and Diversity*, **16**(6): 1–18. <https://doi.org/10.1111/icad.12680>
- SCHATZ, B., M. DROSSART, M. HENRY, B. GESLIN, F. ALLIER, C. SAVAJOL, M. GÉRARD & D. MICHEZ (2021). Pollinator conservation in the context of global changes with a focus on France and Belgium. *Acta Oecologica*, **112**: 103765. <https://doi.org/10.1016/j.actao.2021.103765>
- SCHUCHL, E. (2000). *Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs. Band I: Schlüssel der Gattungen und der Arten der Familie Anthophoridae. 2. erweiterte Auflage*. Apollo Books, Vester Skerninge (Denmark), 158 pp.
- SCHUCHL, E. & W. WILLNER (2016). *Taschenlexikon der Wildbienen Mitteleuropas. Alle Arten im Porträt*. Quelle & Meyer Verlag, Wiebelsheim (Germany), 920 pp.
- SCHMID-EGGER, C. & E. SCHUCHL (1997). *Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs unter Berücksichtigung der Arten der Schweiz. Band III. Andreninae*.

- Apollo Books, Vester Skerninge (Denmark), 180 pp.
- SCHMID-EGGER, C. (2001). Die Stechimmenfauna des Bollenbergs im Südsäss (Hymenoptera, Aculeata). *Bembix – Zeitschrift für Hymenopterologie*, **14**: 9–22. https://www.zobodat.at/pdf/Bembix_14_0009-0022.pdf [accessed 20 May 2024]
- SCHMID-EGGER, C. (2005). *Proxiandrena* subgen. nov. und Revision der west- und zentralpaläarktischen Arten der *Andrena proxima*-Gruppe (Hymenoptera, Apidae). *Revue Suisse de Zoologie*, **112**(4): 1029–1044. <https://doi.org/10.5962/bhl.part.80335>
- SCHMID-EGGER, C. (2011). Hymenoptera Aculeata from “Parc national du Mercantour” (France) and “Parco delle Alpi Marittime” (Italy) in the south-western Alps. *Ampulex*, **1**: 13–50. https://www.zobodat.at/pdf/Ampulex_3_0013-0050.pdf [accessed 20 May 2024]
- SCHMIDT, K. & P. WESTRICH (1993). *Colletes hederae* n. sp., eine bisher unerkannte auf Efeu (*Hedera*) spezialisierte Bienenart (Hymenoptera: Apoidea). *Entomologische Zeitschrift*, **103**(6): 89–112. https://www.wildbienen.info/downloads/schmidt_westrich_34.pdf [accessed 20 May 2024]
- SCHMIDT, S., C. SCHMID-EGGER, J. MORINIÈRE, G. HASZPRUNAR & P. D. HEBERT (2015). DNA barcoding largely supports 250 years of classical taxonomy: identifications for Central European bees (Hymenoptera, Apoidea partim). *Molecular Ecology Resources*, **15**(4): 985–1000. <https://doi.org/10.1111/1755-0998.12363>
- SCHWARZ, M. (1986). Zur Kenntnis der Gattung *Nomada* SCOPOLI. 2. (Hymenoptera, Apoidea). *Entomofauna*, **7**: 453–467. https://www.zobodat.at/pdf/LBB_0050_2_1403-1445.pdf [accessed 20 May 2024]
- SCHWARZ, M. (1999). Bemerkungen, Korrekturen und Ergänzungen zu den von Gupta (1993) 1999 in „Taxonomic Studies on the Megachilidae of North-Western India“ behandelten *Coelioxys*-Arten (Hymenoptera, Apidae). *Entomofauna*, **20**(8): 145–162. https://www.zobodat.at/pdf/ENT_0020_0145-0162.pdf [accessed 20 May 2024]
- SMISSEN, J. VAN DER (2010). Teil V. Beitrag zur Stechimmenfauna Südfrankreichs (Ardèche, Drôme, Gard, Vaucluse) (Hymenoptera Aculeata: Apidae, Chrysididae, Scoliididae, Vespidae, Pompilidae, Sphecidae). *Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaftliche Heimatforschung zu Hamburg e. V.*, **43**: 355–388. https://www.zobodat.at/pdf/Verh-Ver-Naturwiss-Unterh-Hamburg_43_0001-0426.pdf [accessed 20 May 2024]
- SMIT, J. (2018). Identification key to the European species of the bee genus *Nomada* SCOPOLI, 1770 (Hymenoptera: Apidae), including 23 new species. *Entomofauna, Monographie 3*: 1–253. https://www.zobodat.at/pdf/ENT_M3_0001-0253.pdf [accessed 20 May 2024]
- SOLTANI, G. G., D. BÉNON, N. ALVAREZ & C. J. PRAZ (2017). When different contact zones tell different stories: putative ring species in the *Megachile concinna* species complex (Hymenoptera: Megachilidae). *Biological Journal of the Linnean Society*, **121**(4): 815–832. <https://doi.org/10.1093/biolinnean/blx023>
- SPEIGHT, M. C. D., J.-P. SARTHOU, C. VANAPPELGHEM & V. SARTHOU (2018). Maps of the departmental distribution of Syrphid species in France / Cartes de distribution départementales des Syrphes de France. *Syrph The Net: The Database of European Syrphidae (Diptera)*, **100**: 1–80. https://www.researchgate.net/publication/331980856_Maps_of_the_departmental_distribution_of_syrphid_species_in_France_Cartes_de_distribution_departementale_des_syrphes_de_France_Diptera_Syrphidae/link/5c98a79da6fdccd46038656c/download [accessed 20 May 2024]
- STÖCKHERT, E. (1944). Über die Gruppe der *Nomada furva* PANZER (Hym. Apid.). *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, **1943**(3–4): 89–126. https://www.zobodat.at/pdf/Deutsche-Ent-Zeitschrift_1943_0089-0126.pdf [accessed 20 May 2024]
- STRAKA, J. & P. BOGUSCH (2011). Contribution to the taxonomy of the *Hylaeus gibbus* species group in Europe (Hymenoptera, Apoidea and Colletidae). *Zootaxa*, **2932**(1): 51–67. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.2932.1.6>
- TERRET, P., D. MALÉCOT (ed.), D. GENOUD, É. DUFRÈNE, M. AUBERT & J.-Y. CRÉTIN (2020). Liste préliminaire des abeilles de l'ancienne région Franche-Comté. *Osmia*, **8**: 11–30. <https://doi.org/10.47446/OSMIA8.2>
- TERZO, M., S. ISERBYT & P. RASMONT (2007). Révision des Xylocopinae (Hymenoptera: Apidae) de France et de Belgique. *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)*, **43**(4): 445–491. <https://doi.org/10.1080/00379271.2007.10697537>
- THEUNERT, R. (2013). *Hylaeus (Hylaeus) mariannae* sp. n., eine neue Bienenart der Mittelmeerinsel Korsika. *Mitt. internat. entomol. Ver.* **38**(1–2): 63–67. https://www.zobodat.at/pdf/Mitt-Int-Ent-Ver_38_2013_0063-0067.pdf [accessed 20 May 2024]
- TREIBER, R. (2010). Wildbienen und aculeate Wespen der Rheinaue und rheinnaher Gebiete der elsässischen Oberrheinebene (Dep. Bas-Rhin, Dep. Haut-Rhin; Hymenoptera: Apidae, Chrysididae, Vespidae, Sphecidae, Pompilidae, Scoliididae, Masaridae). *Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz, Neue Folge*, **21**(1): 113–147. https://www.zobodat.at/pdf/Mitt-Bad-Landesver-Natkd-Natschutz-Freiburg_NF_21_1_0113-0147.pdf [accessed 20 May 2024]
- TREIBER, R. (2012). *Étude relative au suivi scientifique et contribution à l'élaboration d'un plan de gestion pour le site Natura 2000 des Collines sous-vosgiennes (ZSC FR 4201906). Habitats naturels et état de la végétation, inventaires floristiques et faunistiques, mesures de gestion et de développement. Communes [d']Orschwihr, Rouffach, Soultzmat et Westhalten (Département Haut-Rhin)*. Rapport produit par l'auteur pour le Parc des Ballons des Vosges, Munster (France), 165 pp. http://pnrbv.n2000.fr/sites/pnrbv.n2000.fr/files/documents/page/etude_pelouses_seches_collines_treiber_2012.pdf [accessed 20 May 2024]
- TREIBER, R. (2015). *La Liste rouge des Apidés menacés en Alsace*. Office des données naturalistes d'Alsace, Strasbourg (France), 22 pp. https://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/liste_rouge_alsace_apides_2015_livret.pdf [accessed 20 May 2024]
- UICN FRANCE, MNHN, OPIE & SEF (2012). *La Liste rouge des espèces menacées en France. Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine*. Paris, France, 15 pp. https://uicn.fr/wp-content/uploads/2012/03/Liste_rouge_France_Papillons_de_jour_de_metropole.pdf [accessed 20 May 2024]
- UNGRICHT, S., A. MÜLLER & S. DORN (2008). A taxonomic catalogue of the Palaearctic bees of the tribe Osmiini (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae). *Zootaxa*, **1865**(1): 1–253. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.1865.1.1>
- VAN DEN BERGH, M. (2002). *Faune pollinisatrice des prés de fauche à centaurées (Asteraceae) de la Cerdagne (Pyénées-Orientales, France)*. Rapport de recherche, Service de Zoologie, Université de Mons-Hainaut, Mons (Belgique), 86 pp. + annexes (2 pp.). http://zoologie.umons.ac.be/Hymenoptera/biblio/01000/Rapport_recherche_Vandenbergh_2002_with_annex.pdf [accessed 20 May 2024]
- VEREecken, N. J., S. RISCH & P. CORTIS (2007). A contribution to the pollination biology of *Ophrys scolopax* CAVANILLES (Orchidaceae) in southern France. *Les Naturalistes belges*, **88**(special issue Orchid Section 20): 17–26. <https://naturalistesbelges.be/wp-content/uploads/2020/01/Nat-belges-88-Orchid-20-2007.pdf> [accessed 20 May 2024]
- VEREecken, N. J. & É. BARBIER (2009). Premières données sur la présence de l'abeille asiatique *Megachile (Callomegachile) sculpturalis* Smith (Hymenoptera, Megachilidae) en Europe. *Osmia*, **3**: 4–6. <https://doi.org/10.47446/OSMIA3.3>
- WARNCKE, K. (1978). Über die westpaläarktischen Arten der Bienenattung *Colletes* LATR. (Hymenoptera, Apoidea). *Polskie pismo entomologiczne*, **48**: 329–370. https://www.zobodat.at/pdf/MON-E-HYM_0188_0329-0370.pdf [accessed 20 May 2024]
- WARNCKE, K. (1980). Die Bienenattung *Anthidium* FABRICIUS, 1804 in der Westpaläarktis und im turkestanischen Becken. *Entomofauna*, **1**(10): 119–210. https://www.zobodat.at/pdf/ENT_0001_0119-0210.pdf [accessed 20 May 2024]

- WARNCKE, K. (1983). Zur Kenntnis der Bienengattung *Pasites* JURINE, 1807, in der Westpaläarktis (Hymenoptera, Apidae, Nomadinae). *Entomofauna*, **4**(21): 261–347.
https://www.zobodat.at/pdf/ENT_0004_0261-0347.pdf [accessed 20 May 2024]
- WARNCKE, K. (1992). 2. Beitrag zur Systematik und Verbreitung der Bienengattung *Prosopis* F. in der Westpaläarktis (Hym., Apidae). *Linzer biologische Beiträge*, **24**(2): 747–801.
https://www.zobodat.at/pdf/LBB_0024_2_0747-0801.pdf [accessed 20 May 2024]
- WARNCKE, K., R. DESMIER DE CHENON & J. LECLERCQ (1974). *Atlas provisoire des Insectes de Frances. Hymenoptera Apoidea Andrenidae* : *Andrena* F. Faculté des Sciences agronomiques de l'État, Gembloux, 9 pp. + 177 maps.
<https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/293469/1/339.pdf> [accessed 20 May 2024]
- WESTRICH, P. & F. AMIET (1996). Der taxonomische Status von *Colletes sierrensis* FREY-GESSNER 1901 mit Beschreibung des noch unbekanntes Männchens (Hymenoptera, Apidae). *Linzer biologische Beiträge*, **28**(2): 1161–1167.
https://www.zobodat.at/pdf/LBB_0028_2_1161-1167.pdf [accessed 20 May 2024]
- WILLIAMS, P. H. (2021). Not just cryptic, but a barcode bush: PTP re-analysis of global data for the bumblebee subgenus *Bombus* s. str. supports additional species (Apidae, genus *Bombus*). *Journal of Natural History*, **55**(5-6), 271–282.
<https://doi.org/10.1080/00222933.2021.1900444>
- WILLIAMS, P. H., J. AN, P. DORJI, J. HUANG, S. JAFFAR, G. JAPOSHVILI, J. NARAH, Z. REN, M. STREINZER, C. THANOOSING, L. TIAN & M. C. ORR. (2023). Bumblebees with big teeth: revising the subgenus *Alpigenobombus* with the good, the bad and the ugly of numts (Hymenoptera: Apidae). *European Journal of Taxonomy*, **892**: 1–65. <https://doi.org/10.5852/ejt.2023.892.2283>
- WOOD, T. J., G. GHISBAIN, D. MICHEZ & C. PRAZ (2021). Revisions to the faunas of *Andrena* of the Iberian Peninsula and Morocco with the descriptions of four new species (Hymenoptera: Andrenidae). *European Journal of Taxonomy*, **758**: 147–193.
<https://doi.org/10.5852/ejt.2021.758.1431>
- WOOD, T. J., J. HOGAN, M. EDWARDS & R. J. PAXTON (2022). *Andrena scotica* PERKINS is the valid name for the widespread European taxon previously referred to as *Andrena carantonica* PÉREZ (Hymenoptera: Andrenidae). *British Journal of Entomology and Natural History*, **35**(4): 393–408.
http://www.atlashymenoptera.net/biblio/02000/534_Wood_et_al_2022%20Andrena%20scotica%20valid%20name%20for%20taxon%20previously%20referred%20to%20as%20Andrena%20carantonica.pdf [accessed 20 May 2024]
- WOOD, T. J. & R. LE DIVELEC (2022). Cryptic Diversity Revealed in A Revision of West Palaearctic *Nomiapis* and *Systropha* (Hymenoptera: Halictidae). *Diversity*, **14**(11): 920 (32 pp.).
<https://doi.org/10.3390/d14110920>
- WOOD, T. J. (2023a). The genus *Andrena* in Belgium: revisions, clarifications, and a key for their identification (Hymenoptera: Andrenidae). *Belgian Journal of Entomology*, **135**: 1–63.
http://www.srbe-kbve.be/cm/sites/default/files/publications/BJE/BJE%202023/BJE_135_2023_Andrena%20in%20Belgium_Wood.pdf [accessed 20 May 2024]
- WOOD, T. J. (2023b). The genus *Andrena* FABRICIUS, 1775 in the Iberian Peninsula (Hymenoptera, Andrenidae). *Journal of Hymenoptera Research*, **96**: 241–484. <https://doi.org/10.3897/jhr.96.101873>
- WOOD, T. J. (2024). Further revisions to the Palaearctic *Andrena* fauna (Hymenoptera: Andrenidae). *Zootaxa*, **5483**(1): 1–150.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.5483.1.1>
- ZANINOTTO, V., A. PERRARD, O. BABIAR, A. HANSART, C. HIGNARD & I. DAJOZ (2021). Seasonal variations of pollinator assemblages among urban and rural habitats: A comparative approach using a standardized plant community. *Insects*, **12**(3): 199 (18 pp.).
<https://doi.org/10.3390/insects12030199>

ARTICLE

Situation de *Melitturga caudata* en France (Hymenoptera : Apoidea : Andrenidae)

Serge GADOUM¹

GADOUM, S. (2025). Situation de *Melitturga caudata* en France (Hymenoptera : Apoidea : Andrenidae). *Osmia*, **13**: 49–60.
<https://doi.org/10.47446/OSMIA13.2>

Résumé

L'auteur fait un état des lieux des connaissances disponibles sur cette espèce méditerranéenne. Après une présentation taxonomique, les stations françaises de cette abeille sont listées. Les éléments connus sur sa biologie et son écologie sont exposés. Une analyse globale de l'état des populations françaises de l'espèce est argumentée, conjecturant un déclin déjà amorcé.

Mots-clefs | Distribution • biologie • écologie • littoral méditerranéen • déclin

Situation of *Melitturga caudata* in France (Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae)

Abstract

The author provides a comprehensive review of the current knowledge on this Mediterranean bee species. Following a detailed taxonomic overview, the distribution of the species across French sites is catalogued. The author also explores the species' biology and ecology. A thorough analysis of its population status in France is presented, suggesting that a decline may have already begun.

Keywords | Distribution • biology • ecology • Mediterranean coastline • decline

Reçu - Received | 22 May 2023 || **Accepté - Accepted** | 31 July 2025 || **Publié (en ligne) - Published (online)** | 24 August 2025
Reviewers | Y. BRUGEROLLES • B. GIVORD-COUCHEAU || <https://zoobank.org/3D200981-419C-4CC7-9198-86A416862D22>

INTRODUCTION

Le genre *Melitturga* LATREILLE, 1809 appartient à la tribu des Melitturgini qui forme avec les Panurgini, les Protandrenini, les Nolanomelissini, les Protomelitturgini, les Perditini et les Calliopsini la sous-famille des Panurginae au sein des Andrenidae (MICHENER, 2007 ; BOSSERT *et al.*, 2022). Le genre se caractérise en particulier par une nervation alaire unique au sein des abeilles : des trois cellules submarginales, la troisième est la plus grande, et la cellule marginale est tronquée à l'apex. Seulement treize espèces présentes en Europe ont été décrites à ce jour (MICHEZ *et al.*, 2019). PATINY (1999) distingue trois sous-genres : *Australomelitturga*, *Melitturga s. str.* et *Petrusianna*, le premier n'étant pas représenté en Europe. Des huit espèces de *Melitturga s. str.* et des trois espèces de *Petrusianna*, seules *M. (M.) clavicornis*

(LATREILLE, 1806) et *M. (P.) caudata* PÉREZ, 1879 sont respectivement connues de France (PATINY, 2012 ; RASMONT *et al.*, 2017).

Melitturga clavicornis (figure 1) est la moins rare des deux espèces françaises et sa présence est attestée plus au nord jusqu'en Maine-et-Loire (HERBRECHT *et al.*, 2019). La distribution mondiale connue de *M. caudata* (PATINY & GASPARD, 2000 ; PATINY, 2012) se restreint à l'Algérie et au Maroc (ROZEN, 1971 ; LHOMME *et al.*, 2020) pour l'Afrique du Nord et à l'Ouest de l'Europe méditerranéenne (Portugal, Espagne, France et Italie). *Melitturga caudata* est très rare en France.

DISTRIBUTION DE MELITTURGA CAUDATA EN FRANCE

En France, *M. caudata* est une espèce strictement méditerranéenne (figure 2, tableau I). D'après PATINY &

GASPARD (2000), elle est connue par 8 données des départements des Alpes-Maritimes (Èze en 1952), du Var

¹ [SG] Office pour les Insectes et leur Environnement (Opie), BP 30, F – 78041 Guyancourt, France • serge.gadoum@insectes.org
 <https://zoobank.org/10F5CB58-CE5A-4F4B-B1D7-D1EA55DDCAFF>

Osmia est une revue en libre accès publiée par l'Observatoire des Abeilles (France) sous licence Creative Commons Attribution International CC BY 4.0 qui autorise la reproduction et la diffusion du document, à condition que la source soit explicitement citée.

Osmia is an open-access journal published by the Observatory of Bees (France) under Creative Commons Attribution International License CC BY 4.0 which allows the reproduction and distribution of the document, provided the source is explicitly cited.

Figure 1. *Melitturga caudata* female. Photo Ian CROSS.

(Saint-Aygulf à Fréjus en 1949, Valescure à Saint-Raphaël en 1971, Bormes-les-Mimosas sans date), des Bouches-du-Rhône (Marseille, sans dates) et des Pyrénées-Orientales (Calce en 1984). Elle semble absente de Corse. Des spécimens pour lesquels une date est fournie, les mâles ont tous été collectés au mois de mai, les femelles toutes au mois de juin. Aucun des 13 spécimens (dix mâles, trois femelles : tableau I) n'est conservé en France : ces derniers sont à Londres (Grande-Bretagne), Gembloux (Belgique), Leiden et Amsterdam (Pays-Bas).

Tableau I. Données de *Melitturga caudata* en France avant 2020 (spécimens capturés ou photographiés).

Commune	Département	Année	Mâles	Femelles
Èze	06	1952		1
Padern	11	2016		1
Tuchan	11	2016	1	
La Ciotat	13	2010		1
Marseille	13	?	5	
Calce	66	1984		1
Saint-Raphaël	83	1971	1	
Fréjus	83	1949	3	
Bormes les Mimosas	83	?	1	1

David GENOUD (*comm. pers.*) a déterminé une femelle capturée par Matthieu AUBERT le 29 mai 2010 à la Grande Tête sur la commune de La Ciotat (Bouches-du-Rhône). Plus récemment, Matthieu AUBERT et Éric DUFRÈNE (*comm. pers.*) ont capturé des individus dans le département de l'Aude le 27 mai 2016 dans un paysage de vignes et anciennes vignes enfrichées : un mâle à la Bordé du Gaillot sur la commune de Tuchan, site avec notamment de nombreuses Immortelles *Helichrysum stoechas* à l'anthèse, et une femelle sur la commune mitoyenne de Padern (figure 3 et 4) dans un secteur densément garni de Psoralée bitumineuse *Bituminaria bituminosa*.

La seule abeille coucou connue pour *Melitturga caudata* est *Ammobatoides scriptus* (GERSTÄCKER, 1869) et si cette abeille coucou a bien pour unique hôte *Melitturga caudata* (MORICE, 1903), alors cette dernière est (ou était) aussi présente sur les sites (ou à proximité) de son coucou, dont les observations en France se répartissent ainsi (figure 2) :

- Alpes-de-Haute-Provence : Annot, lieu-dit Les Scafarels, 29 juillet 1908, une femelle (Banque de Données fauniques de Gembloux et Mons).
- Alpes-de-Haute-Provence : Annot, lieu-dit Les Scafarels, 31 juillet 1908, une femelle (Banque de Données fauniques de Gembloux et Mons).
- Alpes-de-Haute-Provence : Annot, 2 août 1938, 3 femelles (Banque de Données fauniques de Gembloux et Mons).
- Aude : Leucate, 17 juin 1985, un mâle (Banque de Données fauniques de Gembloux et Mons).
- Bouches-du-Rhône : Eygalières, 8 juillet 1991, un mâle (Banque de Données fauniques de Gembloux et Mons).

Figure 2. Carte de distribution des données françaises de *Melitturga caudata* et d'*Ammobatoides scriptus*.

Figure 3. Station de *Melitturga caudata* à Padern en mai 2016.
Photo Matthieu AUBERT.

Figure 4. Station de *Melitturga caudata* à Padern en mai 2016.
Photo Matthieu AUBERT.

- Drôme : Dieulefit, 31 juillet 1956, une femelle (Banque de Données fauniques de Gembloux et Mons).
- Drôme : Dieulefit, 21 juillet 1957, une femelle (Banque de Données fauniques de Gembloux et Mons).
- Hautes-Alpes : Barillonnette, 8 juillet 2019, 600 m, 1 femelle, réc. Roger MAILLOT (2023).
- Hautes-Alpes : Chorges, 11 juillet 2014, 835 m, 1 femelle, photographiée par Géraud DE PREMORÉL (2023a), en présence de mâles de *Melitturga clavicornis* mais pas de *M. caudata* (comm. pers.).
- Hautes-Alpes : Chorges, 12 juillet 2014, 835 m, 1 mâle, photographiée par Géraud DE PREMORÉL (2023b), en présence de mâles de *Melitturga clavicornis* mais pas de *M. caudata* (comm. pers.).
- Hautes-Alpes : Chorges, 27 juillet 2013, 1 mâle et une femelle, réc. par Géraud DE PREMORÉL (Banque de Données fauniques de Gembloux et Mons).
- Hautes-Alpes : Savines-le-Lac, 1979, 3 mâles (Banque de Données fauniques de Gembloux et Mons).
- Hautes-Alpes : Chorges (commune limitrophe de Chorges), 1925, 1 mâle (BENTLEY & THOMAS, 2023).
- Aveyron : Millau, 5 juillet 2020, 645 m, 1 femelle, photographiée par Bernard SAQUET (2023).
- Gard : Bouillargues, 19 juin 2020, 70 m, 1 femelle, photographiée par Danièle TIXIER-INREP (2023).
- Vaucluse : Carpentras, juillet 1963, une femelle (Banque de Données fauniques de Gembloux et Mons).

ÉLÉMENTS CONNUS DE BIOLOGIE ET D'ÉCOLOGIE

PATINY & GASPARD (2000) citent deux espèces de plantes butinées par *Melitturga caudata* : *Bituminaria bituminosa* (L.) C. H. STIRT., 1981 (= *Psoralea bituminosa*) par les deux sexes en France et au Maroc, et *Thymbra capitata* (L.) CAV., 1803 (= *Thymus capitatus*) par les mâles au Maroc. Matthieu AUBERT signale de nombreuses observations de butinage de *B. bituminosa* par les femelles de *M. caudata* sur sa station de capture à Padern. MICHEZ & NIETO (2013) citent *Genista hirsuta* VAHL, 1790, sans préciser le lieu ni le sexe des butineurs. BALDOCK *et al.*, (2018) citent *Stauracanthus genistoides* (BROT.) SAMP., 1912 comme source de pollen au Portugal (observation de T. J. WOOD en Algarve), Thomas J. WOOD a constaté le butinage de pollen de *Trifolium pratense* L., 1753 à Grenade en Espagne. Ian CROSS a photographié le butinage de pollen d'*Anthyllis cytisoides* L., 1753 (CROSS, 2023a) en Espagne en avril 2018. Il signale aussi que cette abeille fait partie d'un petit cortège de butineurs associé à *Lotus hirsutus* L., 1753 (CROSS, 2023b) sur les côtes portugaises. Il a photographié le butinage du nectar d'*Echium plantagineum* L., 1771 en mai 2018 en Espagne, comportement qu'il a observé de nombreuses fois (CROSS, 2023c). Enfin, il signale aussi l'observation de butinage de pollen d'*Ononis reclinata* L., 1763 en Espagne et de nectar de *Lavandula stoechas* L., 1753 au Portugal.

Bituminaria bituminosa est distribuée et indigène dans le sud de l'Europe, l'ouest de l'Asie, en Afrique du Nord et aux îles Canaries (CASTROVIEJO, 1999). C'est une Fabacée à fleurs bleuâtres, des friches eutrophiles méso à xérophiles, présente

en France dans le sud-ouest, le Midi et la Corse jusqu'à 1 200 m d'altitude et qui fleurit d'avril à octobre (TISON & FOUCAULT, 2014). *Genista hirsuta* est une Fabacée endémique de la Péninsule ibérique et du nord-ouest de l'Afrique (MIARA *et al.*, 2018 ; BEN EL MOSTAFA *et al.*, 2001 ; CASTROVIEJO, 1999). Cet arbuste de la famille des Fabacées fleurit jaune de mars à juin (voire juillet) du niveau de la mer jusqu'à 1 450 m d'altitude, dans les matorrals sur divers substrats (CASTROVIEJO, 1999 ; ACHHAL EL KADMIRI *et al.*, 2004), notamment les fourrés méditerranéens plutôt basiphiles de la classe des *Pistacio lentisci-Rhamnetea alaterni* pour la sous-espèce *erioclada* (DE FOUCAULT, 2021) et des landes thermophiles héliophiles acidiphiles des étages thermo- à supraméditerranéens de la classe des *Cisto ladaniferi-Lavanduletea stoechadis* pour la sous-espèce *lanuginosa* (FOUCAULT *et al.*, 2012), en particulier l'habitat d'intérêt communautaire 5330_6 (matorrals thermophiles de substitution très riches en endémiques) en Andalousie (REDIAM, 2020). *Stauracanthus genistoides* est une Fabacée buissonnante de 0,5 à 1,5 m de hauteur, épineuse, qui fleurit jaune. *Stauracanthus genistoides* subsp. *genistoides* se développe sur les dépôts alluviaux sableux ou caillouteux continentaux et les bancs de sable côtiers ou subcôtiers, fixes ou mobiles, de 0 à 800 m d'altitude, dans l'Ouest et le Sud-Ouest de la péninsule ibérique. La sous-espèce type est caractéristique des fourrés téthyens occidentaux xéropsammitiques (habitat EUNIS F5.5A) : « fourrés ouverts formés par *Stauracanthus genistoides* ssp. *genistoides*, *Halimium halimifolium*, *Halimium commutatum* ou *Cistus*

libanotis (*Cistus bourgaeanus*), fortement adaptés à l'aridité extrême et à l'oligotrophie des dunes fossiles et autres sables profonds fixés avec une nappe phréatique très basse. Des zones littorales du bassin méditerranéen occidental et de l'Atlantique subtropical. Ils sont particulièrement développés dans le sud-ouest de la péninsule Ibérique » (LOUVEL *et al.*, 2013). D'après CASTROVIEJO (1999), *Stauracanthus genistoides* subsp. *spectabilis* WEBB 1852 croît dans les maquis côtiers sur dunes fixes, entre 0 et 300 m d'altitude, dans le Sud-Ouest du Portugal et l'Ouest du Maroc. Parmi les landes méditerranéennes à Ajonc, celle dominée par *Stauracanthus genistoides* subsp. *spectabilis* correspond à l'habitat EUNIS F5.575. *Trifolium pratense* L., 1753 est une Fabacée herbacée eurosibérienne qui fleurit normalement rose dans les prairies, les pelouses, les friches et les ourlets, depuis le niveau de la mer jusqu'à 2 700 m (en France) ; la variété *sativum* SCHREB. cultivée comme fourragère atteint jusqu'à 70 cm de hauteur (TISON & FOUCAULT, 2014 ; ARNAL, 2013 ; JAUZEIN & NAWROT, 2011 ; GARAUD, 2003 ; SAULE, 2002) et a été introduite dans toute l'Europe (POLUNIN & SMYTHIES, 1997). La sous-espèce *baeticum* (BOISS) C. VICIOSO, 1845 est restreinte au sud de l'Espagne et au nord-ouest du Maroc (CASTROVIEJO, 1999). *Anthyllis cytisoides* est distribué en Afrique du Nord (Maroc et Algérie), en Péninsule ibérique, dans les Baléares et en France (Roussillon, environs de la Ciotat, mentions douteuses du Var et des Alpes-Maritimes) où elle est en limite septentrionale. Les fleurs jaune pâle de cette Fabacée buissonnante atteignant jusqu'à 1 m de hauteur sont visibles en France d'avril à juin mais parfois dès janvier et jusqu'en décembre. La plante se développe de préférence en garrigue mais aussi en maquis ouvert, également sur gypse et plus occasionnellement sur schistes et bancs de sable côtiers, depuis le niveau de la mer jusqu'à 1 300 m d'altitude (CASTROVIEJO, 1999 ; BLAMEY & GREY-WILSON, 2000 ; TISON & FOUCAULT, 2014). *Lotus hirsutus* L., 1753 est distribuée dans toute la Méditerranée sauf Chypre, elle est présente dans le Midi de la France et en Corse, où elle se trouve en limite nord. Cette fabacée vivace peut former des petits buissons jusqu'à 80 cm de hauteur qui produisent des fleurs blanches ou roses à carène noire ou rouge foncé d'avril à juillet, depuis le niveau de la mer jusqu'à 1550 m d'altitude, dans les garrigues et les ourlets thermophiles basiphiles en France mais aussi en maquis (granit et sables littoraux) en Péninsule ibérique (POLUNIN, 1969 ; BLAMEY & GREY-WILSON, 2000 ; CASTROVIEJO, 1999 ; TISON & DE FOUCAULT, 2014). *Thymbra capitata* est distribuée dans le bassin méditerranéen, y compris les grandes îles à l'exception de Minorque et de la Corse. Elle est absente de France continentale (non indigène) mais y est plantée comme plante ornementale. Cette Lamiacée buissonnante à fleurs roses pourprées ou roses, parfois blanches, se développe dans les fourrés, les landes, les endroits pierreux, les rochers ou les pentes sur des sols calcaires, argileux, et même sur sables des pinèdes, entre 0 et 800 m d'altitude. Elle se retrouve aussi parfois dans les friches et les dunes (CASTROVIEJO *et al.*, 2010 ; BLAMEY & GREY-WILSON, 2000 ; POLUNIN & SMYTHIES, 1997). *Ononis reclinata* est distribuée en France sur le littoral atlantique, le Midi et la Corse depuis le niveau de la mer jusqu'à 800 m d'altitude. Cette herbacée (5 - 25 cm de haut) annuelle qui fleurit rose d'avril à juillet est une Fabacée des lieux rocailloux et sablonneux (POLUNIN, 1969) de la région méditerranéenne, des Îles Canaries et du Sud-Ouest de l'Asie. En France, elle peuple les pelouses ouvertes à thérophytes xérophiles (TISON

& FOUCAULT, 2014) ; en Péninsule ibérique, où elle monte jusqu'à 1 000 m d'altitude, c'est une plante des pelouses bordant les forêts, des dunes, des rochers et éboulis, sur substrat souvent basique, avec deux sous-espèces, *reclinata* et *mollis* (SAVI) BEG. (CASTROVIEJO, 1999). *Echium plantagineum* est une Boraginacée annuelle ou bisannuelle présente en France dans le Sud-Ouest, le Centre-Ouest, le Midi et la Corse et distribuée, à l'état indigène en Europe occidentale, méridionale et orientale, en Asie du Sud-Ouest, en Afrique du Nord et en Macaronésie (sauf Cap Vert). Cette herbacée de 20 à 80 cm de haut habite les pelouses psammophiles acidiphiles en France, les friches, les jachères, les lieux sablonneux et les bords des chemins, sur substrat basique ou acide ailleurs, parfois sur le littoral, depuis le niveau de la mer jusqu'à 1 200 m d'altitude. Elle fleurit de mars à mai mais aussi bien plus tôt et jusqu'en juillet en France comme en Péninsule ibérique ; ses fleurs rougeâtres virent rapidement au bleu, au bleu violacé ou au pourpre (BLAMEY & GREY-WILSON, 2000 ; CASTROVIEJO *et al.*, 2012 ; POLUNIN, 1969 ; TISON & FOUCAULT, 2014). *Lavandula stoechas* est un arbrisseau de 20 à 40 cm de haut en France qui fleurit pourpre-noirâtre d'avril à juin dans le Midi et en Corse, depuis le niveau de la mer jusqu'à 600 m d'altitude sur sols siliceux de maquis et de landes méditerranéennes (TISON & FOUCAULT, 2014). Cette Lamiacée montre une large distribution dans le bassin méditerranéen où elle atteint sa plus grande variabilité dans la péninsule ibérique et est un colonisateur très important du maquis méditerranéen, sur tous types de substrats, jusqu'à 1 700 m d'altitude. La sous-espèce type atteint 1,1 m de hauteur, la sous-espèce *luisieri* (ROZEIRA) ROZEIRA, 1964, endémique du quadrant Sud-Ouest de la Péninsule ibérique, atteint 1,4 m (BLAMEY & GREY-WILSON, 2000 ; CASTROVIEJO *et al.*, 2010 ; POLUNIN, 1969 ; POLUNIN & SMYTHIES, 1997).

Selon la définition du lectisme de ROBERTSON (1925) qui concerne exclusivement la collecte de pollen par les abeilles, *M. caudata* semble bien être oligolectique, et plus précisément selon la définition de MÜLLER & KUHLMANN (2008) oligolectique extensif (*broad oligolectic*) puisque toutes les plantes butinées pour le pollen sont des Fabacées, ainsi que les deux espèces (*Bituminaria bituminosa*, *Cytisus scoparius*) pour lesquelles les données ne précisent pas le type de butinage. Les données de butinage sur *Thymbra capitata*, *Echium plantagineum* et *Lavandula stoechas* concernent la seule prise de nectar. Que ce soit pour le pollen ou le nectar, *M. caudata* ne semble pas privilégier une couleur particulière de fleurs.

ROZEN (1971) a décrit en détail ses observations d'avril 1968 sur la nidification d'une petite bourgade lâche de cinq nids au Maroc : la bourgade occupait le terrain légèrement en pente au sommet du talus d'un pied de hauteur bordant un chemin de terre. Ce site ne recevait pas d'ombre la journée, était bien drainé mais humide au niveau des cellules, et le sol modérément dur contenait des cailloux. Les cinq nids étaient groupés sur une surface n'excédant pas 30 cm de diamètre. Trois nids étaient totalement dépourvus de tumulus mais un autre, en cours de construction, présentait un tumulus symétrique d'environ 4 cm de diamètre et de 1,5 cm de hauteur. L'entrée du cinquième nid n'avait pas été trouvée. Les conduits principaux de tous les nids étaient ouverts, faisaient environ 7 mm de diamètre, et serpentaient dans une large mesure. L'un des nids, excavé afin qu'il puisse

Figure 5. Mâle de *Melitturga caudata*. Photo Ian Cross.

être schématisé, consistait en un conduit principal serpentant, à l'apex duquel se trouvait une cellule récemment construite et non approvisionnée. Huit autres cellules étaient associées au nid ; trois d'entre elles étaient disposées isolément et l'une d'elle avait été complètement rebouchée après sa construction bien qu'il n'y ait aucune indication de parasites ou d'œufs d'abeille coucou sur la paroi de la cellule. Les cinq cellules restantes formaient un groupe, interconnectées par un conduit latéral ou en série. De ces cellules, la plus proche était à 1,5 cm du conduit principal et toutes étaient séparées de 1,5 cm au maximum. Les conduits latéraux, remplis après l'approvisionnement des cellules, semblaient avoir un maçonnerie spécial de terre fine. Ni eux ni le conduit principal n'étaient imperméables. Les conduits latéraux, bien que parfois courbés, débouchaient directement aux cellules, sans descendre au préalable, et se rétrécissaient à environ 5 mm de diamètre à l'entrée de la cellule. Les cellules, apparemment symétrique autour de leur long axe, mesuraient de 14 à 15 mm de long pour 8 à 9 mm de diamètre. Trouvées à des profondeurs de 4 à 9 cm, elles étaient inclinées de 20 à 80 degrés de l'horizontale, avec l'entrée toujours plus haute que la paroi du fond. Comme les conduits latéraux, les cellules pouvaient avoir un maçonnerie d'environ 1 mm d'épaisseur. Cette paroi était intimement liée au substrat. La femelle avait appliqué un fin revêtement imperméable de matériau soyeux sur la paroi sauf vers l'ouverture. Cela donnait une apparence lisse, mais pas très brillante, à la surface ; ailleurs la paroi était plus terne et moins lisse. Les opercules des cellules faisaient environ 3 mm de long. Chaque cellule était construite, approvisionnée puis fermée avant que la suivante ne soit commencée. Le pollen était transporté humide au nid par la femelle, cette dernière entreposant chaque charge de pollen en une masse amorphe au fond de la cellule. Quand une quantité suffisante était amassée, elle la façonnait en sphéroïde orange, aplati, qui

dans un cas était plus long que large (diamètre maximum : 7,2 × 6 mm ; diamètre minimum : 4 mm). Dans d'autres cas, la longueur et la largeur semblaient plus égales. Les provisions étaient homogènes et très humides, et étaient, par leur consistance collante plutôt que farineuse, inhabituelles pour des Panurginae. La femelle plaçait les provisions au fond de la cellule et déposait l'œuf au sommet des provisions. L'œuf arqué, de 2,7 mm de long, avait une extrémité avant arrondie et une extrémité arrière légèrement plus épaisse. Le chorion translucide était blanc et lisse. Dans certaines cellules, aucun œuf ou larve n'avait été trouvé et les provisions avaient commencé à se liquéfier. Des larves matures prédéfécantes ont été découvertes dans un nid qui contenait aussi une cellule récemment finie, un fait qui indique que l'éclosion et le développement larvaire sont rapides. Les jeunes larves ne se déplaçaient pas sur la masse de pollen pour se nourrir mais consommaient simplement la nourriture sous leur tête. Avec apparemment une génération par an, *M. caudata* hiberne à l'état de larve postdéfécante.

CROSS (2023b) observe au Portugal que l'espèce y nidifie dans des sols horizontaux assez compactés, souvent en grandes bourgades ; au début de la saison de vol, les mâles patrouillent constamment en nombre autour des nids, faisant du surplace avec leurs pattes pendant d'une manière caractéristique, comportement révélateur de l'espèce, même à longue distance (figure 5). Les plus grandes bourgades qu'il a observées (comm. pers.) étaient sur le littoral de l'Algarve (Portugal) avec plusieurs centaines de nids voire plus d'un millier dans le sol sableux-graveleux très compact d'une dépression humide intradunale : le coucou *Ammobatoides scriptus* (GERSTÄCKER, 1869) y était présent par dizaines.

UNE ÉVOLUTION DES POPULATIONS LIÉE À L'ÉVOLUTION DU LITTORAL MÉDITERRANÉEN ?

D'après MICHEZ & NIETO (2013), *M. caudata* n'est pas une espèce menacée en Europe puisqu'elle est abondante dans son aire d'occurrence et que la tendance populationnelle est stable ; elle est potentiellement menacée par l'altération de ses habitats, et l'élimination des bordures de champs et des bermes routières. On peut être surpris du bien faible nombre de mentions françaises comparé aux données assez nombreuses et postérieures à 1990 en Espagne (voir la carte dans PATINY, 2012). *M. caudata* est-elle une espèce naturellement rare et localisée en France ? S'agit-il d'une espèce y ayant subi un déclin ?

À l'exception de Calce (66), située à moins de 15 km de la mer, et de Tuchan et Padern (11), à une trentaine de kilomètres du littoral, les communes des stations françaises connues de *M. caudata* sont toutes littorales. La donnée littorale de la Ciotat est la seule récente. Les littoraux du Languedoc-Roussillon et de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) ont connu les deux croissances démographiques les plus importantes de France (ZANINETTI, 2006). Les côtes méditerranéennes continentales sont les plus bétonnées et artificialisées du littoral français (Comité Français de l'UICN, 2020). Dès le début des années 1980, seuls 20 % des côtes méditerranéennes françaises pouvaient être considérés comme dans un état naturel (JAULIN & SOLDATI, 2005). Sur la Côte d'Azur (Alpes-Maritimes), les surfaces artificialisées constituaient en 1990 plus de 60 % de la bande littorale de 2 km de profondeur (VOIRON-CANICIO & LIZIARD, 2008 ; DAGORNE 1995). En 2003, le taux d'urbanisation des communes littorales était de 90 % (DALIGAUX, 2003 ; ROBERT, 2009) : concernant le littoral provençal, ce taux était de 53 % pour les Bouches-du-Rhône et de 32 % seulement pour le Var... mais dans ce dernier département, les espaces urbanisés y formaient alors « un continuum presque ininterrompu [qui] bien qu'il soit moins régulier que celui du littoral des Bouches-du-Rhône, moins dense et moins large que celui de la Côte d'Azur, donne l'impression d'une urbanisation généralisée et omniprésente » (DALIGAUX, 2003). L'aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon, sur 200 km de long environ et de 20 km de profondeur (CAZES, 1972), conduit de 1963 à 1982 par la Mission Racine (DELORME, 2022), a permis la construction de sept grandes stations balnéaires sur une côte sableuse alors encore préservée du tourisme de masse (FOURCADE, 2019). Les dunes littorales du Golfe du Lion sont aujourd'hui considérablement fragmentées ou détruites alors qu'elles s'étendaient avant les années 1950 sur près de 230 km de manière quasi continue (HEURTEFEUX & RICHARD, 2010). L'extension en tache d'huile à partir du bâti existant est le mode de diffusion majeur sur le littoral languedocien (de Frontignan au Grau-du-Roi) (CADORET, 2013). Deux défis écologiques majeurs concernent le littoral du Languedoc-Roussillon : « le confortement des coupures d'urbanisation et des espaces de nature » et « la préservation des espaces agricoles et naturels de "l'arrière littoral" » (DREAL Occitanie & Agence Folléa-Gautier, 2003). Notons que les surfaces agricoles des communes littorales et sub-littorales de l'Hérault et de l'Aude, d'après la carte Adonis d'utilisation des pesticides en France (CHAYRE & POINTÉREAU, 2022a ; SOLAGRO, 2022), se caractérisent par un Indice de Fréquence

de Traitements phytopharmaceutiques (IFT ; MAA, 2018) communal fort à très fort (CHAYRE & POINTÉREAU, 2022b), ce qui traduit des pratiques agricoles défavorables à l'entomofaune (BRITAIN *et al.*, 2010a, 2010b ; HAHN *et al.*, 2015 ; KUMAR *et al.*, 2018 ; UHL & BRÜHL, 2019 ; BILLAUD *et al.*, 2020 ; SANCHEZ-BAYO & WYCKHUYS, 2019) et au paysage nutritionnel des abeilles (PARREÑO *et al.*, 2021). La carte nationale (figure 15 dans CHERRIER *et al.*, 2021) de l'indice de fragmentation du paysage par les infrastructures de transport et les surfaces imperméables montre que « le bassin méditerranéen présente [...] un degré élevé de fragmentation, comme la majorité du littoral », et la carte (figure 4 dans CHERRIER *et al.*, 2021) des surfaces nouvellement artificialisées pour toutes activités confondues entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2018 montre que « [...] le bassin méditerranéen et la vallée du Rhône sont particulièrement touchés » (CHERRIER *et al.*, 2021).

Côté italien, le Ponant ligure ou Riviera italienne (riviera du Ponant et riviera du Levant) et le littoral toscan ont été le théâtre d'une bétonisation sauvage et à outrance depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale (ROBERT, 2009 ; CORI & LAZZERONI, 1995), conséquence « d'une industrialisation accélérée, d'une pression touristique croissante et d'une planification indigente » (ROCHETTE, 2008). La bande côtière ligure tend à n'être plus qu'un espace urbanisé unifié (DAGORNE, 1995), où les noyaux de peuplement originaux ne se distinguent quasiment plus les uns des autres depuis plusieurs décennies (FERRO *et al.*, 1983), la riviera du Ponant formant une conurbation côtière (ROBERT, 2009). En Italie, la bande côtière de 4 km de large est artificialisée à 50 % (ISPRA, 2022).

Pour ce qui concerne l'Espagne, son littoral méditerranéen a subi de profondes mutations, d'une part agricoles, d'autre part urbaines (HUMBERT, 2013). À partir des années 1960, une révolution agricole a largement artificialisé la région, notamment via l'installation de serres pour la production de fruits et légumes. Les secteurs aménagés pour le tourisme dans les années 1950 (Costa Brava, Benidorm ; FAROUAULT, 2018) se sont étendus, et de nouveaux créés (DUMAS, 1977 ; HUMBERT, 2013). Par suite de la fièvre spéculative des années 1990 et 2000 (HUMBERT, 2013), aujourd'hui le littoral méditerranéen est de loin le plus urbanisé d'Espagne : en 2011, 35,28 % de son « premier littoral » (bande des 500 premiers mètres) avait déjà été transformé, et entre 1987 et 2011 la frange des deux kilomètres de littoral s'est urbanisée sur 30 % (ESTEVEZ *et al.*, 2016). Ainsi, dans les provinces de Malaga, Valence, Barcelone, Castellón, Alicante et Cadix, plus de 50 % de la superficie du « premier littoral » est déjà urbanisée, avec plus de 80% à Malaga, 67 % à Valence, 64 % à Barcelone. Pour la bande des 2 km, le record d'urbanisation est détenu par Barcelone avec 59,75 %, suivi par Malaga (56,91 %) (ESTEVEZ *et al.*, 2016). En 2010, la Costa Blanca dessine un ruban urbain presque continu le long du littoral (CADORET, 2013 ; HUETE & TROS DE ILARDUYA, 2013). Plus du tiers des écosystèmes adjacents aux plages a été détruit par l'action humaine (Greenpeace, 2018).

UNE SITUATION PRÉOCCUPANTE ?

Les mentions françaises contemporaines de *Melitturga caudata*, à plusieurs kilomètres du littoral sur des secteurs épargnés par l'urbanisation (Calce, Tuchan et Padern), parallèlement à l'unique donnée récente de La Ciotat et à l'absence de données dans des études récentes sur des sites littoraux (COIFFAIT-GOMBAULT *et al.*, 2016 ; GESLIN *et al.*, 2018 ; HENRY & RODET, 2018 ; AUBERT, 2019 ; ROPARS *et al.*, 2020a et 2020b ; COIFFAIT-GOMBAULT *et al.*, 2021 ; ROPARS *et al.*, 2022), ne semblent donc pas relever du hasard. L'image d'une espèce rare en France ayant fortement souffert de la disparition de milieux favorables paraît bien refléter la réalité. Si cela est avéré, nos populations résiduelles sont potentiellement (très) isolées, et donc devenues plus sensibles à la stochasticité démographique et génétique (KEYGHOBADI, 2007). PATINY & GASPAR (2000) citent deux données espagnoles à 1500 et 1550 m d'altitude : on ne peut donc pas exclure la possibilité d'autres populations à découvrir, notamment dans les Alpes. La côte depuis la Catalogne jusqu'à la Ligurie constituant la partie la plus artificialisée du littoral méditerranéen (PARRINELLO *et al.*, 2022), on peut se demander si les populations françaises sont toujours connectées avec les populations ibériques et les populations italiennes. D'autant que la situation se dégrade aussi en s'éloignant des côtes : « en France méditerranéenne, la densité de population dans les arrière-pays littoraux, bien

que trois fois plus faible que les communes littorales, s'est accrue de 47 % en trente ans » (CADORET, 2013) et que « la région PACA est caractérisée par un tissu urbain régional discontinu et polycentrique autour duquel l'artificialisation des sols progresse très vite (étalement urbain) » (ARRIGHI & SAMYN, 2016). La destruction de milieux favorables et la fragmentation anthropogène peuvent avoir des effets génétiques (dérive, dépression de consanguinité, réduction des flux de gènes ; LV *et al.*, 2018 ; SCHLAEPFER *et al.*, 2018) et des conséquences négatives à court et long termes sur la santé et la variabilité populationnelles (FRANKHAM, 2003 ; REED & FRANKHAM, 2003 ; WILLIAMS *et al.*, 2003 ; ANDERSEN *et al.*, 2004). À long terme, une diversité génétique amoindrie peut altérer la capacité d'une population à s'adapter aux conditions environnementales changeantes (VANDERGAST *et al.*, 2007 ; JUMP *et al.*, 2009 ; MANEL & HOLDEREGGER, 2013). Pour évaluer les conséquences de la fragmentation sur les populations françaises de *M. caudata*, il nous manque une bonne compréhension de sa biologie, de sa distribution et de l'utilisation de ses habitats (WIEGAND *et al.*, 2005), la capacité à se disperser jouant un rôle important (NIEBUHR *et al.*, 2015). Mais on peut d'ores et déjà se questionner, dans un contexte de dérèglement climatique (POTTS *et al.*, 2010 ; KAMMERER *et al.*, 2021 ; MANINCOR *et al.*, 2023), sur l'avenir des populations de l'espèce en France.

PERSPECTIVES

Melitturga caudata est une abeille sur laquelle il reste encore beaucoup à apprendre en France : sur sa biologie (besoins nutritionnels notamment : LEROY *et al.*, 2023) et sur son écologie (les connaissances sur les relations de butinage sont embryonnaires, humidité des substrats recherchés pour la nidification ...) mais aussi sur sa distribution. Son adaptation au dérèglement climatique va aussi dépendre de l'impact que celui-ci a sur les plantes qui lui procurent pollen et

nectar (JAWORSKI *et al.*, 2022 ; MATESANZ & VALLADARES, 2014 ; MATTANA *et al.*, 2022 ; TAKKIS *et al.*, 2018), ce qui constitue un autre vaste champ d'investigation (PARMESAN & HANLEY, 2015). Espérons que la présente synthèse suscite suffisamment d'intérêt pour générer bientôt des réponses et offrir des pistes d'actions pour la conservation de cet élément remarquable de notre melittofaune.

REMERCIEMENTS

Cette synthèse n'aurait pas été possible sans le concours de nombreuses personnes : nos vifs remerciements vont à Sébastien PATINY pour des précisions apportées sur les données françaises, à Pierre RASMONT (Université de Mons) pour la mise à disposition des données de la Banque de Données fauniques de Gembloux et Mons, à Éric DUFRÈNE (Observatoire des Abeilles) pour la communication de sa donnée, à Matthieu AUBERT (OA) pour la communication de sa donnée, ses informations et la mise à disposition de ses photos, à Géraud DE PREMOREL pour les informations sur ses données, à Ian CROSS pour ses informations et la mise à disposition de ses photos, à Alexia MONSAVOIR (Opie) pour la réalisation de la carte de distribution, à David GENOUD, à Alain LIVORY (Manche Nature) et à Thomas J. WOOD (Université de Mons) pour leurs informations, à Renaud BÉCOT (Université Paris 1), à Anne CADORET (Aix-Marseille Université), à Stéphanie MANEL (CEFE-CNRS Montpellier) et à Christine VOIRON (Université Côte d'Azur) pour la mise à disposition de leurs publications, à Colette RENARD-GRANDMONTAGNE (Université de Lorraine) pour la mise à disposition de la publication d'A. HUMBERT[†], à Vincent LECLERCQ (OA) pour le pdf d'une publication, à Raphaël VANDEWEGHE et Tarek BAYAN (Opie) pour leurs relectures, à l'équipe éditoriale et aux relecteurs d'*Osmia*, et en particulier à Benoît GESLIN pour sa patience.

RÉFÉRENCES

- ACHHAL EL KADMIRI, A., R. ZIRI & A. KHATTABI (2004). Analyse phytosociologique des formations de matorral du massif des Béni-Snassène (Maroc oriental). *Acta Botanica Malacitana*, **29**: 67–87. <https://doi.org/10.24310/abm.v29i0.7218>
- ANDERSEN, L. W., K. FOG & C. DAMGAARD (2004). Habitat fragmentation causes bottlenecks and inbreeding in the European tree frog (*Hyla arborea*). *Proceeding of the Royal Society B*, **271**(1545): 1293–1302. <https://doi.org/10.1098/rspb.2004.2720>
- ARNAL, G. (2013). *Flore des coteaux de la Seine autour de la Roche-Guyon*. Éditions de l'Amandier, collection La Bibliothèque Fantôme, 480 pp.
- ARRIGHI, J.-J. & S. SAMYN (2016). Une consommation foncière deux fois plus rapide que l'évolution démographique. *Insee Analyses Provence-Alpes-Côte d'azur*, **40**: 1–4. https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/2501732/pr_ina_40.pdf
- AUBERT, M. (2019). *Bilan de deux journées de prospections ciblant les abeilles sauvages dans la Principauté de Monaco*. Principauté de Monaco & Fondation Prince Albert II de Monaco, Monaco, 8 pp.
- BALDOCK, D., T. J. WOOD, I. CROSS & J. SMIT (2018). The bees of Portugal (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). *Entomofauna, Supplement 22*: 164 pp. https://www.zobodat.at/pdf/ENTS_S22_0001-0164.pdf [accessed 19 May 2023]
- BEN EL MOSTAFA, S., B. HALOUI & A. BERRICHI (2001). Plantes endémiques marocaines et maroco-algériennes présentes dans la chaîne des Horsts et des Monts de Debdou (Maroc oriental). *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, **70**(9): 208–216. <https://doi.org/10.3406/linly.2001.11405>
- BENTLEY, A. & J. THOMAS (2023). *Ammobatoides scriptus* (GERSTÄCKER, 1869). Snow Entomological Museum Collection. GBIF. Version 26.69. University of Kansas Biodiversity Institute, Lawrence (USA). <https://www.gbif.org/occurrence/894579781> [accessed 19 March 2023]
- BILLAUD, O., R.-L. VERMEERSCH & E. PORCHER (2020). Citizen science involving farmers as a means to document temporal trends in farmland biodiversity and relate them to agricultural practices. *Journal of Applied Ecology*, **58**(2): 261–273. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.13746>
- BLAMEY, M & C. GREY-WILSON (2000). *Toutes les fleurs de Méditerranée*. Delachaux et Niestlé, Lausanne (Confédération helvétique), 560 pp.
- BOSSERT, S., T. J. WOOD, S. PATINY, D. MICHEZ, E. A. B. ALMEIDA, R. L. MINCKLEY, L. PACKER, J. L. NEFF, R. S. COPELAND, J. STRAKA, A. PAULY, T. GRISWOLD, S. G. BRADY, B. N. DANFORTH & E. A. MURRAY (2022). Phylogeny, biogeography and diversification of the mining bee family Andrenidae. *Systematic Entomology*, **47**(2): 283–302. <https://doi.org/10.1111/syen.12530>
- BRITTAİN, C. A., M. VIGHI, R. BOMMARCO, J. SETTELE & S. G. POTTS (2010a). Impact of a pesticide on pollinator species richness at different spatial scales. *Basic and Applied Ecology*, **11**(2): 106–115. <https://doi.org/10.1016/j.baae.2009.11.007>
- BRITTAİN, C. A., R. BOMMARCO, M. VIGHI, S. BARMAS, J. SETTELE & S. G. POTTS (2010b). The impact of an insecticide on insect flower visitation and pollination in an agricultural landscape. *Agricultural and Forest Entomology*, **12**(2): 259–266. <https://doi.org/10.1111/j.1461-9563.2010.00485.x>
- CADORET, A. (2013). Introduction : les dynamiques d'artificialisation des littoraux méditerranéens. 49–63. In : C. PERRIN (ed.). *Un littoral sans nature ? L'avenir de la Méditerranée face à l'urbanisation*. École française de Rome, Rome, 350 pp.
- CASTROVIEJO, S., R. MORALES, A. QUINTANAR, F. CABEZAS, A. J. PUJADAS & S. CIRUJANO (2010). *Flora ibérica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Volume XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitricheae*. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid, [I] + LIV + [1] + 650 pp.
- CASTROVIEJO, S., S. TALAVERA, C. AEDO, C. ROMERO, L. SÁEZ, F. J. SALGUEIRO & M. VELAYOS (1999). *Flora ibérica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Volume VII(I). Leguminosae (partim)*. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid, [I] + XLV + [1] + 578 pp.
- CASTROVIEJO, S., S. TALAVERA, C. ANDRÉS, M. ARISTA, M. P. FERNÁNDEZ PIEDRA, M. J. GALLEGU, P. L. ORTIZ, C. ROMERO ZARCO, F. J. SALGUEIRO, S. SILVESTRE & A. QUINTANAR (2012). *Flora ibérica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Volume XI. Gentianaceae-Boraginaceae*. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid, [I] + XLVIII + [1] + 672 pp.
- CAZES, G. (1972). Réflexions sur l'aménagement touristique du littoral du Languedoc-Roussillon. *L'Espace géographique*, **3**: 193–210. <https://doi.org/10.3406/spgeo.1972.1341>
- CHAYRE, A. & P. POINTEAU (2022a). *Méthodologie de calcul de l'indicateur de fréquence de traitement phytosanitaire par commune*. Plateforme Adonis, Solagro, Toulouse (France), 51 pp.
- CHAYRE, A. & P. POINTEAU (2022b). *Première évaluation sur l'usage territorialisé des pesticides en France métropolitaine*. Plateforme Adonis, Solagro, Toulouse (France), 23 pp.
- CHERRIER, O., M.-C. PRIMA & P. ROUYEYROL (2021). *Cartographie des pressions anthropiques en France continentale métropolitaine. Catalogue pour un diagnostic du réseau d'espaces protégés*. UMS PatriNat (OFB/CNRS/MNHN), Paris, 110 pp.
- COIFFAIT-GOMBAULT, C., N. CROUZET, N. MORISON, L. GUILBAUD & B. VAISSIÈRE (2016). Diversité des abeilles sauvages (Hymenoptera : Apoidea) de l'île de Porquerolles (France, Var). *Scientific Reports of Port-Cros National Park*, **30**: 95–143. <https://hal.inrae.fr/hal-02630162>
- COIFFAIT-GOMBAULT, C., L. GUILBAUD, N. MORISON, D. GEOFFROY & B. VAISSIÈRE (2021). Inventaire des abeilles sauvages (Hymenoptera, Anthophila) et des syrphes (Diptera, Syrphidae) des sites de Port-Cros, Bagaud et du cap Lardier (Parc national de Port-Cros, Provence, France). *Scientific Reports of Port-Cros National Park*, **35**: 261–316. <https://hal.inrae.fr/hal-03517347>
- Comité français de l'UICN (2020). Littoraux méditerranéens de France métropolitaine. *La Liste Rouge des Écosystèmes en France. 1. Dunes côtières et rivages sableux*. Rapport technique, Paris, 181 pp. https://uicn.fr/wp-content/uploads/2020/12/cf-uicn-lre-littoraux-med-vol1-rapport_technique.pdf [accessed 12 March 2023]
- CORI, B. & M. LAZZERONI (1995). Vers une délittoralisation de la population en Toscane. *Méditerranée*, **81**(1–2): 117–120. <https://doi.org/10.3406/medit.1995.2884>
- CROSS, I. (2023a). *Melitturga caudata* female on *Anthyllis cytisoides*. Flickr. <https://www.flickr.com/photos/153642180@N07/42513145381> [accessed 12 March 2023]
- CROSS, I. (2023b). *Melitturga caudata*. Flickr. <https://www.flickr.com/photos/153642180@N07/albums/72157667780829168> [accessed 12 March 2023]
- CROSS, I. (2023c). *Melitturga caudata* female collecting *Echium* pollen. Flickr. <https://www.flickr.com/photos/153642180@N07/41789879014/in/photostream> [accessed 12 March 2023]
- DACORNE, A. (1995). La Côte d'Azur, un mur de béton ? Alpes-Maritimes et Monaco. *Recherches Régionales Alpes-Maritimes et Contrées Limitrophes*, **3**: 163–213.
- DALIGAUX, J. (2003). Urbanisation et environnement sur les littoraux : une analyse spatiale. *Rives nord-méditerranéennes*, **15**: 11–20. <https://doi.org/10.4000/rives.12>
- DELORME, F. (2022). Le littoral du Languedoc-Roussillon, histoire de son aménagement par les archives de ses architectes, 1960-1980. *Patrimoines du Sud*, **15**: 1–17. <https://doi.org/10.4000/pds.8384>
- DREAL Occitanie & Agence Folléa-Gautier (2003). *Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon*. DREAL Occitanie, Montpellier (France), en ligne. <http://paysages.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/atlas.html> [accessed 20 August 2022].
- DUMAS, D. (1977). L'urbanisation touristique du littoral de la Costa Blanca (Espagne). *Cahiers Nantais*, **13**: 43–50. <https://doi.org/10.3406/canan.1977.1303>
- ESTÉVEZ, R., F. PRIETO & C. ALFONSO (2016). *Cambios de ocupación del suelo en la costa (1987–2001)*. Observatorio de la Sostenibilidad,

- Madrid, 234 pp.
- FAROUAULT, M. (2018). *L'évolution du paysage de Benidorm : du village de pêcheurs à Beni-York*. Mémoire de Séminaire Architecture, Environnement, Paysage S77EP. ENSA Toulouse, 84 pp. <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01765022> [accessed 15 March 2023]
- FERRO, G., M. PIA ROTA & A. CAPACCI (1983). I centri abitati della Liguria: note geografiche preliminari. *Rivista geografica italiana Firenze*, **90**(3): 471–479.
- FOUCAULT, B. DE (2021). Essai de synthèse phytosociologique sur les fourrés sempervirents méditerranéens. *Carnets botaniques*, **51**: 1–42. <https://doi.org/10.34971/D68N-RG49>
- FOUCAULT, B. DE, B. ARGAGNON & G. PARADIS (2012). Contribution au prodrome des végétations de France : les *Cisto lanadinefi* – *Lavanduletea stoechadis* BRAUN-BLANQ in BRAUN-BLANQ, MOLIN. & WAGNER 1940. *Journal de Botanique de la Société Botanique de France*, **57**: 59–82. <https://doi.org/10.3406/jbot.2012.1148>
- FOURCADE, P. (2019). La grande planification de l'État à l'épreuve du temps. L'aménagement du littoral par la mission Racine. *Belveder*, **5**: 30–32. <https://revue-belveder.org/index.php/lamenagement-du-littoral-par-la-mission-racine> [accessed 15 March 2023]
- FRANKHAM, R. (2003). Genetics and conservation biology. *Comptes Rendus Biologies*, **326**(1): 22–29. [https://doi.org/10.1016/s1631-0691\(03\)00023-4](https://doi.org/10.1016/s1631-0691(03)00023-4)
- GARAUD, L. (2003). *Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique*. Conservatoire Botanique National Alpin de Gap-Charance, Gap (France), 925 pp.
- GESLIN, B. N. J. VERECKEN, S. ROBERTS, A. MURAT AYTEKIN, D. GENOUD, M. AUBERT, R. C. F. BURDON, C. RUIZ, A. FISOGNI, F. FLACHER, M. GRABOWSKI, F. JACQUEMIN, V. KHVIR, G. KIRKITADZE, S. G. T. KLUMBERS, K. LEVY, S. MAHER, Z. MARKOV, A. PERRARD, L. ROQUER, L. ROPARS, L. SCHURR, A. VARNAVA & D. MICHEZ (2018). Compte rendu des captures réalisées lors de la formation Européenne à la détermination des abeilles (COST Super-B Project) dans le Parc National des Calanques. *Osmia*, **7**: 20–25. <https://doi.org/10.47446/OSMIA7.4>
- GREENPEACE (2018). *A toda costa. Análisis de la evolución y estado de conservación de los bienes y servicios que proporcionan las costas*. Greenpeace España, Madrid, 157 pp.
- HAHN, M., A. SCHOTTHÖFER, J. SCHMITZ, L. A. FRANKE & C. A. BRÜHL (2015). Agriculture, Ecosystems & Environment, **207**: 153–162. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2015.04.002>
- HENRY, M. & G. RODET (2018). *Étude des interactions écologiques entre l'abeille domestique et les abeilles sauvages dans un espace naturel protégé : le massif de la Côte Bleue, site du Conservatoire du Littoral*. Rapport d'étude, convention Recherche & Développement CdL-INRA-ADAPI n°2014CV18, Paris, 10 pp. <https://hal.inrae.fr/hal-03594624> [accessed 12 March 2023]
- HERBRECHT, F., M. AUBERT, É. DUFRÈNE, O. DURAND, M. GARRIN, D. GENOUD & G. MAHÉ (2019). *Abeilles sauvages des Pays de la Loire : exploitation de culots de piégeages. État et stratégies d'amélioration de la connaissance*. Rapport GRECIA, CPIE Loire-Anjou et Observatoire des Abeilles pour la DREAL Pays de la Loire. GRECIA – Antenne des Pays de la Loire, Nort-sur-Erdre (France), 21 pp. <https://pollinisateurs.pnaopie.fr/wp-content/uploads/2020/04/Rapport-abeilles-sauvages-Gretia-2019.pdf> [accessed 12 March 2023]
- HEURTEFEUX, H. & P. RICHARD (2010). *CPER 2007-2013. Gérer durablement Le Littoral – Études stratégiques et prospectives sur l'évolution des risques littoraux*. EID Méditerranée, Montpellier (France), 10 + 49 + 11 pp. <https://www.littoral-occitanie.fr/Inventaire-et-evaluation-des-ecosystemes-dunaires-et-des-amenagements-de> [accessed 12 March 2023]
- HUETE, R. & M. TROS DE ILARDUYA (2013). La valorisation touristique : une occasion pour préserver des parcs naturels sur le littoral d'Alicante (Espagne), pp. 281–294. In C. PERRIN (ed.). *Un littoral sans nature ? L'avenir de la Méditerranée face à l'urbanisation*. École française de Rome, Roma, 350 pp.
- HUMBERT, A. (2013). Observations diachroniques des littoraux espagnols : cinquante ans de conquêtes et de concurrences, pp. 85–101. In C. PERRIN (ed.). *Un littoral sans nature ? L'avenir de la Méditerranée face à l'urbanisation*. École française de Rome, Roma, 350 pp.
- ISPRA (2022). *Comunicato stampa: Su 8.300 km di costa, il 13% occupato da opere artificiali*. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Roma, 2 pp. https://www.isprambiente.gov.it/files/2022/area-stampa/comunicati-stampa/comunicatostampa_lineadicosta_25052022.pdf
- JAWORSKI, C. C., B. GESLIN, M. ZAKARDJIAN, C. LECAREUX, P. CAILLAULT, G. NEVE, J.-Y. MEUNIER, S. DUPOYET, A. C. T. SWEENEY, O. T. LEWIS, L. V. DICKS & C. FERNANDEZ (2022). Long-term experimental drought alters floral scent and pollinator visits in a Mediterranean plant community despite overall limited impacts on plant phenotype and reproduction. *Journal of Ecology*, **110**(11): 2628–2648. <https://doi.org/10.1111/1365-2745.13974>
- JAUJIN, S. & F. SOLDATI (2005). *Les dunes littorales du Languedoc-Roussillon. Guide méthodologique d'évaluation de leur état de conservation à travers l'étude des cortèges spécialisés de coléoptères*. Opie-LR/DIREN-LR, Millas (France), 58 pp.
- JAUZEIN, P. & O. NAWROT (2011). *Flore d'île-de-France. Tome 1*. Quae, Versailles (France), 972 pp.
- JUMP, A. S., R. MARCHANT & J. PEÑUELAS (2009). Environmental change and the option value of genetic diversity. *Trends in Plant Science*, **14**(1): 51–58. <https://doi.org/10.1016/j.tplants.2008.10.002>
- KAMMERER, M., S. C. GOSLEE, M. R. DOUGLAS, J. F. TOOKER & C. M. GROZINGER (2021). Wild bees as winners and losers: Relative impacts of landscape composition, quality, and climate. *Global Change Biology*, **27**(6): 1250–1265. <https://doi.org/10.1111/gcb.15485>
- KEYGHOBADI, N. (2007). The genetic implications of habitat fragmentation for animals. *Canadian Journal of Zoology*, **85**(10): 1049–1064. <https://doi.org/10.1139/Z07-095>
- KUMAR, S., P. C. JOSHI, P. NATH & V. KUMAR SINGH (2018). Impacts of insecticides on pollinators of different food plants. *Entomology, Ornithology & Herpetology: Current research*, **7**(2): 211. <https://doi.org/10.4172/2161-0983.1000211>
- LEROY, C., J.-L. BRUNET, M. HENRY & C. ALAUX (2023). Using physiology to better support wild bee conservation. *Conservation Physiology*, **11**(1): coac076. <https://doi.org/10.1093/conphys/coac076>
- LHOMME, P., D. MICHEZ, S. CHRISTMANN, E. SCHEUCHL, I. EL ABDOUNI, L. HAMROUD, O. IHSANE, A. SENTIL, M. C. SMAILL, M. SCHWARZ, H. H. DATHE, J. STRAKA, A. PAULY, C. SCHMID-EGGER, S. PATINY, M. TERZO, A. MÜLLER, C. PRAZ, S. RISCH, M. KASPAREK, M. KUHLMANN, T. J. WOOD, P. BOGUSCH, J. S. ASCHER, P. RASMONT (2020). The wild bees (Hymenoptera: Apoidea) of Morocco. *Zootaxa*, **4892**(1): 1–159. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4892.1.1>
- LOUVEL, J., V. GAUDILLAT & L. PONCET (2013). *EUNIS, European Nature Information System, Système d'information européen sur la nature. Classification des habitats. Traduction française. Habitats terrestres et d'eau douce*. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289 pp. http://inpn.mnhn.fr/docs/ref_habitats/EUNIS_trad_francais.pdf [accessed 13 March 2023]
- LV, K., J. ZHOU, J.-Q. GU, G.-X. ZHOU, W. WANG & Z.-H. XU (2018). Habitat fragmentation influences gene structure and gene differentiation among the *Loxoblemmus aomoriensis* populations in the Thousand Island Lake. *Mitochondrial DNA Part A*, **29**(2): 222–227. <https://doi.org/10.1080/24701394.2016.1275594>
- MAA (2018). *Indicateur de fréquence de traitements phytopharmaceutiques (IFT). Guide méthodologique. Version 3*. Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, Paris, 61 pp. <https://agriculture.gouv.fr/indicateur-de-frequence-de-traitements-phytosanitaires-ift> [accessed 13 March 2023]
- MAILLOT, R. (2023). *Ammobatoides scriptus* femelle. *Galerie du monde des insectes*. <https://www.galerie-insecte.org/galerie/fiche.php?ref=245562> [accessed 12 March 2023]
- MANEL, S. & R. HOLDEREGGER (2013). Ten years of landscape genetics. *Trends in Ecology and Evolution*, **28**(10): 614–621. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2013.05.012>
- MANINCOR, N. DE, A. FISOGNI & N. E. RAFFERTY (2023). Warming of

- experimental plant-pollinator communities advances phenologies, alters traits, reduces interactions and depresses reproduction. *Ecology Letters*, **26**(2): 323–334. <https://doi.org/10.1111/ele.14158>
- MATESANZ, S. & F. VALLADARES (2014). Ecological and evolutionary responses of Mediterranean plants to global change. *Environmental and Experimental Botany*, **103**: 53–67. <https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2013.09.004>
- MATTANA, E., A. CARTA, E. FERNÁNDEZ-PASCUAL, J. E. KEELEY & H. W. PRITCHARD (2022). Chapter 8. Climate change and plant regeneration from seeds in Mediterranean regions of the Northern Hemisphere, pp. 101–114. In C. C. BASKIN. & J. M. BASKIN (ed.). *Plant regeneration from seed. A global warming perspective*. Academic Press, Cambridge (MA, USA). 346 pp. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823731-1.00015-9>
- MIARA, M. D., H. M. AIT, W. DAHMANI, M. NEGADI & A. DJELLAOU (2018). Nouvelles données sur la flore endémique du sous-secteur de l'Atlas tellien Oranais "O3" (Algérie occidentale). *Acta Botanica Malacitana*, **43**: 63–69. <https://doi.org/10.24310/abm.v43i0.4453>
- MICHEZ, D. & A. NIETO (2013). *Melitturga caudata*. The IUCN Red List of Threatened Species 2013: eT13317627A13318490. <https://www.iucnredlist.org/fr/species/13317627/13318490> [accessed 11 April 2022]
- MICHENER, C. D. (2007). *The Bees of the World*. 2nd Edition, The John Hopkins University Press, Baltimore and London, 953 pp.
- MICHEZ, D., P. RASMONT, M. TERZO & N. J. VERECKEN (2019). *Bees of Europe*. NAP Éditions, Verrières-le-Buisson (France), 548 pp.
- MORICE, F. D. (1903). The probable "host" of *Ammobates carinatus* MORAWITZ and *Phiarus melectoides* SMITH. *Zeitschrift für systematische Hymenopterologie und Dipterologie*, **3**(5): 317. https://www.zobodat.at/pdf/Zeitschr-syst-Hymen-Dipt_3_0317.pdf [accessed 10 March 2023]
- MÜLLER, A. & M. KUHLMANN (2008). Pollen hosts of western bees of the genus *Colletes* (Hymenoptera: Colletidae): the Asteraceae paradox. *Biological Journal of the Linnean Society*, **95**(4): 719–733. <https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.2008.01113.x>
- NIEBUHR, B. B. S., M. E. WOSNIACK, M. C. SANTOS, E. P. RAPOSO, G. M. VISWANATHAN, M. G. E. DA LUZ & M. R. PIE (2015). Survival in patchy landscapes: the interplay between dispersal, habitat loss and fragmentation. *Scientific Reports*, **5**(1): 11898. <https://doi.org/10.1038/srep11898>
- OUTHWAITE, C. L., P. MCCANN & T. NEWBOLB (2022). Agriculture and climate change are reshaping insect biodiversity worldwide. *Nature*, **605**: 97–102. <https://doi.org/10.1038/s41586-022-04644-x>
- PARDO, C., P. CUBAS & H. TAHIRI (2008). Genetic variation and phylogeography of *Stauracanthus* (Fabaceae, Genisteae) from the Iberian Peninsula and northern Morocco assessed by chloroplast microsatellite (cpSSR) markers. *American Journal of Botany*, **95**(1): 98–109. <https://doi.org/10.3732/ajb.95.1.98>
- PARMESAN, C. & M. E. HANLEY (2015). Plants and climate change: complexities and surprises. *Annals of Botany*, **116**(6): 849–864. <https://doi.org/10.1093/aob/mcv169>
- PARREÑO, M. A., C. ALAUX, J.-L. BRUNET, L. BUYDENS, M. FILIPIAK, M. HENRY, A. KELLER, A.-M. KLEIN, M. KUHLMANN, C. LEROY, I. MEEUS, E. PALMER-YOUNG, N. PIOT, F. REQUIER, F. RUEDENAUER, G. SMAGGHE, P. C. STEVENSON & S. D. LEONHARDT (2021). Critical links between biodiversity and health in wild bee conservation. *Trends in Ecology & Evolution*, **37**(4): 309–321. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2021.11.013>
- PARRINELLO, G., R. BÉCOT, M. CALIGARI & I. YRIGOY (2022). Shifting shores of the Anthropocene: the settlement and (unstable) stabilization of the north-western mediterranean littoral over the nineteenth and twentieth centuries. *Environment and History*, **28**(1): 129–154. <https://doi.org/10.3197/096734019X15740974883816>
- PATINY, S. (1999). Systématique générique et subgénérique des *Melitturga* LATREILLE-Melitturgula FRIESE-Flavomelitturgula WARNCKE (Hymenoptera, Andrenidae, Panurginae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **104**(3): 241–256. <https://doi.org/10.3406/bsef.1999.16576>
- PATINY, S. (2012). Atlas of the European Bees: genus *Melitturga*. STEP Project. *Atlas Hymenoptera*. Laboratoire de Zoologie, Mons (Belgique). <http://www.atlashymenoptera.net/page.aspx?id=234> [accessed 11 April 2022]
- PATINY, S. & C. GASPARD (2000). Biogéographie des *Melitturga* LATREILLE, 1809, *Melitturgula* FRIESE, 1903 et des genres proches (Hymenoptera: Andrenidae, Panurginae). *Notes fauniques de Gembloux*, **39**: 3–44. https://www.zobodat.at/pdf/MON-E-HYM_0152_0003-0044.pdf [accessed 11 April 2023]
- POLUNIN, O. (1969). *Flowers of Europe. A field guide*. Oxford University Press, Oxford (United Kingdom), 864 pp.
- POLUNIN, O. & B. E. SMYTHIES (1997). *Flowers of south-west Europe. A Field Guide*. Oxford University Press, Oxford (United Kingdom), 496 pp.
- POTTS, S. G., J. C. BIESMEIJER, C. KREMEN, P. NEUMANN, O. SCHWEIGER, & W. E. KUNIN (2010). Global pollinator declines: trends, impacts and drivers. *Trends in Ecology & Evolution*, **25**(6): 345–353. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2010.01.007>
- PRÉMOREL, G. DE (2023a). *Ammobatoides scriptus* female. Flickr. <https://www.flickr.com/photos/xylo-copa/15483021276> [accessed 12 March 2023]
- PRÉMOREL, G. DE (2023b). *Ammobatoides scriptus* male. Flickr. <https://www.flickr.com/photos/xylo-copa/15525014995> [accessed 12 March 2023]
- RASMONT, P., D. GENOUD, S. GADOUM, M. AUBERT, É. DUFRÈNE, G. LE GOFF, G. MAHÉ, D. MICHEZ & A. PAULY (2017). Hymenoptera Apoidea Gallica. Liste des abeilles sauvages de Belgique, France, Luxembourg et Suisse. *Atlas Hymenoptera*. Université de Mons, Mons (Belgique), 15 pp. http://www.atlashymenoptera.net/biblio/01500/414_Rasmont_et_al_2017_Hymenoptera_Apoidea_Gallica_2017_02_16.pdf [accessed 11 April 2022]
- REDIAM (2020). *Guía de Identificación de Hábitats de Interés Comunitario en Andalucía*. Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, Secretaria General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, Sevilla (Spain), 348 pp. <https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/contenidoExterno/habitats/index.html> [accessed 11 April 2022]
- REED, D. H. & R. FRANKHAM. (2003). Correlation between fitness and genetic diversity. *Conservation Biology*, **17**(1):230–237. <https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.2003.01236.x>
- ROBERT, S. (2009). *La vue sur mer et l'urbanisation du littoral. Approche géographique et cartographique sur la Côte d'Azur et la Riviera du Ponant*. Thèse de doctorat, Université de Nice Sophia-Antipolis, Nice (France), 459 pp. <https://theses.hal.science/tel-00442279> [accessed 11 May 2023]
- ROBERTSON, C. (1925). Heterotropic bees. *Ecology*, **6**(4): 412–436. <https://doi.org/10.2307/1929107>
- ROCHETTE, J. (2008). Subir, dire, agir... Récents développements sur la protection des zones côtières en Italie pp. 381–389. In DEBOUT, P., V. DELDREVE, H. FLANQUART, A.-P. HELLEQUIN, V. HELBERT, J. LONGUÉPÉE, C. MEUR-FEREC, V. MOREL & O. PETIT. Le littoral, subir, dire, agir / The littoral: challenges, dialogue, action, Conference 16–18 January 2008, Lille (France), 872 pp. <http://doi.org/10.13140/RG.2.1.4807.3041>
- ROPARS, L., L. AFFRE, M. AUBERT, C. FERNANDEZ, F. FLACHER, D. GENOUD, F. GUITER, C. JAWORSKI, X. LAIR, C. MUTILLOD, G. NÈVE, L. SCHURR & B. GESLIN (2020a). Pollinator specific richness and their interactions with local plant species: 10 years of sampling in mediterranean habitats. *Environmental Entomology*, **49**(4): 947–955. <https://doi.org/10.1093/ee/nvaa061>
- ROPARS, L., L. AFFRE, L. SCHURR, F. FLACHER, D. GENOUD, C. MUTILLOD & B. GESLIN (2020b). Land cover composition, local plant community composition and honeybee colony density affect wild bee species assemblages in a Mediterranean biodiversity hotspot. *Pollination in the Anthropocene. Acta Oecologica*, **104**(Special Issue): 103546. <https://doi.org/10.1016/j.actao.2020.103546>
- ROPARS, L., L. AFFRE, E. THÉBAULT & B. GESLIN (2022). Seasonal dynamics of competition between honey bees and wild bees in a protected Mediterranean scrubland. *Oikos*, **2022** (4): e08915. <https://doi.org/10.1111/oik.08915>
- ROZEN, J. G. (1971). Biology and immature stages of Moroccan Panurgine bees (Hymenoptera, Apoidea). *American Museum*

- Novitates*, **2457**: 1–37. <http://hdl.handle.net/2246/2665>
- SAQUET, B. (2023). *Ammobatoides scriptus* femelle. *Galerie du monde des insectes*.
<https://www.galerie-insecte.org/galerie/fiche.php?ref=263681>
[accessed 12 March 2023]
- SÁNCHEZ-BAYO, F. & K. A. G. WYCKHUYS (2019). Worldwide decline of the entomofauna: a review of its drivers. *Biological Conservation*, **232**: 8–27. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.01.020>
- SAULE, M. (2002). *La grande flore illustrée des Pyrénées*. Milan éditions, Toulouse, 732 pp.
- SCHLAEPFER, D. R., B. BRASCHLER, H.-P. RUSTERHOLZ & B. BAUR (2018). Genetic effects of anthropogenic habitat fragmentation on remnant animal and plant populations: a meta-analysis. *Ecosphere*, **9**(10): e02488. <https://doi.org/10.1002/ecs2.2488>
- SOLAGRO (2022). Carte Adonis d'utilisation des pesticides en France. Solagro, Toulouse. <https://solagro.org/nos-domaines-d-intervention/agroecologie/carte-pesticides-adonis>
[accessed 9 September 2022]
- TAKKIS, K., T. TSCHULIN & T. PETANIDOU (2018). Differential effects of climate warming on the nectar secretion of early- and late-flowering Mediterranean plants. *Frontiers in Plant Science*, **9**: 874. <https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00874>
- TISON, J.-M. & B. DE FOUCAULT (ed.) (2014). *Flora Gallica. Flore de la France*. Biotopie, XX + 1196 pp.
- TIXIER-INREP, D. (2023). *Ammobatoides scriptus* femelle. *Galerie du monde des insectes*.
<https://www.galerie-insecte.org/galerie/fiche.php?ref=261050>,
<https://www.galerie-insecte.org/galerie/fiche.php?ref=261040>,
<https://www.galerie-insecte.org/galerie/fiche.php?ref=260887>,
<https://www.galerie-insecte.org/galerie/fiche.php?ref=260886>,
<https://www.galerie-insecte.org/galerie/fiche.php?ref=260885>.
[accessed 12 March 2023]
- UHL, P. & C. A. BRÜHL (2019). The impact of pesticides on flower-visiting insects: A review with regard to European risk assessment. *Environmental Toxicology and Chemistry*, **38**(11): 2355–2370. <https://doi.org/10.1002/etc.4572>
- VANDERGAST, A. G., A. J. BOHONAK, D. B. WEISSMAN & R. N. FISHER (2007). Understanding the genetic effects of recent habitat fragmentation in the context of evolutionary history: phylogeography and landscape genetics of a southern California endemic Jerusalem cricket (Orthoptera: Stenopelmatidae: *Stenopelmatus*). *Molecular Ecology*, **16**(5): 977–992. <https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2006.03216.x>
- VOIRON-CANICIO, C. & S. LIZIARD (2008). Interactions between coastal urban dynamics and agricultural areas of the Côte d'Azur: stakes and processes. *Littoral 2008 9th International Conference « A Changing Coast: challenge for the environmental policies »*, 25-28 November 2008. Venezia (Italy), 8 pp. <https://shs.hal.science/halshs-00411799> [accessed 12 March 2023]
- WIEGAND, T., E. REVILLA & K. A. MOLONEY (2005). Effects of habitat loss and fragmentation on population dynamics. *Conservation Biology*, **19**(1), 108–121. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2005.00208.x>
- WILLIAMS, B. L., J. D. BRAWN & K. N. PAIGE (2003). Landscape scale genetic effects of habitat fragmentation on a high gene flow species: *Speyeria idalia* (Nymphalidae). *Molecular Ecology*, **12**(1): 11–20. <https://doi.org/10.1046/j.1365-294X.2003.01700.x>
- ZANINETTI, J.-M. (2006). L'urbanisation du littoral en France. *Population & Avenir*, **677**(2): 4–8. <https://doi.org/10.3917/popav.677.0004>

ARTICLE

A new case of gynandromorphism in the parasitic bee *Nomada lathburiana* (Hymenoptera: Apoidea: Apidae)

Frédéric CARION¹

CARION, F., W. FIORDALISO, C. TOURBEZ, P. ROSA, D. MICHEZ & G. GHISBAIN (2025). A new case of gynandromorphism in the parasitic bee *Nomada lathburiana* (Hymenoptera: Apoidea, Apidae). *Osmia*, **13**: 61–68. <https://doi.org/10.47446/OSMIA13.3>

Abstract

Gynandromorphy is a case of teratological aberration in which a specimen displays both male and female morphological characters. Gynandromorphs can constitute a powerful source of information for pairing sexes and studying the developmental mechanisms underlying sexually dimorphic traits. In this paper, a second case of gynandromorphy is unveiled in a specimen of *Nomada lathburiana* found in Tournai (Belgium). The studied specimen, classified as a mosaic gynandromorph, displays a largely asymmetric mix of male and female features only on the head. Further research in entomological collections should reveal other cases of teratological aberrations like the one reported here. Such cases offer valuable insights into the broader understanding of gynandromorphy.

Keywords | Bee • development • gynander • nomad bee • ontology • teratology

Un nouveau cas de gynandromorphisme chez l'abeille parasite *Nomada lathburiana* (Hymenoptera : Apoidea : Apidae)

Résumé

La gynandromorphie est un cas d'aberration tératologique dans lequel un spécimen présente à la fois des caractères morphologiques mâles et femelles. Les gynandromorphes peuvent constituer une source d'information intéressante pour étudier l'association des sexes et les mécanismes de développement qui sous-tendent les caractères sexuellement dimorphiques. Dans cet article, un deuxième cas de gynandromorphie est découvert sur un spécimen de *Nomada lathburiana* trouvé à Tournai (Belgique). Le spécimen étudié, classé comme un gynandromorphe « mosaïque », présente uniquement sur la tête un mélange largement asymétrique de traits mâles et femelles. Des recherches plus poussées dans les collections entomologiques devraient révéler d'autres cas d'aberrations tératologiques comme celui rapporté ici. Ces cas offrent des indications précieuses pour une meilleure compréhension de la gynandromorphie.

Mots-clefs | Abeille • développement • gynandromorphe • abeille nomade • ontologie • tératologie

Reçu • Received | 30 August 2024 || **Accepté • Accepted** | 27 August 2025 || **Publié (en ligne) • Published (online)** | 30 August 2025
Reviewers | E. GIGANDET • G. NÈVE || <https://zoobank.org/84471A21-FE06-4004-A31E-C0CF44B8BE42>

INTRODUCTION

Teratology is the discipline that studies the malformations and developmental defects in living beings (LOMBARDO &

MARLETTA, 2022; CALADO *et al.*, 2024). It comes from the Greek word “*teras*” meaning “monster” (CALADO *et al.*,

¹ [FC] Laboratory of Zoology, Research Institute for Biosciences, University of Mons, Place du parc 20, B – 7000 Mons, Belgium • frederic.carion@student.umons.ac.be • <https://web.umons.ac.be/zoool/> <https://zoobank.org/5FD976B2-92DE-439D-A374-CSA055F1ADC3>

² [WF] Laboratory of Zoology, Research Institute for Biosciences, University of Mons, Place du parc 20, B – 7000 Mons, Belgium • william.fiordaliso@umons.ac.be • <https://web.umons.ac.be/zoool/> <https://zoobank.org/18ED1A31-C3BF-4588-9844-3C2B139596E5>

³ [CT] Laboratory of Zoology, Research Institute for Biosciences, University of Mons, Place du parc 20, B – 7000 Mons, Belgium • clement.tourbez@umons.ac.be • <https://web.umons.ac.be/zoool/> <https://zoobank.org/7A28EE99-8CE7-448D-8EC8-B7AF6917363D>

⁴ [PR] Laboratory of Zoology, Research Institute for Biosciences, University of Mons, Place du parc 20, B – 7000 Mons, Belgium • paolo.rosa@umons.ac.be • <https://web.umons.ac.be/zoool/> <https://zoobank.org/F1E8DF8A-6105-4AC8-96F9-31EDA674D320>

⁵ [DM] Laboratory of Zoology, Research Institute for Biosciences, University of Mons, Place du parc 20, B – 7000 Mons, Belgium • denis.michez@umons.ac.be • <https://web.umons.ac.be/zoool/> <https://zoobank.org/8B04585A-FE00-4D9A-AFD6-1BD2A1584CFA>

⁶ [GG] Laboratory of Zoology, Research Institute for Biosciences, University of Mons, Place du parc 20, B – 7000 Mons, Belgium • guillaume.ghisbain@umons.ac.be • <https://web.umons.ac.be/zoool/> <https://zoobank.org/FD9CD87B-EAAB-4037-BFDE-58AE0E7349B7>

2024). Among the teratological aberrations found in animals is gynandromorphy, in which individuals display both male and female morphological characteristics (MICHEZ *et al.*, 2009; CAMARGO & GONÇALVES, 2013; GIL, 2015; BABA *et al.*, 2016; LE FÉON *et al.*, 2016; ALVAREZ *et al.*, 2019; ROGERS *et al.*, 2021).

Arthropods are generally sexually dimorphic, as they differentiate either into complete males or into complete females. Amongst Arthropods, gynandromorphy mainly comes from an abnormal chromosomal distribution and occurs at a low frequency under natural conditions (NARITA *et al.*, 2010; SUZUKI *et al.*, 2014). This type of teratology results from dysfunctions in the sex-determining system and can be explained by various mechanisms, including a loss or damage of a sex chromosome, the generation of a binucleate egg or an infection by parasites (e.g., Bacteria of the genus *Wolbachia*) (NARITA *et al.*, 2010).

Three categories of gynandromorphs are recognised, depending on the distribution of the male and female features on the body: mosaic gynandromorphs, bilateral gynandromorphs and transversal gynandromorphs (MICHEZ *et al.*, 2009). Mosaic gynandromorphs are defined by the development of disordered patches of traits from the other sex on the body. Bilateral gynandromorphs are defined by a difference of morphological features on each side of the sagittal plan, leading to a 'half male and half female' specimen. Transversal gynandromorphs are defined by male and female morphological features exclusively distributed on each side of a transversal plan across the body (MICHEZ *et al.*, 2009; BARRETT, 2021).

Amongst the Arthropods in which gynandromorphy is well studied are bees (Hymenoptera: Anthophila), a widespread group of vital pollinators classified in seven families and more than 20,000 described

species worldwide (MICHENER, 2007; MICHEZ *et al.*, 2019). Gynandromorphs are reported as relatively common in this group, with cases of gynandromorphy documented in six of the seven bee families (BARRETT, 2021). In total, about 30 genera include reported cases of gynandromorphy (HINOJOSA-DÍAZ *et al.*, 2012; LUCIA *et al.*, 2015). After the family Megachilidae, Apidae is the second bee family with the highest number of reported gynandromorphs (GIANGARELLI & SOFIA, 2011; LUCIA *et al.*, 2012; LE FÉON *et al.*, 2016). Within this family, the parasitic bee genus *Nomada*, containing around 800 accepted species worldwide (ASCHER & PICKERING, 2024), includes only a few taxa with reported gynandromorphs, each taxon having only one case of gynandromorphy, namely:

- *Nomada flava* PANZER, 1798 which is widely distributed in Europe (SMIT, 2018); this case was studied by LE FÉON *et al.* (2016).
- *Nomada fucata* PANZER, 1798 which is widely distributed in Europe, North Africa, the Middle East and Asia (SMIT, 2018); this case was studied by SCHENCK (1871).
- *Nomada lathburiana* (KIRBY, 1802) which is widely distributed in Europe, but which also occurs in North Africa (Tunisia), the Middle East (Turkey) and Asia (Georgia, Armenia, Tajikistan, Kazakhstan, Eastern Siberia, North China) (SMIT, 2018); this case was also studied by LE FÉON *et al.* (2016).
- *Nomada sanguinea* SMITH, 1854 (under the name *Nomada laevilabris* SCHMIEDECKNECHT, 1882) which is distributed in Western (Southeast of France) and Southern Europe but also North Africa (Algeria, Morocco, Tunisia) (SMIT, 2018); this case was studied by PÉREZ-IÑIGO MORA (1982).
- *Nomada* sp., an unidentified specimen found in Japan and studied by TSUNEKI (1975).

The present article adds a second case of gynandromorphy in *N. lathburiana* (KIRBY, 1802).

MATERIAL AND METHODS

The specimen of *Nomada lathburiana* was collected by team members of the Laboratory of Zoology at the University of Mons, Belgium (UMons). It was found in the quarry "Carrière de Gaurain" in Tournai (50.6089 N; 3.4939 E), on April 5th, 2024. The specimen was collected by net close to nests of *Andrena vaga* PANZER, 1799 which is the host of *N. lathburiana* (BISCHOFF, 2003; SMIT, 2018).

In order to assess the gynandromorphy of the specimen studied, it was first visually analysed and then compared with specimens hosted in the collection of the Laboratory of Zoology (UMons) but also with the

diagnostic morphological characters provided by SMIT (2018).

Images of the specimens and features were taken with an Olympus OMD E-M1 Mark II photo camera with the Olympus Zuiko 60 mm objective and a Mitutoyo plan achromatic lens LWD 5x. Images were stacked with the Helicon© software and then enhanced with Adobe Photoshop© CS6, by cleaning the dust on the specimens and adjusting the white balance.

The gynandromorph specimen is hosted in the collection of the Laboratory of Zoology at UMons.

RESULTS

A visual analysis of the external morphology of the studied specimen reveals that only the head exhibits both male and

female characteristics (table 1, figures 1–3), while the mesosoma and metasoma are distinctly feminine (figures 1–2).

Table 1. Description of male and female traits on the head of *N. lathburiana* studied here.

Structures examined	Male traits	Female traits
Marking of the face	Supraclypeal area, clypeus, labrum, left oculomalar area and both paraocular areas mainly yellow.	Clypeus (partly), labrum (partly) and right oculomalar area (partly) with red-orange spots.
Inner margins of the compound eyes	Left inner margin of the compound eye mainly yellow.	Right inner margin of the compound eye mainly red/orange.
Mandibles	Mandibles basally with yellow spots.	Both mandibles mainly red, except basally.
Scape	Scape of both antennae yellow on the front side and black on the dorsal side.	No female trait.
Antennae	Left antenna with 13 articles, ventrally nodose from article 4 to 13.	Right antenna with 12 cylindrical articles.
Compound eyes	Left compound eye comparatively greener and smaller.	Right compound eye comparatively redder and larger.
Hairs of the face	Scape, supraclypeal area, clypeus, labrum and vertex with silver hairs.	Clypeus (partly), labrum (partly) and vertex (partly) with patches of red-orange hairs.
Hairs of the frons and genae	Middle and left side of the frons with silver hairs.	Both genae and right side of the frons with red-orange hairs.
Marking of the genae	Left gena, on the outer margin of the compound eye, except near the vertex, mainly yellow. Right gena without male traits.	Left gena, on the outer margin of the compound eye, near the vertex, with small red spots. Right gena, on the outer margin of the compound eye, near the vertex, entirely red.

DISCUSSION

The studied specimen of *Nomada lathburiana* displays a mix of largely asymmetric male and female traits on the head and can therefore be regarded as a mosaic gynandromorph. The previous gynandromorph of *N. lathburiana* was also classified as such (LE FÉON *et al.*, 2016). This class was considered the most common among the three aforementioned categories by WCISLO *et al.* (2004) but later considered as the second most common, after the transverse class, in the review of MICHEZ *et al.* (2009).

A morphological study of the specimen treated in this paper reveals a slight difference of size between the two compound eyes. The female-like compound eye is larger than the male-like one, a difference which was also observed in the other known gynandromorph of this species (LE FÉON *et al.*, 2016). Well-developed compound eyes in insects are generally associated with a wide field of vision and are usually found in searching and hunting species (CHAPMAN *et al.*, 2013). Non-teratological specimens also have slightly larger compound eyes in females, which is expected as females are the ones that search for nests to lay their eggs.

The two antennae of the gynandromorph specimen

exhibit a difference in the number of antennal articles, with the left antenna having 13 articles. This discrepancy was also observed in the previous gynandromorph specimen of the same species (LE FÉON *et al.*, 2016). Typically, bees have 12 articles in females and 13 in males, including *Nomada* (MICHEZ, 2007; SMIT, 2018; MICHEZ *et al.*, 2019). This is the only symmetrical difference present in the gynandromorph examined in this article.

The shape of the antennal articles also differs between the two antennae. The male-like antenna features nodose articles, with rounded tubercles on articles 4 to 6 and sharp tubercles on articles 7 to 13, which is a diagnostic character of male of *N. lathburiana* (SMIT, 2018). This difference in shape is likely due to distinct evolutionary patterns between male and female antennae, resulting in sexual dimorphism. In males, these tubercles are associated with glands, probably involved in the transfer of pheromones from male to female during the courtship and mating behaviour (SCHINDLER *et al.*, 2018).

Although both recorded gynandromorphs of *N. lathburiana* are considered in the same class of gynandromorphy

Figure 1. Morphological comparison of the gynandromorph specimen of *Nomada lathburiana* collected in Tournai (Belgium) with non-teratological (normal) specimens collected in Belgium. The scales represent one millimetre. **a.** Front view of the head of a normal male specimen. **b.** Lateral view of a normal male specimen. **c.** Front view of the head of the gynandromorph specimen. **d.** Lateral view of the gynandromorph specimen. **e.** Front view of the head of a normal female specimen. **f.** Lateral view of a normal female specimen.

Figure 2. Morphological comparison of the gynandromorph specimen of *Nomada lathburiana* with non-teratological (normal) specimens. The scales represent one millimetre. **a.** Dorsal view of the head of a normal male specimen. **b.** Dorsal view of a normal male specimen. **c.** Dorsal view of the head of the gynandromorph specimen. **d.** Dorsal view of the gynandromorph specimen. **e.** Dorsal view of the head of a normal female specimen. **f.** Dorsal view of a normal female specimen.

Figure 3. Antennae of the gynandromorph specimen of *Nomada lathburiana*. The scales represent one millimetre. **a.** Frontal view of the right antenna showing 12 articles. **b.** Oblique view of the left antenna showing 13 articles including ventrally nodose antennal articles.

(*i.e.*, the mosaic class), differences exist between these specimens. The previously known specimen displays more male-like morphological features with the terminal tergites typically male-like (LE FÉON *et al.*, 2016). LE FÉON *et al.* (2016) studied a specimen with characters almost distributed on each side of the sagittal plan, which recalls the bilateral class of gynandromorphy. The specimen studied in this article only presents a mosaic of characteristics on the head, which is reminiscent of transversal gynandromorphs. The study of these two specimens illustrates how different ontologies can lead to distinct gynandromorph phenotypes, even within a single species.

The origins of the gynandromorphy of the specimen studied in this article is unknown. However, quarries are environments polluted by heavy metals (OGBONNA *et al.*, 2011; LAGO-VILA *et al.*, 2016). Some of these can show mutagenic and teratogenic effects (GERBER *et al.*, 1980; LEONARD & LAUWERYS, 1980; DEGRAEVE, 1981; LÉONARD *et al.*, 1984; WEBSTER, 1990; BOEING *et al.*, 2024), and can accumulate in pollen and nectar, the main resources provided by female bees to their offsprings (OGBONNA *et al.*, 2011; BĂRBULESCU *et al.*, 2022; GEKIÈRE *et al.*, 2023).

With this in mind, it can be hypothesized that the presence of heavy metals inside the soil and the food could lead to a higher risk of teratogenic aberration such as gynandromorphy. However, the infection by the bacterial genus *Wolbachia* is another possible hypothesis that was presented by NARITA *et al.* (2010). Analysis of the soil of the “Carrière de Gaurain” could give an insight into which hypothesis should be favoured as no such data currently exist.

Descriptions of more gynandromorphs, and teratological aberrations in general, can provide insights into the understanding of the origins of these anomalies and more generally a better understanding of mechanisms of development, regulation of phenotype expression and sex differentiation (WCISLO *et al.*, 2004; MICHEZ *et al.*, 2009; NARITA *et al.*, 2010; LE FÉON *et al.*, 2016). In this context, other aspects than external features of these abnormal specimens, such as genetics and behaviour, would be interesting to study in order to understand the causes of such aberrations and the possible links between the morphological features, the genotype and the behaviour of teratological specimens (ENGEL, 2007; SUZUKI *et al.*, 2014; LE FÉON *et al.*, 2016).

ACKNOWLEDGMENTS

We would like to thank the two collectors of the specimen studied in this article, Alice MARIN and Victoria FRAGAPANE.

REFERENCES

- ALVAREZ, L. J., W. P. SILVA, M. LUCIA & A. J. AGUIAR (2019). The first cases of gynandromorphism in oil collecting bees (Hymenoptera, Apidae: Centridini, Tapinotaspidini). *Papéis Avulsos de Zoologia*, **59**: e20195936. <https://doi.org/10.11606/1807-0205/2019.59.36>
- ASCHER, J. S. & J. PICKERING (2024). Bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). *Discover Life*. http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species [accessed 03rd August 2024]
- BABA, Y. G., T. SUGURO, N. NAYA & T. YAMAUCHI (2016). A gynandromorph of the funnel-web spider *Allagelena opulenta*; (Araneae: Agelenidae). *Acta Arachnologica*, **65**(1): 11–13. <https://doi.org/10.2476/asjaa.65.11>
- BĂRBULESCU, A., L. BARBEȘ & C. Ș. DUMITRIU (2022). Impact of soil pollution on melliferous plants. *Toxics*, **10**(5): 239, 15 pp. <https://doi.org/10.3390/toxics10050239>
- BARRETT, M. (2021). The first case of gynandromorphy in *Centris pallida* (Hymenoptera: Apidae: Centridini). *Journal of Melittology*, **104**: 1–8. <https://doi.org/10.17161/jom.i104.13782>
- BISCHOFF, I. (2003). Population dynamics of the solitary digger bee *Andrena vaga* PANZER (Hymenoptera, Andrenidae) studied using mark-recapture and nest counts. *Population Ecology*, **45**(3): 197–204. <https://doi.org/10.1007/s10144-003-0156-6>
- BOEING, G. A. N. S., M. PROVAZE, E. TSUKADA, R. F. SALLA & F. C. ABDALLA (2024). Genotoxic effect of two environmentally safe doses of cadmium on the Hepato-nephrocytic system of *Bombus atratus* forager workers. *Environmental Toxicology and Pharmacology*, **108**: 104450. <https://doi.org/10.1016/j.etap.2024.104450>
- CALADO, A. M., F. SEIXAS & M. D. A. PIRES (2024). Updating an Overview of Teratology, pp. 1–38. In FÉLIX, L. (ed.). *Teratogenicity testing*. Humana Press, New York (USA), XVI + 327 pp. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-3625-1_1
- CAMARGO, M. P. & R. B. GONÇALVES (2013). Register of a gynandromorph of *Euglossa pleosticta* DRESSLER (Hymenoptera, Apidae). *Revista Brasileira de Entomologia*, **57**(4): 424–426. <https://doi.org/10.1590/s0085-56262013005000033>
- CHAPMAN, R. F., S. J. SIMPSON (ed.) & A. E. DOUGLAS (ed.) (2013). *The Insects: Structure and Function*. Cambridge University Press, New York (USA), 961 pp.
- DEGRAEVE, N. (1981). Carcinogenic, teratogenic and mutagenic effects of cadmium. *Mutation Research/Reviews in Genetic Toxicology*, **86**(1): 115–135. [https://doi.org/10.1016/0165-1110\(81\)90035-x](https://doi.org/10.1016/0165-1110(81)90035-x)
- ENGEL, M. S. (2007). A lateral gynandromorph in the bee genus *Thyreus* and the sting mechanism in the Melectini (Hymenoptera: Apidae). *American Museum Novitates*, **2007**(3553): 1–11. [https://doi.org/10.1206/0003-0082\(2007\)530\[1:ALGITB\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1206/0003-0082(2007)530[1:ALGITB]2.0.CO;2)
- GEKIÈRE, A., M. VANDERPLANCK & D. MICHEZ (2023). Trace metals with heavy consequences on bees: A comprehensive review. *Science of the Total Environment*, **895**: 165084. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.165084>
- GERBER, G., A. LÉONARD & P. JACQUET (1980). Toxicity, mutagenicity and teratogenicity of lead. *Mutation Research/Reviews In Genetic Toxicology*, **76**(2): 115–141. [https://doi.org/10.1016/0165-1110\(80\)90006-8](https://doi.org/10.1016/0165-1110(80)90006-8)
- GIANGARELLI, D. C. & S. H. SOFIA (2011). First record of a gynandromorph orchid bee, *Euglossa iopoeila* (Hymenoptera: Apidae: Euglossini). *Annals of the Entomological Society of America*, **104**(2): 229–232. <https://doi.org/10.1603/an10104>
- GIL, J. M., G. MARIN-ESPINOZA, N. PACHECO & R. ZAVALA-MARCANO (2015). Ginandromorfismo bilateral en *Agapornis* sp. (Psittaciformes Psittaculidae). *The Biologist*, **13**(1): 161–163. https://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/biologist/v13_n1/pdf/n3_v13n1.pdf [accessed 15 August 2024]
- HINOJOSA-DÍAZ, I. A., V. H. GONZALEZ, R. AYALA, J. MÉRIDA, P. SAGOT & M. S. ENGEL (2012). New orchid and leaf-cutter bee gynandromorphs, with an updated review (Hymenoptera, Apoidea). *Zoosystematics and Evolution*, **88**(2): 205–214. <https://doi.org/10.1002/zoos.201200017>
- LAGO-VILA, M., A. RODRÍGUEZ-SEIJO, D. ARENAS-LAGO, L. ANDRADE & M. F. A. VEGA (2016). Heavy metal content and toxicity of mine and quarry soils. *Journal of Soils and Sediments*, **17**(5): 1331–1348. <https://doi.org/10.1007/s11368-016-1354-0>
- LE FÉON, V., A. LE NEVÉ & É. DUFRÈNE (2016). Premières mentions d'un cas de gynandromorphie chez *Nomada flava* PANZER, 1798 et *Nomada lathburiana* (KIRBY, 1802) (Hymenoptera, Apoidea, Apidae). *Invertébrés Armoricains*, **14**: 15–21. http://gretia.org/phocadownload/cahiers_gretia/IA14/15-21_IA14_Premieres_mentions_un_cas_de_gynandromorphie_Nomada_flava_et_Nomada_lathburiana.pdf [accessed 04 August 2024]
- LÉONARD, A. & R. R. LAUWERYS (1980). Carcinogenicity, teratogenicity and mutagenicity of arsenic. *Mutation Research/Reviews in Genetic Toxicology*, **75**(1): 49–62. [https://doi.org/10.1016/0165-1110\(80\)90027-5](https://doi.org/10.1016/0165-1110(80)90027-5)
- LÉONARD, A., G. B. GERBER, P. JACQUET & R. R. LAUWERYS (1984). Carcinogenicity, mutagenicity, and teratogenicity of industrially used metals, pp. 59–126. In KIRSCH-VOLDERS, M. (ed.) *Mutagenicity, Carcinogenicity, and Teratogenicity of Industrial Pollutants*. Springer, Boston (USA), 350 pp. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-2643-4_3
- LOMBARDO, A. & G. MARLETTA (2022). The teratologies of nudibranchs molluscs (Gastropoda: Nudibranchia): new insights. *Studia Marina*, **35**(1): 5–14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6676705>
- LUCIA, M., L. J. ALVAREZ & A. H. ABRAHAMOVICH (2012). Gynandromorphism in Xylocopinae bees (Hymenoptera: Apidae): description of four new cases. *Zootaxa*, **3401**(1): 37. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3401.1.2>
- LUCIA, M., S. C. VILLAMIL & V. H. GONZALEZ (2015). A gynandromorph of *Xylocopa augusti* and an unusual record of *X. iris* from Brazil (Hymenoptera: Apidae: Xylocopini). *Journal of Melittology*, **53**: 1–7. <https://doi.org/10.17161/jom.v0i53.4979>
- MICHENER, C. D. (2007). *The Bees of the World*. 2nd edition. The John Hopkins University Press, Baltimore (USA), 953 pp.
- MICHEZ, D., P. RASMONT, M. TERZO & N. J. VEREECKEN (2009). A synthesis of gynandromorphy among wild bees (Hymenoptera: Apoidea), with an annotated description of several new cases. *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)*, **45**(3): 365–375. <https://doi.org/10.1080/00379271.2009.10697621>
- MICHEZ, D., P. RASMONT, M. TERZO & N. J. VEREECKEN (2019). *Hymenoptera of Europe. 1. Bees of Europe*. NAP éditions, Verrières-le-Buisson (France), 547 pp.
- NARITA, S., R. A. S. PEREIRA, F. KJELLBERG & D. KAGEYAMA (2010). Gynandromorphs and intersexes: potential to understand the mechanism of sex determination in arthropods. *Terrestrial Arthropod Reviews*, **3**(1): 63–96. <https://doi.org/10.1163/187498310x496190>
- OGBONNA, P. C., R. EMEA & J. A. T. DA SILVA (2011). Heavy metal concentration in soil and woody plants in a quarry. *Toxicological & Environmental Chemistry Reviews*, **93**(5): 895–903. <https://doi.org/10.1080/02772248.2011.564361>
- PÉREZ-ÍNGO MORA C. (1982). Sobre dos interesantes casos teratológicos en Apoideos (Hym. Apoidea). *Boletín de la Asociación española de Entomología*, **6**: 29–31.
- ROGERS, D. C., V. COTTARELLI & F. MARRONE (2021). New gynandromorph records for *Chirocephalus diaphanus* (Branchiopoda, Anostraca, Chirocephalidae). *Zoodiversity*, **55**(6): 459–466. <https://doi.org/10.15407/zoo2021.06.459>
- SCHENCK, A. (1871). Einige bienen-hermaphroditen. *Entomologische Zeitung Stettin*, **32**: 335. https://www.zobodat.at/pdf/Entomologische-Zeitung-Stettin_32_0335.pdf [accessed 04 August 2024]
- SCHINDLER, M., M. M. HOFMANN, D. WITTMANN & S. S. RENNER (2018). Courtship behaviour in the genus *Nomada* – antennal grabbing and possible transfer of male secretions. *Journal of Hymenoptera Research*, **65**: 47–59. <https://doi.org/10.3897/jhr.65.24947>
- SMIT, J. (2018). *Identification key to the European species of the bee genus Nomada SCOPOLI, 1770 (Hymenoptera: Apidae), including 23 new species*. *Entomofauna, Monograph 3*: 1–253 pp. https://www.zobodat.at/pdf/ENT_M3_0001-0253.pdf

[accessed 04 August 2024]

- SUZUKI, K. M., D. C. GIANGARELLI, D. G. FERREIRA, W. FRANTINE-SILVA, S. C. AUGUSTO & S. H. SOFIA (2014). A scientific note on an anomalous diploid individual of *Euglossa melanotricha* (Apidae, Euglossini) with both female and male phenotypes. *Apidologie*, **46**(4): 495–498. <https://doi.org/10.1007/s13592-014-0339-5>
- TSUNEKI K. (1975). A partial gynandromorph appeared in the cuckoo bee *Nomada* sp. (Hymenoptera, Apidae). *Kontyû*, **43**(2): 173–180.
- WCISLO, W. T., V. H. GONZALEZ & L. ARNESON (2004). A review of deviant

- phenotypes in bees in relation to brood parasitism, and a gynandromorph of *Megalopta genalis* (Hymenoptera: Halictidae). *Journal of Natural History*, **38**(11): 1443–1457. <https://doi.org/10.1080/0022293031000155322>
- WEBSTER, W.S. (1990). The teratology and developmental toxicity of cadmium, pp. 255–282. In KALTER, H. (ed.). *Issues and Reviews in Teratology*. Springer, Boston (USA), 344 pp. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0521-7_6

ARTICLE

A new species of the bee genus *Chlerogelloides* ENGEL, BROOKS & YANEGA, 1997 from the rainforest of French Guiana (Hymenoptera: Apoidea: Halictidae)

Joseph MONKS¹

MONKS, J. (2025). A new species of the bee genus *Chlerogelloides* ENGEL, BROOKS & YANEGA, 1997 from the rainforest of French Guiana (Hymenoptera: Apoidea: Halictidae). *Osmia*, 13: 69–76. <https://doi.org/10.47446/OSMIA13.4>

Abstract

The rare genus *Chlerogelloides* ENGEL, BROOKS & YANEGA, 1997 to date consists of three species from across the Amazonian region of South America, including Brazil, Colombia, Ecuador, French Guiana and Peru. A fourth species *Chlerogelloides paetzae* **sp. n.** is described herein from females collected in French Guiana. A key to the females of this genus is given.

Keywords | *Chlerogelloides paetzae* • Guiana Shield • Augochlorini • Neotropical bees • South America

Une nouvelle espèce d'abeille du genre *Chlerogelloides* ENGEL, BROOKS & YANEGA, 1997 de la forêt tropicale de Guyane française (Hymenoptera : Apoidea : Halictidae)

Résumé

Le genre rare *Chlerogelloides* ENGEL, BROOKS & YANEGA, 1997 comprend à ce jour trois espèces distribuées dans la région amazonienne d'Amérique du Sud, notamment au Brésil, en Colombie, en Équateur, en Guyane française et au Pérou. Une quatrième espèce, *Chlerogelloides paetzae* **sp. n.**, est décrite ici à partir de femelles collectées en Guyane française. Une clé des femelles de ce genre est proposée.

Mots-clefs | *Chlerogelloides paetzae* • Plateau des Guyanes • Augochlorini • Abeilles néotropicales • Amérique du Sud

Reçu - Received | 01 May 2024 || **Accepté - Accepted** | 08 December 2025 || **Publié (en ligne) - Published (online)** | 26 December 2025
Reviewers | B. GIVORD-COUPÉAU • M. ZAKARDJIAN • M. ENGEL || <https://zoobank.org/02DB92F0-95B0-4B0B-8831-200007652059>

INTRODUCTION

The Hymenoptera of French Guiana remains relatively unknown (BRÛLÉ & TOUROULT, 2014). Current bee species richness is recorded at ~ 199 species (ASCHER & PICKERING, 2024). FREITAS *et al.* (2009) estimate a total fauna of 439 species for the territory, the lowest number of species for the whole of South America (FREITAS *et al.*, 2009). Therefore, only around 45 % of species have so far been recorded. For the Guianas as a whole, including in addition to French Guiana, Guyana and Suriname, a total of ~ 338 species have been recorded (ASCHER & PICKERING, 2024). At ~ 247 species, the Apidae is by far the most species rich family in the region.

However, the Halictidae tribe Augochlorini COCKERELL, 1897, a group only recorded in the western hemisphere, is well represented in French Guiana, including the genera *Augochlora* SMITH, 1853, *Augochloropsis* COCKERELL, 1897,

Chlerogelloides ENGEL, BROOKS & YANEGA, 1997, *Cleptommation* ENGEL, BROOKS & YANEGA, 1997, *Megalopta* SMITH, 1853 and *Megaloptidia* COCKERELL, 1900. Two species of *Chlerogelloides* are already recorded from French Guiana. The holotype of *Chlerogelloides simplex* ENGELS & BROOKS, 1999 is known from near Roura, close by the type locality of the herein reported species *Chlerogelloides paetzae* **sp. n.** Additionally paratypes of *Chlerogelloides nexosa* DE OLIVEIRA, ENGEL & MAHLMANN, 2012 were also collected in French Guiana, from Saül in the centre of the territory. *Chlerogelloides femoralis* ENGEL, BROOKS & YANEGA, 1997 is known from the western Amazon region, including Colombia, Ecuador and Peru (ENGEL *et al.*, 1997). The French Guiana record for *C. femoralis* in ENGEL *et al.*, 1997, is noted as a mistaken identification and is actually *C. simplex* (ENGEL & BROOKS, 1999).

¹ [JM] Hymenoptera Section, Natural History Museum London, Cromwell Road, UK – SW7 5BD London, United Kingdom • joseph.monks@nhm.ac.uk
 <https://zoobank.org/0928F97D-B055-4527-9FE7-4264559E134E>

Osmia est une revue en libre accès publiée par l'Observatoire des Abeilles (France) sous licence Creative Commons Attribution International CC BY 4.0 qui autorise la reproduction et la diffusion du document, à condition que la source soit explicitement citée.

Osmia is an open-access journal published by the Observatory of Bees (France) under Creative Commons Attribution International License CC BY 4.0 which allows the reproduction and distribution of the document, provided the source is explicitly cited.

Chlerogelloides ENGEL, BROOKS & YANEGA, 1997 is one of four genera within the Augochlorini that are easily recognisable by their elongated faces: *Chlerogas* VACHAL, 1904, *Chlerogella*, MICHENER, 1954 and *Ischnomelissa*, ENGEL, 1997. Within these genera, the elongation is due to the malar space, whereas in *Chlerogelloides*, the extended head is due to the long clypeus and supraclypeal region, the malar space being short.

Through a molecular and morphological phylogeny, *Chlerogella*, *Chlerogelloides* and *Ischnomelissa* have been shown to form a clade, the *Chlerogella* group (GONÇALVES,

2016). Though morphologically close to *Chlerogella*, the molecular results of the study showed *Chlerogas* to be part of the *Neocorynura* group along with *Andinaugochlora* EICKWORT, 1969, *Megaloptilla* MOURE & HURD, 1987, *Neocorynura* SCHROTTKY, 1910, *Neocorynurella* ENGEL, 1997, *Paraoxystoglossa* MOURE, 1941, and *Rhynchochlora* ENGEL, 2007 (GONÇALVES, 2016).

In this study, a fourth species of *Chlerogelloides* collected from French Guiana is recorded. A key to the females of this genus is provided.

MATERIAL & METHODS

French Guiana is a small territory of 84,000 km² (BRÛLÉ & TOUROULT, 2014) situated between Brazil and Suriname with rainforest covering over 90 % of the country (GUITET *et al.*, 2015). Samples were collected as part of general surveying for Hymenoptera. The specimens were caught by hand net from Kaw Mountain, a small tepui (337 m) located southeast

of the capital Cayenne supporting typical Guianan rainforest habitat (figures 1–2). The type locality was alongside a road surrounded by dense forest on both sides. Terminology follows MICHENER (2007), except the use of the term mesoscutum instead of scutum. Tergites are abbreviated to T1–6.

Figure 1. Type locality of *C. paetzae* sp. n. on Kaw Mountain, French Guiana. Photo J. MONKS.

Figure 2. Forest on Kaw Mountain, French Guiana. Photo J. MONKS.

RESULTS

***Chlerogelloides paetzae* sp. n.**

[ZooBank](https://zoobank.org/e8674033-f609-4138-a811-b8ecc3854a5d) <https://zoobank.org/e8674033-f609-4138-a811-b8ecc3854a5d>

Holotype

♀, French Guiana: Kaw Mountain, 4.549532 °N 52.173358 °W, 299 m, 23.X.2023, leg. J. MONKS. Specimen deposited in the type collection of the Natural History Museum, UK (NHMUK 015663911).

Paratype

1 ♀, label data the same as the holotype. Specimen deposited in the main Hymenoptera collection of the Natural History Museum, UK (NHMUK 015663912).

Diagnosis

Minute species (~ 7 mm), with a smooth integument predominately honey yellow (figures 3–5). Head and mesoscutum black with green metallic reflections on the face above the clypeus. Blue metallic tinges on genae. Vertex almost flat medially (figure 6). Scutellum with two brown lines (figure 4). Extensive brown bands on all tergites. Scopa present on the hind tibia weak with long, straight golden hairs throughout. Scopal hairs densely plumose along the lower margin of the hind femur. Integument smooth, except strong but shallow punctuation on the clypeus and supraclypeal area. *Chlerogelloides paetzae* sp. n. can be separated from *C. simplex* by the yellow coloration of the clypeus and basal area of the propodeum (figures 3, 6). *C. paetzae* sp. n. can then be further separated from *C. femoralis* (figures 8–9) by the almost straight vertex, versus more oval shaped head, rounded, in *C. femoralis* (figures 6, 7). The two species can also be separated by the blue–green metallic reflections on the head and mesoscutum of *C. paetzae* sp. n., as opposed to brassy green in *C. femoralis*.

Head

Labrum, clypeus, and mandibles excluding apex of the teeth, honey yellow. Apex of mandibles red. Face above clypeus, including genae, black with metallic green reflections, strongest in supraclypeal and paraocular areas. Vertex and genae with slight metallic blue tinge (figure 5). Mandible with a subapical tooth. Head raised above ocelli, vertex almost flat medially.

Mesosoma

Pronotum, propodeum, fore and mid-legs honey yellow. Mesoscutum dark brown, shiny. Tegulae and axillae reddish brown. Scutellum orange with two brown longitudinal bands. Metanotum medially brown, laterally orange. Hind coxae, trochanter and femur honey yellow. Hind tibia dark brown, basitarsus and tarsal segments honey yellow. Mid and hind tarsal claws yellow proximally, black distally. Fore tarsal claws yellow proximally, red distally. Stigma and veins dark brown (figure 3). Dorsal surface of propodeum completely smooth and glabrous, ventral surface with weak longitudinal striations. Hind inner tibial spur serrate. Stigma large and wing veins strong. Marginal cell acute. First submarginal cell at least as long as the second and third combined.

Metasoma

T1 marginal zone and T2 pregradular area with a continual brown band (figure 4). Band on T2 marginal zone broken medially, continuous across T3 pregradular area. Continuous broad brown band across T3 marginal zone extending laterally to midlevel of T3. T4 band rising medially and extending laterally to almost T3. T5 brown. T1–4 outside of brown bands honey yellow.

Figure 3. Holotype of *Chlerogelloides paetzae* sp. n. (dorsal view). Photo J. MONKS.

Figure 4. Holotype of *C. paetzae* sp. n. (quarter view). Photo J. MONKS.

Figure 5. Holotype of *C. paetzae* sp. n. (lateral view). Photo J. MONKS.

Pubescence

Hairs predominately simple throughout except appressed branched hairs on the frons, long erect branched hairs on the hind margin of the genae, and strongly plumose hairs

forming the scopa on the lower margin of the hind femur.

Male

The male remains currently unknown.

Figure 6. Face of *C. paetzae* sp. n. showing the medially straight line of the vertex and oval shape of the head. Photo A. POLASZEK.

Figure 7. Face of female *C. femoralis*. Photo A. POLASZEK.

Figure 8. Female of *C. femoralis* (lateral view). Photo J. MONKS.

Figure 9. Female of *C. femoralis* (dorsal view). Photo J. MONKS.

Etymology

Named after the authors wife's maiden name, PAETZ.

Key to the females *Chlerogelloides*

The key is based on that of DE OLIVEIRA *et al.* (2012). *Chlerogelloides nexosa* DE OLIVEIRA *et al.* (2012) is excluded as only the male is known from the species.

1. Clypeus and basal area of propodeum brown *C. simplex* ENGEL & BROOKS
 - Clypeus and basal area of propodeum yellow 2
2. Face above clypeus brassy green. Vertex rounded. Head elongate. Clypeal punctures sparse (figure 3) *C. femoralis* ENGEL *et al.*
 - Face above clypeus metallic green and blue. Vertex flat medially. Head broad. Clypeus with clear shallow punctures (figure 1) *C. paetzae* sp. n.

DISCUSSION

Another species of *Chlerogelloides* collected from the French Guiana forests suggests the species of this genus are specialists of the Amazonian rainforest. With three of the four species recorded from French Guiana, but with a distribution for the genus that stretches to Ecuador and Peru, it is likely there are additional undescribed species. In addition to variation of the metallic reflections, the vertex and shape of the head of the newly described species demonstrates the importance of these characters in separating the species within this genus.

To date, the female of *C. nexosa* is unknown. Therefore, as this species is already recorded from French Guiana, it is possible *C. paetzae* sp. n. is actually the female of this species (M. ENGEL, comm. pers.). However, in both *C. femoralis* and *C. simplex* the metallic reflections on the head and mesosoma in the two sexes are very similar, *i. e.* mostly metallic green in the anterior part of the body in *C. femoralis* and in the head of *C. simplex*, in the latter the rest of the body lack metallic reflections except in some females with slight blue-green highlights on the mesoscutum (ENGEL *et al.*, 1997; ENGEL & BROOKS, 1999). Therefore, based on these two species, it may be expected that the female of *C. nexosa* would show the same or similar metallic colours than the male. However, it has metallic, olive green reflections on the head, mesoscutum, scutellum, and metanotum (OLIVEIRA *et al.*, 2012). Conversely, in *C. paetzae* sp. n. the head is dark with blue-green reflections. The integument of the mesoscutum is dark brown and the scutellum and metanotum are a lighter orange-brown. In *C. nexosa* the mesoscutum, scutellum and metanotum are all metallic olive green. With the evidence to date, it would therefore suggest *C. paetzae* sp. n. is a valid species. However, through direct observations of live individuals of both sexes or DNA barcodes, it may be possible to match the missing sexes in these two species with definitive confidence.

Due to the dense rainforest in French Guiana making access to the forest interior often physically impossible (figure 8), collecting and observation of bees is prohibited to along the edges of roads, a semi-natural, disturbed environment (figure 1). Therefore, the currently recorded bee species richness of French Guiana is clearly underestimated. Rather than simply relying on hand netting, future collecting in this region may need to rely more on a combination of coloured pans, flight interception traps, and Malaise traps in addition to the use of nets. While these methods show bias towards certain taxa, for example higher numbers of *Lasioglossum* (Halictidae) and *Hylaeus* (Colletidae) in white pan traps (SPEARS *et al.*, 2021), they may collect specimens otherwise missed in this complex environment. Malaise traps are known to be of limited use for collecting bees (CAMPBELL & HANULA, 2007). Often larger species are able to escape before being funnelled towards the collecting bottle. However recent Malaise trap samples from Iraq and Kuwait sorted by the author, show that while abundance is not high, they can still collect rarer taxa (e.g., Nomadinae: *Nomada* and *Biastes*). Consequently, a range of collecting methods may need to be applied in complex environments such as French Guiana.

Additionally, the dense nature of the French Guiana forest (figure 2) prohibits easy observation of bees foraging patterns. While all *Chlerogelloides* species have been recorded from the Amazonian rainforest (ENGEL *et al.*, 1997; ENGEL & BROOKS, 1999; DE OLIVEIRA *et al.*, 2012), the only recorded biological information for the genus is that *C. nexosa* has been observed at the flowers of *Cordia nodosa* LAM. (Boraginaceae) and *Gonzalagunia dicocca* CHAM. & SCHLTDL (Rubiaceae) (DE OLIVEIRA *et al.*, 2012). While specimens of this genus are rare within museum collections, as more material becomes available, metabarcoding of pollen loads from museum specimens would be one way to illuminate *Chlerogelloides*–plant interactions in these forests.

ACKNOWLEDGMENTS

I would like to thank the Ministère de la Transition écologique et solidaire for processing the collecting and export permits. I also extend my thanks to Dr. Martin EBEJER (Fellow at National Museum Wales) for organising the collecting trip, which resulted in this new species. Finally, I thank Dr. Andrew POLASZEK of the Natural History Museum, London for assistance in photographing the bee faces. The editorial team would also like to thank Michael ENGEL for his time and expertise, despite the very short deadline.

REFERENCES

- ASCHER, J. S. & J. PICKERING (2024). Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). *Discover Life*. Sam Houston State University, Huntsville (TX, USA). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species [accessed 23 March 2024]
- BRÛLÉ, S. & J. TOUROULT (2014). Insects of French Guiana: a baseline for diversity and taxonomic effort. *ZooKeys*, **434**: 111–130. <https://doi.org/10.3897/zookeys.434.7582>
- CAMPBELL, J. W. & J. L. HANULA (2007). Efficiency of Malaise traps and colored pan traps for collecting flower visiting insects from three forested ecosystems. *Journal of Insect Conservation*, **11**(4): 399–408. <https://doi.org/10.1007/s10841-006-9055-4>
- DE OLIVEIRA, F., M. S. ENGEL, & T. MAHLMANN (2012). A new *Chlerogelloides* from northeastern Brazil and French Guiana, with a key to the species (Hymenoptera, Halictidae). *ZooKeys*, **185**: 41–53. <https://doi.org/10.3897/zookeys.185.2551>
- ENGEL, M. S., R. W. BROOKS & D. YANEGA (1997). New genera and subgenera of Augochlorine bees (Hymenoptera: Halictidae). *Scientific Papers, Natural History Museum, University of Kansas*, **5**: 1–21. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.4042>
- ENGEL, M. S. & R. W. BROOKS (1999). A new *Chlerogelloides* from French Guiana, with comments on the genus (Hymenoptera: Halictidae). *Journal of the Kansas Entomological Society*, **72**(2): 160–166. <https://www.jstor.org/stable/25085892> [accessed 23 March 2024]
- FREITAS, B. M., V. L. IMPERATRIZ-FONSECA, L. M. MEDINA, A. M. P. KLEINTER, L. GALETTO, G. NATES-PARRA, J. J. G. QUEZADA-EUÁN (2009). Diversity, threats and conservation of native bees in the Neotropics. *Apidologie*, **40**(3): 332–346. <https://doi.org/10.1051/apido/2009012>
- GONÇALVES, R. B. (2016). A molecular and morphological phylogeny of the extant Augochlorini (Hymenoptera, Apoidea) with comments on implications for biogeography. *Systematic Entomology*, **41**(2): 430–440. <https://doi.org/10.1111/syen.12166>
- GUIPET, S., R. PÉLISSIER, O. BRUNAU, G. JAOUEN & D. SABATIER (2015). Geomorphological landscape features explain floristic patterns in French Guiana rainforest. *Biodiversity Conservation*, **24**(5): 1215–1237. <https://doi.org/10.1007/s10531-014-0854-8>
- MICHENER, C. D. (2007). *The Bees of the World*. 2nd edition. *The Johns Hopkins University Press*, Baltimore (USA), xvi + [i] + 953 pp. + 20 pls.
- SPEARS, L. R., M. E. CHRISTMAN, J. B. U. KOCH, C. LOONEY & R. A. RAMIREZ (2021). A review of bee captures in pest monitoring traps and future directions for research and collaboration. *Journal of Integrated Pest Management*, **12**(1): 49, 12 pp. <https://doi.org/10.1093/jipm/pmab041>

ARTICLE

Réactualisation des connaissances de la myrmécofaune du Massif du Néouvielle (Hautes-Pyrénées) et découverte d'une espèce rare : *Leptothorax goesswaldi* KUTTER, 1967 (Hymenoptera : Formicidae)

Clément GOURAUD¹

GOURAUD, C. (2025). Réactualisation des connaissances de la myrmécofaune du Massif du Néouvielle (Hautes-Pyrénées) et découverte d'une espèce rare : *Leptothorax goesswaldi* KUTTER, 1967 (Hymenoptera : Formicidae). *Osmia*, **13**: 77–84. <https://doi.org/10.47446/OSMIA13.5>

Résumé

L'inventaire des fourmis réalisé dans la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle réactualise l'état des connaissances de la myrmécofaune plus d'un demi-siècle après les derniers inventaires réalisés. De nouvelles espèces ont été répertoriées et *Leptothorax goesswaldi* a été découvert pour la première fois dans les Pyrénées. La singularité microclimatique du Massif du Néouvielle permet aux espèces présentes d'atteindre des altitudes record pour le versant français des Pyrénées centrales.

Mots-clefs | inventaire • milieu montagnard • Pyrénées françaises

Updated knowledge of the myrmecofauna of the Massif du Néouvielle (Hautes-Pyrénées) and discovery of a rare species: *Leptothorax goesswaldi* KUTTER, 1967 (Hymenoptera: Formicidae)

Abstract

The inventory of ants carried out in the Néouvielle National Natural Reserve updates our knowledge of the myrmecofauna more than half a century after that the last inventories were carried out. New species have been inventoried and *Leptothorax goesswaldi* has been discovered for the first time in the Pyrenees. The unique microclimate of the Massif du Néouvielle enables the present species to reach high altitudes for the French side of the central Pyrenees.

Keywords | inventory • mountain environment • French Pyrenees

Reçu • Received | 23 October 2023 || **Accepté • Accepted** | 30 December 2025 || **Publié (en ligne) • Published (online)** | 31 December 2025
Reviewers | R. BLATRIX • T. DE ALMEIDA || <https://zoobank.org/1438C639-2399-450D-8830-F29378C31EA1>

INTRODUCTION

En comparaison à d'autres taxa, la connaissance de la myrmécofaune métropolitaine est restée partielle jusque dans les années 2000. Pourtant, l'intérêt d'étudier les fourmis est notable à plus d'un titre. Les fourmis sont considérées comme des « espèces ingénieuses » et façonnent les écosystèmes par leurs multiples interactions écologiques (FOLGARAIT, 1998 ; ALONSO, 2009 ; PARKER & KRONAUER, 2021). Dans les écosystèmes montagnards, elles jouent notamment une multitude de rôles, notamment dans la dispersion de certaines graines (myrmécochorie), dans la diversification de la faune invertébrée (espèces commensales et parasites des fourmières) et de la flore (modification des propriétés physico-chimiques du sol aux abords du nid). Elles rentrent

aussi dans l'alimentation de nombreuses espèces prédatrices dont certaines sont parfois rares, menacées et protégées comme l'Ours brun (*Ursus arctos* LINNAEUS, 1758), le Grand Tétràs (*Tetrao urogallus* LINNAEUS, 1758), le Lagopède alpin (*Lagopus muta* (MONTIN, 1776)) ou encore le Léopard de Bonnal (*Iberolacerta bonnali* (LANTZ, 1927)).

Le retard de connaissances sur la répartition des espèces est progressivement rattrapé à l'échelle nationale grâce aux travaux lancés ces vingt dernières années (ANTAREA, 2009 ; BLATRIX *et al.*, 2018 ; GOURAUD, 2020) mais de nombreux territoires restent encore sous-prospectés. C'est le cas des Pyrénées centrales qui ont été pourtant couvertes par

¹ [CG] OBIOS (Objectifs Biodiversités), 22 rue du docteur Gilbert, F – 17250 Pont-l'Abbé-d'Arnoult, France • clementgouraud@hotmail.fr • <http://www.objectifs-biodiversites.com/>
 <https://zoobank.org/A3D99E8D-80D1-435B-864B-E6C29BDF84D>

Osmia est une revue en libre accès publiée par l'Observatoire des Abeilles (France) sous licence Creative Commons Attribution International CC BY 4.0 qui autorise la reproduction et la diffusion du document, à condition que la source soit explicitement citée.

Osmia is an open-access journal published by the Observatory of Bees (France) under Creative Commons Attribution International License CC BY 4.0 which allows the reproduction and distribution of the document, provided the source is explicitly cited.

plusieurs inventaires au milieu du siècle dernier (VANDEL, 1926; BERNARD, 1946; SOULIÉ, 1962; BERNARD, 1968; BUSCHINGER, 1981). Depuis cette période, les fourmis n'ont pas fait preuve d'inventaires aussi approfondis et la présente étude permet de compléter et de réactualiser les

observations de fourmis dans les Pyrénées centrales. L'intérêt de réactualiser les connaissances de la myrmécofaune de cette dition réside dans son originalité, avec la présence d'espèces rares, sténoèces et parfois endémiques (TINAUT & RUANO, 2021), évoluant dans des espaces à forte naturalité.

MATÉRIEL

Le Massif du Néouvielle se situe dans le département des Hautes-Pyrénées françaises, à une quarantaine de kilomètres au Sud de la ville de Tarbes et à une douzaine de kilomètres au Nord de la frontière espagnole. Il s'étend sur les communes de Luz-Saint-Sauveur, de Barèges, d'Aragnouet, de Saint-Lary-Soulan et de Vielle-Aure. Cet espace présente une singularité à l'échelle des Pyrénées françaises essentiellement conférée par sa topographie, sa géologie et son climat. Composée majoritairement de roches magmatiques et métamorphiques, notamment de granites, le massif s'organise selon une succession de crêtes et de pics culminant parfois à plus de 3000 mètres d'altitude. Les dépressions glaciaires dans lesquelles on retrouve désormais de nombreux lacs et laquets, héritages géomorphologiques de la dernière période glaciaire, marquent cet espace. Cet ensemble géologique forme par ailleurs une sorte de « coupole » selon le terme utilisé par Pierre BARRÈRE (1952), qui génère un climat montagnard à tendance ibérico-méditerranéenne favorable à un relèvement des limites altitudinales du boisement à Pin à crochets (*Pinus uncinata* RAMOND ex DC., 1805) s'établissant parfois au-delà de 2500 mètres d'altitude (CHOUARD, 1936, 1948).

Ces particularités ont motivé l'intérêt des sociétés savantes, universitaires et naturalistes d'y mener des études climatologiques, hydrologiques, géologiques et écologiques (CHOUARD, 1936, 1948; BARRÈRE, 1952; CAPBLANCQ & LAVILLE, 1968). Cela s'est manifesté concrètement dès 1922 avec la construction du laboratoire d'hydrologie d'Orédon rattaché à l'institut d'hydrobiologie de l'Université de Toulouse. La création du laboratoire a succédé de quatre années au classement d'une partie du versant espagnol en Parc national (Parque Nacional de Ordesa). Le Massif est classé sous le statut de Réserve Naturelle Nationale depuis 1968 (réserve créée depuis 1935). Elle est également contenue dans le périmètre de la zone cœur du Parc national des Pyrénées et fait partie du réseau Natura 2000 au titre de la

directive 92/43/CEE dite « Directive Habitats-Faune-Flore ». Le Massif du Néouvielle a suscité l'intérêt des entomologistes dès les années 1920, notamment avec la création du laboratoire qui a généré de nombreux travaux sur la macrofaune benthique montagnarde mais également sur d'autres taxa comme les fourmis. Francis BERNARD consacra notamment une étude spécifique de l'entomofaune terricole du Néouvielle en 1936 avant de se consacrer précisément à l'étude des fourmis au cours de trois étés en 1938, 1946 et 1948. Son travail myrmécologique sera également complété par Jean SOULIÉ qui publiera ses résultats en 1962 (BERNARD, 1946; SOULIÉ, 1962).

Les Pyrénées hébergent une myrmécofaune originale bien que le taux d'endémisme soit plutôt faible (TINAUT & RUANO, 2021) en comparaison d'autres régions européennes (péninsule Ibérique, îles méditerranéennes, Balkans...). Malgré cela, la situation biogéographique qu'occupe cette chaîne de montagnes, dans le prolongement des Cantabriques, entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, lui confère une certaine particularité dans la composition de ses cortèges d'espèces : on retrouve ainsi des éléments de faune méditerranéenne et ibérique côtoyant au sein de mêmes vallées des espèces continentales, euro-sibériennes et boréo-alpines (GRÜBER, 1979; MARTINEZ RICA & MONTERRAT RECODER, 1990). Au sein de ces cortèges, évoluent des espèces rares aux mœurs et aux exigences écologiques singulières. On peut notamment citer les espèces de parasites sociaux ou d'autres espèces sténoèces et spécialistes, tels que *Harpagoxenus sublaevis* (NYLANDER, 1849), *Strongylognathus testaceus* (SCHENCK, 1852), *Temnothorax muellerianus* (FINZI, 1922) et *Tetramorium inquilinum* WARD, BRADY, FISHER & SCHULTZ, 2015. Ces particularités écologiques incitent donc à approfondir les connaissances de cette communauté en étudiant son organisation fonctionnelle, sa distribution géographique et son écologie locale afin d'en évaluer la patrimonialité.

MÉTHODE

La prospection de la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle a été réalisée dans le cadre d'une autorisation délivrée par le Parc national (autorisation n°2021-17), structure gestionnaire et conservatrice de cet espace naturel. L'inventaire s'est déroulé le 3 août 2021, entre 8h00 et 20h00. L'absence de vent (< 10 km/h) et la température d'une vingtaine de degrés en milieu de journée étaient propices à l'activité des fourmis en dehors des nids et aux essaimages.

La méthodologie d'inventaire repose sur un échantillonnage aléatoire non standardisé produisant des observations non-exhaustives mais qui complètent tout de même la liste d'espèces connues pour ce site et plus largement pour les Pyrénées. Les spécimens ont été collectés dans une

quarantaine de stations référencées par des points GPS (figure 1) et distribuées entre 1850 et 2400 mètres d'altitude (crête d'Estibère). Ces stations ont été renseignées d'après la cartographie d'habitats de la Réserve (PNP, 2002) et traduites selon la correspondance de la typologie Eunis : Pinèdes de Pin à crochets à Véronique (G3.3241); Pinèdes de Pin à crochets à Rhododendron des Pyrénées (G3.313); Landes alpidiques acidoclines à Rhododendron (F2.22); Pelouses en gradins pyrénéennes à *Festuca eskia* (E4.332); Gazons alpiens à *Nardus stricta* et communautés apparentées (E4.31); Pinèdes de Pin à crochets à Raisin d'ours pyrénéennes (G3.3242) et de Landes alpidiques acidoclines à Rhododendron (F2.22). Chaque station est caractérisée par une structure d'habitat homogène (altitude,

Figure 1. Distribution des données historiques et des données issues de la prospection du 03 août 2021. Carte C. GOURAUD (2023) d'après le fond de carte *OpenStreetMap* (disponible sous la Licence Open Database).

penne, végétation) et couvre une surface d'environ 100 m². Elles ont généralement été inspectées en 5 à 10 minutes.

Le protocole d'échantillonnage consiste en un prélèvement au nid de 5 à 10 individus, généralement des ouvrières accompagnées dans la mesure du possible de gynes ailées ou de mâles à l'aide d'une pince souple. Les spécimens ainsi prélevés ont été conservés dans des microtubes (contenance 1,5 mL) remplis d'éthanol (96 %). Les nids ont été recherchés sous les pierres, sous le bois et les écorces, dans les branches mortes, dans la végétation herbacée, sur les arbres et les parois rocheuses. Les dômes de *Formica* s. str. ont été examinés dans le but de rechercher l'espèce xénobionte *Formicoxenus nitidulus* (NYLANDER, 1846) qui essaime fréquemment en cette période. Le prélèvement a été fait dans le respect de règles déontologiques permettant d'assurer la pérennité des colonies échantillonnées (prélèvement raisonnable d'individus sans prélèvement des gynes fondatrices des colonies et remise en place du nid). Ils ont par ailleurs été fréquemment accompagnés de prises de

photographies des spécimens dans leur environnement mais aussi de leurs habitats et micro-habitats.

L'identification a été réalisée par un examen des spécimens à la loupe trinoculaire de marque Motic (modèle SMZ-168 – MoticTM) pourvue d'un grossissement 50 × et renforcé par l'usage d'une caméra numérique montée (Moticam 10.Mp) permettant la prise de photographies et de mesures morphométriques nécessaires à certaines diagnoses. Par souci de rigueur, certains échantillons ont été confiés au taxonomiste français spécialiste des Formicidae Christophe GALKOWSKI (Antarea) pour correction et validation. Les spécimens de *Tetramorium* ont été déterminés par analyse moléculaire (B. KAUFMANN, Univ. Lyon 1). Après détermination, la plupart des spécimens ont été conservés au sein de la collection de référence de l'auteur, dans des tubes en verre étiquetés contenant de l'éthanol (96 %). Les observations réalisées ont été saisies dans la base de données *Géonature 2* du Parc national des Pyrénées (PNE & PNC, 2023).

RÉSULTATS

La journée d'inventaire a permis 87 nouvelles observations de fourmis et le recensement de 18 espèces. La recherche de données bibliographiques émanant de quatre publications anciennes (VANDEL, 1926 ; BERNARD, 1946 ; SOULIÉ, 1962 ; BERNARD, 1968) a permis la valorisation de 53 témoignages historiques permettant un cumul total de 140 observations sur les deux périodes (figure 1, tableau I) au sein de la dition.

Les 140 observations réalisées ont été comparées à plus de 1200 données collectées par l'auteur cette dernière décennie dans les Pyrénées centrales. Ainsi, à l'instar de *Myrmica spinosior* SANTSCHI, 1931, *Myrmica schencki* VIERECK, 1903, *Formica fusca* LINNAEUS, 1758, *Formica rufa* LINNAEUS, 1761, *Lasius alienus* (FÖRSTER, 1850) ou *Tapinoma erraticum* (LATREILLE, 1798), de nombreux taxa présents jusqu'en plaine

Tableau I. Comparaison diachronique des inventaires dans le Massif du Néouvielle et comparaison de la distribution altitudinale entre les observations provenant du Néouvielle et celles issues des inventaires dans le reste des Pyrénées centrales. Le nombre d'observations figure dans la colonne « n = ». Les observations sont mentionnées par période (H donnée historique <2000, R donnée récente ≥ 2000, H & R espèce observée sur les deux périodes). Les records d'altitude entre la distribution des fourmis de la Réserve et les autres données des Pyrénées centrales figurent en gras. Les abréviations attribuées aux observateurs historiques sont indiquées comme suit : FB Francis BERNARD (1968), JS Jean SOULIÉ (1962) et AV Albert VANDEL (1920). Les données sans abréviations sont originales et dues à l'auteur. Les espèces figurant en caractères gras sont des nouvelles mentions pour la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle.

Fourmis du Massif du Néouvielle			Altitude maximale connue (m)		
Espèces observées	n =	Périodes	Néouvielle	Autres localités des Pyrénées centrales	n =
<i>Camponotus herculeanus</i> (LINNAEUS, 1758)	7	H & R	2166	2072	14
<i>Camponotus ligniperda</i> (LATREILLE, 1802)	4	H & R	2008	1762	23
<i>Formica fusca</i> LINNAEUS, 1758	3	H & R	2600 (FB)	1800	32
<i>Formica lemani</i> BONDROIT, 1917	33	H & R	3000 (FB)	2807	127
<i>Formica lugubris</i> ZETTERSTEDT, 1838	28	H & R	2339	2324	102
<i>Formica rufa</i> LINNAEUS, 1761	3	H	2100 (FB)	1461	24
<i>Formicoxenus nitidulus</i> (NYLANDER, 1846)	2	R	2119	1589	3
<i>Harpagoxenus sublaevis</i> (NYLANDER, 1849)	4	H & R	2340	2052 (FB)	10
<i>Lasius alienus</i> (FÖRSTER, 1850)	3	H	2100 (FB)	1689	24
<i>Lasius carnolicus</i> MAYR, 1861 [à confirmer]	1	H	1850 (JS)	-	1
<i>Lasius flavus</i> (FABRICIUS, 1782)	4	H & R	2362	2031	55
<i>Lasius grandis</i> FOREL, 1909	3	R	2042	1943	34
<i>Leptothorax acervorum</i> (FABRICIUS, 1793)	6	H & R	2349	2635	46
<i>Leptothorax goesswaldi</i> KUTTER, 1967	1	R	2340	-	1
<i>Leptothorax muscorum</i> (NYLANDER, 1846)	2	H	2293	-	2
<i>Myrmica lobulicornis</i> NYLANDER, 1857	1	R	2111,5	2113	5
<i>Myrmica rubra</i> (LINNAEUS, 1758)	1	H	2180 (JS)	1330	12
<i>Myrmica schencki</i> VIERECK, 1903	1	H	2600 (FB)	1689	19
<i>Myrmica spinosior</i> SANTSCHI, 1931	1	R	2325	1576	5
<i>Myrmica sulcinodis</i> (NYLANDER, 1846)	8	H & R	2700	2807	29
<i>Myrmica wesmaeli</i> BONDROIT, 1918	1	R	2087	1589	2
<i>Strongylognathus testaceus</i> (SCHENCK, 1852)	3	H	1850 (AV, FB, JS)	1806	10
<i>Tapinoma erraticum</i> (LATREILLE, 1798)	1	R	2008	1802	53
<i>Temnothorax affinis</i> (MAYR, 1855)	1	H	1850 (FB)	1221	2
<i>Temnothorax nigriceps</i> (MAYR, 1855)	1	H	1850 (JS)	1990	7
<i>Temnothorax tuberum</i> (FABRICIUS, 1775)	5	H & R	2362	2635	37
<i>Tetramorium alpestre</i> STEINER, SCHLICK-STEINER & SEIFERT, 2010	3	R	2287	2593	22

sont détectés ici à plus de 2000 mètres d'altitude, ce qui est remarquable. À l'échelle du versant français, de telles tendances sont essentiellement constatées dans les Pyrénées orientales. Sur les 18 espèces de fourmis récoltées au cours de l'inventaire, huit sont nouvelles pour la réserve

(*Formicoxenus nitidulus*, *Lasius grandis*, *Leptothorax goesswaldi*, *Myrmica lobulicornis*, *Myrmica spinosior*, *Myrmica wesmaeli*, *Tapinoma erraticum* et *Tetramorium alpestre*).

DISCUSSION

La configuration du Massif du Néouvielle permet à de nombreuses espèces d'atteindre des altitudes élevées en comparaison d'autres stations du versant Nord des Pyrénées (tableau I). Les fourmis boréo-alpines, notamment représentées ici par *Myrmica sulcinodis*, *Formica lemani*, *Formica lugubris*, *Tetramorium alpestre*, *Temnothorax tuberum* et *Temnothorax nigriceps* ont été moins échantillonnées dans le cadre du récent inventaire que ce qui était préalablement envisagé. Ce constat peut s'expliquer par la particularité du climat local et il ne serait pas étonnant de les trouver davantage au-delà de 2400 mètres d'altitude comme l'ont attesté les observations de Francis BERNARD (1946, 1968). Ailleurs dans les Pyrénées, il n'est pas rare de retrouver le triptyque *Myrmica sulcinodis*, *Tetramorium alpestre* et *Formica lemani* entre 2500 et 2800 mètres d'altitude (obs. pers.).

Leptothorax goesswaldi est sans doute l'une des observations les plus remarquables de ces dernières années dans les

Pyrénées (figure 2). Avant cette observation, la seule mention métropolitaine de cette fourmi provenait des Alpes (BUSCHINGER *et al.*, 1981). Cette découverte permet d'étendre l'aire de répartition de l'espèce aux Pyrénées et laisse envisager sa présence dans d'autres vallées tout aussi favorables voire jusqu'en cordillère Cantabrique (Espagne). L'observation a été faite à partir du prélèvement d'une gyne ailée en milieu de journée à 2340 mètres d'altitude (coordonnées (WGS84) : 42,85341 ; 0,15921). L'habitat d'observation correspondait à des pelouses pentues, bien exposées à tendance thermophile (figure 3) dominé par *Festuca eskia* RAMOND ex DC., 1805 (Typologie d'habitat correspondante : pelouses en gradins pyrénéennes à *Festuca eskia* – Eunis E4.332). Trois autres espèces de fourmis ont été trouvées dans cette station : *Harpagoxenus sublaevis*, *Leptothorax acervorum* et *Formica lemani*. Le spécimen de *Leptothorax goesswaldi* a été déterminé à partir de la clé de détermination réalisée par BLATRIX *et al.* (2013). Il a ensuite

Figure 2. Gyne de *Leptothorax goesswaldi* capturée lors de la journée de prospection. **a.** Habitus en vue de profil. **b.** Protubérance ventrale du post-pétiole, un élément morphologique important lors de la diagnose. Clichés C. GOURAUD (2021).

été légué à Christophe GALKOWSKI (Antarea) pour la confirmation de l'identification et sa mise en collection de référence. *Leptothorax goesswaldi* peut être considéré comme un élément patrimonial de la myrmécofaune pyrénéenne dans la mesure où c'est une espèce parasite spécialiste rare, bien que son aire de répartition soit vraisemblablement étendue. Dans les Alpes, SEIFERT (2018) la mentionne entre 1350 et 2150 mètres d'altitude, dans des habitats de pinèdes bien exposées riches en bois mort ou dans des milieux herbacés. Cela correspond aux habitats disponibles pour l'espèce dans le Massif du Néouvielle. Son espèce hôte, *Leptothorax acervorum*, est particulièrement abondante dans les Pyrénées et dans la Réserve. Espèce à

forte valence écologique, notamment eurytope et eurytherme, *Leptothorax acervorum* est une fourmi rencontrée dans divers biotopes, généralement humides et frais en plaine (tourbières, landes humides) et thermophiles en altitude (milieux rupicoles, dépôts morainiques...). Elle est capable d'utiliser une large gamme de micro-habitats (bois morts, cavités arboricoles, fissures des parois rocheuses, sous des pierres plates au sol, dans des agglomérats de bryophytes...).

Les conditions écologiques présentes dans le Massif du Néouvielle et plus largement dans les Pyrénées centrales semblent donc optimales pour *Leptothorax goesswaldi*,

Figure 3. Vue du Lac supérieur à Vielle-Aure (Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle) à environ 2350 mètres d'altitude avec un aperçu du biotope de *Leptothorax goesswaldi*. Cliché C. GOURAUD (2021).

ce qui laisse supposer, à moyen terme, un statut de conservation potentiellement favorable dans ce secteur géographique. D'autres espèces de parasites sociaux sont présentes dans la dition et concourent également à la patrimonialité avérée du cortège observé :

- La régularité des observations d'*Harpagoxenus sublaevis*, une autre espèce parasite du genre *Leptothorax* MAYR, 1855 est un fait intéressant bien que cette fourmi ne soit pas rare dans les Pyrénées centrales. Il s'agit en effet du parasite social de *Leptothorax acreatorum* le plus fréquemment rencontré (obs. pers.).
- Bien que *Strongylognathus testaceus* n'ait pas pu faire l'objet d'une nouvelle mention au cours de la récente prospection, il a pourtant été détecté lors des inventaires précédents (VANDEL, 1926 ; SOULIÉ, 1962 ; BERNARD, 1968). Localement, cette espèce semble avoir pour hôte *Tetramorium alpestre*, l'espèce du genre dominante au-delà de 1500 mètres dans les Pyrénées centrales françaises.
- *Formicoxenus nitidulus* a également été observé à deux reprises au cours de la journée du 03/08/2021, lors d'un essaimage matinal dans un nid de *Formica lugubris* puis par l'observation d'une gyne vagabonde (désailée) l'après-midi.

L'observation de *Myrmica wesmaeli* est également remarquable du fait de sa rareté dans les Pyrénées centrales. Espèce endémique de la péninsule ibérique, la chaîne pyrénéenne représente la limite Nord de sa répartition.

Cet inventaire n'est certainement pas exhaustif car neuf autres fourmis préalablement citées dans la littérature n'ont pas été retrouvées (tableau I). Cela peut s'expliquer dans certains cas par leur rareté, leur faible détectabilité, et le fait que l'ensemble du massif n'ait pas été prospecté. Par ailleurs, l'évolution des habitats depuis les années 1960 avec le développement par endroit de boisements et de landes d'altitude, l'artificialisation de certains espaces mais aussi les effets du changement climatique ont certainement une incidence sur la structure de la communauté qui n'a pu être appréciée dans le cas de cette étude.

Il aurait été notamment intéressant de confirmer la présence de *Lasius carniolicus*, espèce présente dans l'ensemble du Paléarctique mais paraissant rare. Cette fourmi a été mentionnée une fois par SOULIÉ (1962) qui indiquait cependant des doutes sur son identification.

Par ailleurs, la présence d'espèces rares à forte patrimonialité dans les environs de la Réserve comme *Tetramorium*

inquilinum ou *Temnothorax muellerianus* encourage à poursuivre les investigations. Il manque également à la liste d'espèces connues dans la dition des représentantes du sous-genre *Coptoformica* MUELLER, 1923 qui inclut quatre espèces dans les Pyrénées (*Formica bruni* KUTTER, 1967, *Formica exsecta* NYLANDER, 1846, *Formica foreli* EMERY, 1909 et *Formica pressilabris* NYLANDER, 1846). *Formica exsecta* et *F. pressilabris* sont assez communes et connues des environs de la Réserve. Elles sont à rechercher dans les pelouses alpines à subalpines ou dans les milieux semi-ouverts (landes, lisières).

Enfin, des espèces du genre *Myrmica* LATREILLE, 1804 sont également à rechercher. *Myrmica sabuleti* MEINERT, 1861, *Myrmica scabrinodis* NYLANDER, 1846 et *Myrmica ruginodis* NYLANDER, 1846 sont certainement présentes et sont des hôtes potentiels d'autres espèces parasites (*Myrmica karavajevi* (ARNOLDI, 1930), *Myrmica bibikoffi* KUTTER, 1963, *Myrmica lemasnei* BERNARD, 1967, *Myrmica hirsuta* ELMES, 1978 et *Myrmica vandeli* BONDROIT, 1920).

Après cet inventaire mené en 2021, de nouvelles prospections sont à envisager dans le Massif du Néouvielle, en collaboration avec le Parc national des Pyrénées. L'augmentation de la pression d'échantillonnage sur l'ensemble de la Réserve, la multiplication des passages sur chaque station du mois de juin au mois de septembre et l'utilisation de techniques complémentaires comme le piégeage (pièges Barber, tentes Malaise, pièges cornets) ou le recours au tamisage de la litière, au battage et au fauchage de la végétation permettraient de tendre vers un inventaire plus exhaustif. Le protocole utilisé par SOMMER & CAGNIANT (1988) paraît notamment adapté au contexte de cet espace naturel.

Les découvertes présentées dans cet article montrent que la réserve est potentiellement un *hotspot* à l'échelle des Pyrénées centrales. En outre, un inventaire complet permettrait d'améliorer les connaissances actuelles et d'évaluer la responsabilité du Parc national dans la conservation de la myrmécofaune. Les fourmis étant des espèces bio-indicatrices (PHILPOTT *et al.*, 2009), une meilleure connaissance permettrait également de les considérer comme des indicateurs d'évolution des conditions écologiques de la réserve.

L'inventaire des fourmis dans les Pyrénées centrales françaises est toujours d'actualité et les premiers résultats seront prochainement publiés par l'auteur.

REMERCIEMENTS

L'auteur tient à remercier le Parc national des Pyrénées pour l'autorisation délivrée qui a permis de procéder à des prélèvements dans la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle. Christophe GALKOWSKI (Antarea) est chaleureusement remercié pour la validation, les corrections apportées aux identifications de l'auteur et sa participation à la relecture de l'article. Bernard KAUFMANN (Université de Lyon 1) est remercié pour le traitement des spécimens de *Tetramorium* (analyse moléculaire). Enfin, sont remerciés en tant que relecteurs attentionnés Jean-Marc THIRION (OBIOS), Laurent COLINDRE (Antarea) et Lise ROPARS (MNHN) ainsi que l'ensemble des autres contributeurs.

RÉFÉRENCES

- ALONSO, L. E. (2009). Chapter 4. Ant Conservation: Current Status and a Call to Action, pp. 59–74. In L. LACH, C. PARR & K. ABBOTT (ed.). *Ant Ecology*. Oxford University Press, Oxford (Great Britain), 424 pp.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199544639.003.0004>
- ANTAREA (2009). *Antarea. Étude, identification, répartition, localisation des fourmis françaises métropolitaines*. Canohès (France).
<http://antarea.fr/fourmi/> [accessed 29 September 2023]
- BARRÈRE, P. (1952). Le relief des massifs granitiques de Néouvielle, de Cauterets et de Panticosa. *Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest*, **23**(2): 69–98. <https://doi.org/10.3406/rgpso.1952.4637>
- BERNARD, F. (1936). Répartition de quelques insectes terricoles dans les Pyrénées centrales granitiques. Essai sur le peuplement du massif de Néouvielle. *Compte Rendu de la Société de Biogéographie*, **13**: 15–18.
- BERNARD, F. (1946). Notes sur les fourmis de France II. Peuplement des montagnes méridionales (1). *Annales de la Société entomologique de France*, **115**(1): 1–35.
<https://doi.org/10.1080/21686351.1946.12279029>
- BERNARD, F. (1968). *Faune de l'Europe et du Bassin Méditerranéen. 3. Les fourmis (Hymenoptera : Formicidae) d'Europe occidentale et septentrionale*. Masson, Paris, 411 pp.
- BLATRIX, R., C. LEBAS, P. WEGNEZ, C. GALKOWSKI & A. BUSCHINGER (2013). Nouvelles données sur la distribution de *Leptothorax pacis* et *L. kutteri*, deux fourmis parasites très rares, et confirmation de la présence de *L. gredleri* en France. *Revue de l'Association Roussillonnaise d'Entomologie*, **22**(3): 85–91.
<https://r-a-r-e.fr/wp-content/uploads/2019/10/2013-XXII-3.pdf> [accessed 29 September 2023]
- BLATRIX, R., L. COLINDRE, P. WEGNEZ, C. GALKOWSKI & T. COLIN (2018). *Atlas des fourmis de Corse*. Éditions de l'Office de l'Environnement de la Corse, Corte (France), 148 pp.
- BUSCHINGER, A., W. EHRHARDT & K. FISCHER (1981). *Doronomyrmex pacis*, *Epimyrma stumperi* und *E. goesswaldi* (Hym., Formicidae) neu für Frankreich. *Insectes Sociaux*, **28**(1): 67–70. <https://doi.org/10.1007/BF02223623>
- CAPBLANCO, J. & H. LAVILLE (1968). Étude morphométrique et physico-chimique de neuf lacs du Massif de Néouvielle (Hautes-Pyrénées). *Annales de Limnologie*, **4**(3): 275–324.
<https://doi.org/10.1051/limn/1968019>
- CHOUARD, P. (1936). La réserve naturelle du Néouvielle. *La Terre et La Vie. Revue d'Écologie*, **6**(2): 80–95.
<https://doi.org/10.3406/revoc.1936.3672>
- CHOUARD, P. (1948). Caractères généraux des Pyrénées Centrales, entre Gaves et Nestes. *Bulletin de la Société Botanique de France*, **95**(sup1): 7–16. <https://doi.org/10.1080/00378941.1948.10836443>
- FOLGARAIT, P. J. (1998). Ant biodiversity and its relationship to ecosystem functioning: a review. *Biodiversity and Conservation*, **7**(9): 1221–1244. <http://dx.doi.org/10.1023/A:1008891901953>
- GOURAUD, C. (2020). *Enquête sur la Répartition des Fourmis Armoricaines. Bilan 2019*. Gretia, Rennes (France) & Antarea, Canohès (France), 19 pp.
<https://bretagne-environnement.fr/enquete-sur-la-repartition-des-fourmis-armoricaines-bilan-a-fin-2019> [accessed 29 September 2023]
- GRÜBER, M. (1979). Étages et séries de végétation de la chaîne pyrénéenne. *Ecologia Mediterranea*, **5**: 147–174.
<https://doi.org/10.3406/ecmed.1979.957>
- MARTINEZ RICA, J. P. & P. MONTSERRAT RECODER (1990). Biogeographic features of the Pyrenean range. *Mountain Research and Development*, **10**(3): 235–240. <https://doi.org/10.2307/3673603>
- PARKER, J. & D. J. C. KRONAUER (2021). How ants shape biodiversity. *Current Biology*, **31**(19): 1208–1214.
<https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.08.015>
- PHILPOTT, S. M., I. PERFECTO, I. ARMBRECHT & C. PARR (2009). Chapter 8. Ant diversity and function in disturbed and changing habitats, pp 137–156. In L. LACH, C. PARR & K. ABBOTT (ed.). *Ant Ecology*. Oxford University Press, Oxford (Great Britain), 424 pp.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199544639.003.0008>
- PNE & PNC (2023). *GéoNature 2*. Tarbes (France).
<https://geonature.pyrenees-parcnational.fr/geonature/#/> [accessed 22 October 2023]
- PNP (2002). *Plan de gestion 2021-2030. Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle*. 199 pp.
https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2_pdg_rnnp_2021-2030_postcsrpn_compressed.pdf [accessed 29 September 2023]
- TINAUT, A. & F. RUANO (2021). Biogeography of Iberian Ants (Hymenoptera: Formicidae). *Diversity*, **13**(2): 88.
<https://doi.org/10.3390/d13020088>
- SEIFERT, B. (2018). *The Ants of Central and North Europe*. Lutra Verlags, Klitten (Germany), 408 pp.
- SOMMER, F. & H. CAGNIANT (1988). Peuplements de fourmis des Albères Orientales (Pyrénées-Orientales, France) (Première partie). *Vie et Milieu*, **38**(2): 189–200. <https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-03031506v1> [accessed 29 September 2023]
- SOULIÉ, J. (1962). Fourmis des Hautes-Pyrénées. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, **97**: 35–37.
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6556268x/f37.item> [accessed 29 September 2023]
- VANDEL, A. (1926). Fourmis françaises rares ou peu connues. *Bulletin de la Société entomologique de France*, **31**(18): 196–198.
<https://doi.org/10.3406/bsef.1926.27725>

Mentions légales • Credits

OSMIA est éditée par l'Observatoire des Abeilles (OA), une association loi 1901 d'apiculteurs (ou mellitologues) d'Europe francophone qui œuvrent pour la connaissance et la protection des Abeilles sauvages.

Les articles sont :

- publiés uniquement en ligne,
- disponibles en (diamond) open access, la revue étant gratuite aussi bien pour les auteurs (pas de frais) que pour les lecteurs
- indexés / archivés par Crossref, Zoobank, HAL, Zenodo, OpenAIRE, Google Scholar et Web of Science (Clarivate) [Zoological Record],
- respectueux des recommandations de la Commission internationale de Nomenclature zoologique (CINZ),
- sous Licence Creative Commons Attribution International CC BY 4.0 qui autorise la reproduction et la diffusion du document, à condition d'en citer explicitement la source,
- librement déposables sur des sites internet ou des plateformes d'archivage.

(!) Les documents d'autres sources et non distribués sous licence libre sont reproduits après autorisation (à demander par les auteurs) et demeurent la propriété des auteurs ou éditeurs originaux.

(!) Le contenu publié est sous l'entière responsabilité des auteurs.

OSMIA est conçue pour une impression recto-verso en haute résolution. Les bibliothèques publiques, les laboratoires, les muséums et les associations sont invités à imprimer et conserver une version papier de la revue.

Directeur de la publication • Editor-in-chief

Benoît GESLIN

Comité éditorial • Editorial Board

Yvan BRUGEROLLES • Bérénice GIVORD-COUPÉAU • Mehdi ISSERTES
Tanguy JEAN

Mise en page • Layout

Bérénice GIVORD-COUPÉAU • Mehdi ISSERTES • Tanguy JEAN

Comité de lecture • Scientific committee 2025

<https://www.osmia-journal-hymenoptera.com/equipe-team.html>

- Cédric ALAUX, INRAE / University of Avignon, France
- Matthieu AUBERT, Observatory of Bees, Flines-lez-Râches, France
- Lucas AUBOUIN, CEFE, CNRS / University of Montpellier, Montpellier, France
- Isabelle AVISSE, Observatory of Bees, Flines-lez-Râches, France
- Noé BARBIER-CHABOT, Sorbonne University, Paris, France
- Océane BARTHOLOMÉE, Lund University, Lund, Sweden
- Luc BELENGUIER, Syndicate of the Regional Natural Park of the Volcanoes of Auvergne, Aydat, France
- Rumsais BLATRIX, CNRS / University of Montpellier, Montpellier, France
- Olivier BLIGHT, Avignon University / Aix-Marseille University / CNRS / IRD, Marseille, France
- Petr BOGUSCH, University of Hradec Králové, Czechia
- Philippe BOURLET, Perche Nature, Mondoubleau, France
- Clément CAR, Observatory of Bees, Flines-lez-Râches, France
- Jérôme CARMINATI, Office for Insects and their Environment (Franche-Comté), Besançon, France
- Roberto CATANIA, University of Catania, Italy
- Stan CHABERT, University of Florida, Gainesville (FL), USA
- Laurent COLINDRE, Entomological Society of Picardy, Compiègne, France
- Tania DE ALMEIDA, University of Lille, Lille, France
- Éric DUFRENE, CNRS / University Paris-Saclay, Orsay, France
- Michael ENGEL, American Museum of Natural History, New York; USA
- Arthur FAUVIAU, Sorbonne University, Paris, France
- Floriane FLACHER, Study Group of Armorican Invertebrates, Rennes, France
- Mike FOX, BWARS, London, United Kingdom
- Lucian FUSU, 'Al. I. Cuza' University, Iasi, Romania
- Éric GABIOT, Society of Natural Sciences and Archeology of Toulon and Var, Toulon, France
- Maël GARRIN, Study Group of Armorican Invertebrates, Rennes, France
- David GENOUD, Observatory of Bees, Flines-lez-Râches, France
- Guillaume GHISBAIN, University of Mons, Mons, Belgium
- Émile GIGANDET, CEFE, CNRS / University of Montpellier, Montpellier, France
- Hervé JOURDAN, IRD / IMBE, Aix-Marseille University / Avignon University / CNRS / IRD, Marseille, France
- Violette LE FEON, Observatory of Bees, Flines-lez-Râches, France
- Vincent LECLERCQ, Observatory of Bees, Flines-lez-Râches, France
- Guillaume LEMOINE, Entomological Society of Northern France, Cambrai, France
- Alain LENOIR, University of Tours / CNRS, Tours, France
- Patrick LHOMME, University of Mons, Mons, Belgium & The Pennsylvania State University, University Park (PA), USA
- Mathieu LIHOREAU, CNRS / University Paul Sabatier, Toulouse, France

OSMIA is published by the Observatory of Bees (OA), a non-profit society of apidologists (or mellitologists) from French-speaking Europe who work together for the knowledge and protection of wild bees.

The items are:

- published only online,
- available in (diamond) open access, the journal being free for both authors (no fees) and readers,
- indexed / archived by Crossref, Zoobank, HAL, Zenodo, OpenAIRE, Google Scholar and Web of Science (Clarivate) [Zoological Record],
- respectful of the recommendations of the International Commission for Zoological Nomenclature (ICZN),
- under Creative Commons Attribution Licence International CC BY 4.0 which authorises the reproduction and distribution of the document, provided the source is explicitly cited,
- freely depositable on personal or institutional websites and archiving platforms.

(!) Documents from other sources and not distributed under a free license are reproduced after authorisation (to be requested by the authors) and remain the property of the original authors or publishers.

(!) The published content is the sole responsibility of the authors.

OSMIA is designed for high-resolution printing on both sides. Public libraries, laboratories, museums, and societies are invited to print and keep a paper version of the journal.

- Kamel LOUADI, University of Constantine, Algeria
- Pierre-Yves MAESTRACCI, University of Corsica, Ajaccio, France
- Gilles MAHÉ, Observatory of Bees, Flines-lez-Râches, France
- Koorosh MCCORMACK, Natural History Museum, London, United Kingdom
- Alice MICHELOT-ANTALIK, Lorraine University, Nancy-Metz, France
- Denis MICHEZ, University of Mons, Mons, Belgium
- Gabriel NÈVE, IMBE, Avignon University / Aix-Marseille University / CNRS / IRD, Marseille, France
- Jean-François ODOUX, INRAE / Caen Normandy University, Caen, France
- Massimo OLMI, Tuscia University, Viterbo, Italy
- Francisco Javier ÓRTIZ-SÁNCHEZ, University of Almería, Spain
- Adrien PERRARD, University of Paris, France
- Laurent PLUME, University of Corsica, Ajaccio, France
- Vladimir RADCHENKO, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
- Jean-Yves RASPLUS, INRAE / CIRAD / IRD / Montpellier SupAgro / Montpellier University, Montpellier, France
- Oriane ROLLIN, University of Lisbon, Lisbon, Portugal & University of Goiânia, Goiânia, Brazil
- Quentin ROME, National Museum of Natural History, Paris, France
- Jeroen DE ROND, NaturalMedia, Lelystad, The Netherlands
- Lise ROPARS, National Museum of Natural History, Paris, France
- Bertrand SCHATZ, CEFE, CNRS / Paul Valéry University, Montpellier 3, France
- Christian SCHMID-EGGER, Ökoteam Institute for Animal Ecology and Landscape Planning, Berlin, Germany
- Jan SMIT, Duiven, The Netherlands
- Nicolas J. VERECCEN, Free University of Brussels, Brussels, Belgium
- Fons VERHEYDE, Flanders Marine Institute, Ostend, Belgium
- Herbert WAGNER, Ökoteam Institute for Animal Ecology and Natural Space, Graz, Austria
- Thomas WOOD, University of Mons, Mons, Belgium
- Marie ZAKARDJIAN, IMBE, Aix-Marseille University / Avignon University / CNRS / IRD, Marseille, France

Soumission d'articles • Submission of items

osmia.editor@gmail.com

Recommandations aux auteurs • Recommendations to authors

<https://www.osmia-journal-hymenoptera.com/auteurs-authors-instructions.html>

Observatoire des Abeilles

68 rue du Onze Novembre
F – 59148 Flines-lez-Râches (France)
<https://oabeilles.net/>

Sommaire • Contents

Couverture • Cover	i
B. GESLIN Éditorial : Alerte rouge Editorial: Red alert	ii
L. ROPARS, M. AUBERT, D. GENOUD, R. LE DIVELEC, É. DUFRÈNE, A. CORNUEL-WILLERMOZ, A. DORCHIN, F. FLACHER, S. FLAMINIO, S. GADOUM, G. GHISBAIN, M. KASPAREK, M. KUHLMANN, V. LECLERCQ, V. LE FÉON, G. LE GOFF, G. MAHÉ, A. PAULY, C. PRAZ, V. RADCHENKO, P. RASMONT, E. SCHEUCHL, J. STRAKA, T. J. WOOD, D. MICHEZ, B. GESLIN, A. PERRARD Mise à jour de la liste des abeilles de France métropolitaine (Hymenoptera : Apocrita : Apoidea).....	1–48
S. GADOUM Situation de <i>Melitturga caudata</i> en France (Hymenoptera : Apoidea : Andrenidae).....	49–60
F. CARION, W. FIORDALISO, C. TOURBEZ, P. ROSA, D. MICHEZ, G. GHISBAIN A new case of gynandromorphism in the parasitic bee <i>Nomada lathburiana</i> (Hymenoptera: Apoidea: Apidae).....	61–68
J. MONKS A new species of the bee genus <i>Chlerogelloides</i> ENGEL, BROOKS & YANEGA, 1997 from the rainforest of French Guiana (Hymenoptera: Apoidea: Halictidae).....	69–76
C. GOURAUD Réactualisation des connaissances de la myrmécofaune du Massif du Néouvielle (Hautes-Pyrénées) et découverte d'une espèce rare : <i>Leptothorax goesswaldi</i> KUTTER, 1967 (Hymenoptera : Formicidae).....	77–84
Mentions légales • Credits	iii
Sommaire • Contents	iv

Melitturga caudata ♀
(25 April 2016)
Photo Ian CROSS

